

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotorik-Therapie
Bachelor-Arbeit

Die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie

Übertragung personenzentrierter Aspekte der therapeutischen Beziehung
auf die Psychomotorik-Therapie

Eingereicht von:

Johanna David
Vivienne Meyer

Begleitung: lic. phil. Rut Brunner

Februar 2015

Abstract

Im Zentrum dieser Arbeit steht die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin in der Psychomotorik-Therapie. Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung ist in der Psychomotorik-Therapie ein latentes Wissen. Durch eine Literaturanalyse konnte diese Wichtigkeit unter Einbezug der Literatur der personzentrierten Psychotherapie bestätigt werden. Eine entscheidende Erkenntnis dieser Arbeit ist die Übertragung der drei personzentrierten Beziehungsvariablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz in die Psychomotorik-Therapie. Diese prägen die Haltung der Therapeutin und beeinflussen dadurch die therapeutische Beziehung. Zudem liefert die vorliegende Arbeit anregende Tipps für die psychomotorische Ausbildung und Praxis.

Dank

Wir möchten uns ganz herzlich bei Rut Brunner bedanken. Sie stand uns jeder Zeit für Fragen zur Verfügung und begleitete uns mit viel Einsatz. Danken möchten wir auch all denjenigen, die unsere Arbeit durchgelesen haben.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1. AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG	6
1.2. FRAGESTELLUNG	7
1.3. METHODISCHES VORGEHEN	7
1.4. EINSCHRÄNKUNG DES THEMENBEREICHS	8
2. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG IN DER PSYCHOMOTORIK-THERAPIE	10
2.1. EINFÜHRUNG	10
2.2. DEFINITION DER PSYCHOMOTORIK-THERAPIE	10
2.3. ALLGEMEINE AUSSAGEN ÜBER DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG IN DER PSYCHOMOTORIK-THERAPIE	11
2.3.1. DIE WICHTIGKEIT DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	11
2.3.2. DER BEZIEHUNGSaufbau	11
2.3.3. BEZIEHUNGSverständnis UND BEZIEHUNGSTYPEN	12
2.3.4. BEZIEHUNGSGESTALTUNG, THERAPEUTENEIGENSCHAFTEN UND THERAPEUTISCHE HALTUNG	14
2.3.5. ROLLE DES KÖRPERS UND DER BEWEGUNG IN DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	17
2.3.6. ROLLE DER EMOTIONEN IN DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	18
2.4. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG NACH BERNARD AUCOUTURIER	19
2.4.1. BESCHREIBUNG DES ANSATZES	19
2.4.2. EIGENSCHAFTEN UND AUFGABEN DER THERAPEUTIN	19
2.4.3. BEDEUTUNG DER BISHERIGEN ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	22
2.5. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG NACH RENATE ZIMMER	22
2.5.1. BESCHREIBUNG DES ANSATZES	22
2.5.2. EIGENSCHAFTEN UND AUFGABEN DER THERAPEUTIN	23
2.5.3. BEDEUTUNG DER BISHERIGEN ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	25
2.6. AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND UND WIRKUNG DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	26
2.7. ZUSAMMENFASSUNG	27
3. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG IN DER PERSONENZENTRIERTEN PSYCHOTHERAPIE	28
3.1. EINFÜHRUNG	28
3.2. DEFINITION DER PERSONENZENTRIERTEN PSYCHOTHERAPIE UND DER SPIELTHERAPIE	28
3.3. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG NACH CARL ROGERS	29
3.3.1. BESCHREIBUNG DES ANSATZES	29
3.3.2. EIGENSCHAFTEN UND AUFGABEN DER THERAPEUTIN	31
3.3.3. BEDEUTUNG DER BISHERIGEN ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	34
3.4. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG NACH VIRGINIA AXLINE	35
3.4.1. BESCHREIBUNG DES ANSATZES	35
3.4.2. EIGENSCHAFTEN UND AUFGABEN DER THERAPEUTIN	35
3.4.3. BEDEUTUNG DER BISHERIGEN ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	36
3.5. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG NACH MICHAEL BEHR	37
3.5.1. BESCHREIBUNG DES ANSATZES	37
3.5.2. EIGENSCHAFTEN UND AUFGABEN DER THERAPEUTIN	37
3.5.3. BEDEUTUNG DER BISHERIGEN ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	40
3.6. DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG NACH SABINE WEINBERGER	41
3.6.1. BESCHREIBUNG DES ANSATZES	41
3.6.2. EIGENSCHAFTEN UND AUFGABEN DER THERAPEUTIN	41
3.6.3. BEDEUTUNG DER BISHERIGEN ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	44
3.7. AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND	45
3.7.1. ERGEBNISSE IN DER PERSONENZENTRIERTEN ERWACHSENENPSYCHOTHERAPIE IN BEZUG AUF DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	45

3.7.2.	ERGEBNISSE DER PERSONZENTRIERTEN KINDER- UND JUGENDLICHENPSYCHOTHERAPIE IN BEZUG AUF DIE THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG	48
3.8.	ZUSAMMENFASSUNG	49
4.	ÜBERTRAGUNG DER PERSONZENTRIERTEN ASPEKTE DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG AUF DIE PSYCHOMOTORIK-THERAPIE	51
4.1.	GEMEINSAMKEITEN DER BEIDEN THERAPIERICHTUNGEN	53
4.1.1.	HUMANISTISCHES MENSCHENBILD	53
4.1.2.	GRUNDLEGENDES BEZIEHUNGSVERSTÄNDNIS	53
4.2.	UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN BEIDEN THERAPIERICHTUNGEN	53
4.2.1.	KLIENDEL UND INDIKATION	53
4.2.2.	ANWENDUNGSBEREICH	53
4.2.3.	THERAPIEZIELE	54
4.2.4.	WICHTIGKEIT DES KÖRPERS UND DER BEWEGUNG	54
4.3.	PERSONZENTRIERTE ASPEKTE DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	55
4.3.1.	DIE WICHTIGKEIT DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	55
4.3.2.	DIE HALTUNG DER THERAPEUTIN	55
4.3.3.	DIE DREI BEZIEHUNGSVARIABLEN	55
4.3.4.	GRUNDLEGENDE VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN AUFBAU EINER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	56
4.3.5.	FACILITATIVES BEZIEHUNGSANGEBOT	57
4.3.6.	INTERAKTIONELLES BEZIEHUNGSANGEBOT	57
4.3.7.	ZIEL DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	57
4.4.	ÜBERTRAGBARE PERSONZENTRIERTEN ASPEKTE DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	58
4.4.1.	DIE WICHTIGKEIT DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	58
4.4.2.	DIE HALTUNG DER THERAPEUTIN	58
4.4.3.	DIE DREI BEZIEHUNGSVARIABLEN	59
4.4.4.	GRUNDLEGENDE VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN AUFBAU EINER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	61
4.4.5.	INTERAKTIONELLES BEZIEHUNGSANGEBOT	61
4.4.6.	ZIEL DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	61
4.5.	NUR ZUM TEIL ÜBERTRAGBARE PERSONZENTRIERTE ASPEKTE DER THERAPEUTISCHEN BEZIEHUNG	62
4.5.1.	FACILITATIVES BEZIEHUNGSANGEBOT	62
5.	SCHLUSSFOLGERUNGEN	64
5.1.	THEORETISCHE ERKENNTNISSE	64
5.2.	BEDEUTUNG FÜR DIE PSYCHOMOTORISCHE AUSBILDUNG UND PRAXIS	65
6.	DISKUSSION	68
6.1.	ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE IM HINBLICK AUF DIE FRAGESTELLUNGEN	68
6.2.	REFLEXION DES ARBEITSPROZESSES	70
6.2.1.	WELCHES SIND DIE GRENZEN DER ARBEIT?	70
6.2.2.	KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM ARBEITSPROZESS	71
6.2.3.	WAS GAB ES BISHER UND WELCHE NEUEN ERKENNTNISSE LIEFERT DIE ARBEIT?	71
6.3.	AUSBlick	72
	LITERATURVERZEICHNIS	73
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	76
	ANHANG	77

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und Problemstellung

Während des Studiums wurde die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie immer wieder zum Thema. Auch in den Therapiepraktika zeigte sich, dass der Beziehungsaufbau zwischen Kind und Therapeutin zu Beginn der Psychomotorik-Therapie unerlässlich ist. Wir beobachteten zum Beispiel, dass sich bei Kindern, die bisher ca. sechs Mal in die Psychomotorik-Therapie kamen, keine eindeutigen Entwicklungsfortschritte zeigten. Für diese Kinder war es zudem schwierig, sich auf konkrete Förderübungen einzulassen. Erst nach einer gewissen Zeit machte das Kind deutliche Fortschritte. Nun wurde auch das Arbeiten an den Therapiezielen möglich. Zuvor standen das Kennenlernen des Kindes und der Aufbau einer Beziehung im Fokus der Therapiestunde. Diese persönlichen Erfahrungen weckten unser Interesse für das Thema der therapeutischen Beziehung zwischen Kind und Therapeutin in der Psychomotorik-Therapie. Mit der Zeit wurde uns klar, dass uns die Wichtigkeit der Beziehung durchaus bewusst ist, wir aber kein genaues Wissen über die therapeutische Beziehung haben. Die Relevanz für die Psychomotorik-Therapie ist durch das häufige Vorkommen der Thematik in der Ausbildung gegeben. Wir nehmen jedoch an, dass wissenschaftliche Erkenntnisse über die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie fehlen.

Da die Psychomotorik-Therapie ein junges Fachgebiet ist, welches erst wenige theoretische Grundlagen enthält, ist es sinnvoll, sich auf Theorien einer Nachbarwissenschaft zu stützen. In dieser Arbeit wird die personzentrierte Psychotherapie herangezogen. Wir wählen die personzentrierte Psychotherapie, da sie die Bedeutung der therapeutischen Beziehung früh ins Zentrum ihres theoretischen Konzepts gesetzt hat. In den meisten Psychotherapierichtungen ist eine positive therapeutische Beziehung zwischen Therapeutin und Klienten nur eine notwendige Vorbedingung, welche sich günstig auf das Therapieergebnis auswirkt. Die personzentrierte Psychotherapie geht einen Schritt weiter. Im personzentrierten Ansatz ist es die therapeutische Beziehung selbst, die den Erfolg bewirkt (vgl. Petzold, 1980). Keine andere Psychotherapierichtung gewichtet die therapeutische Beziehung so stark wie die personzentrierte Psychotherapie.

1.2. Fragestellung

Aus der Problemdefinition und den oben genannten Überlegungen ergibt sich folgende Forschungshypothese: Wenn zwischen Kind und Therapeutin keine therapeutische Beziehung vorhanden ist, ist beim Kind keine Entwicklung möglich. Da die Psychomotorik-Therapie als eine Entwicklungsbegleitung gesehen werden kann, wird klar, dass die therapeutische Beziehung als der Grundstein der Psychomotorik-Therapie gesehen werden kann und sie somit eine grosse Bedeutung hat.

Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen:

- a) Was lässt sich über die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin in der Literatur der Psychomotorik-Therapie finden?
- b) Was lässt sich über die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin in der Literatur der personenzentrierten Psychotherapie finden?
- c) Welche personenzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung lassen sich auf die Psychomotorik-Therapie übertragen? Welche Aspekte lassen sich nicht übertragen?
- d) Welche Bedeutung haben die Erkenntnisse dieser Arbeit für die psychomotorische Ausbildung und Praxis?

1.3. Methodisches Vorgehen

Mit Hilfe einer Literaturanalyse möchten wir die oben genannten Fragestellungen beantworten. Während unserer Recherche benutzten wir vor allem die Online-Kataloge der schweizerischen Universitätsbibliotheken IDS, die Literaturdatenbank „Ebscohost“, den „NEBIS-Katalog“, sowie den Bibliothekskatalog der Zentralbibliothek Zürich. Das genaue Vorgehen kann im Recherchetagebuch im Anhang 1 nachgelesen werden.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, was sich über die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin in der Literatur der Psychomotorik-Therapie finden lässt. Im darauf folgenden Kapitel zeigen wir auf, was sich in der Literatur der personenzentrierten Psychotherapie über die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin finden lässt. Da ein aktueller Forschungsstand über die therapeutische Beziehung wünschenswert ist, wird in diesen zwei Kapiteln zudem auf empirische Studien Bezug genommen.

Durch die Studie der Literatur der Psychomotorik-Therapie und der Literatur der personenzentrierten Psychotherapie werden in einem nächsten Schritt die Erkenntnisse dieser beiden Fachgebiete zusammengeführt. Die Zusammenführung soll aufzeigen, welche Aspekte der personenzentrierten Psychotherapie in die Psychomotorik-Therapie übertragen werden können und welche nicht. Im Kapitel „Schlussfolgerungen“ soll deutlich werden, was die einzelnen Erkenntnisse für die Psychomotorik-Therapie bedeuten. Die abschliessende Diskussion beinhaltet die Beantwortung der Fragestellungen, die Reflexion des Arbeitsprozesses und den Ausblick.

1.4. Einschränkung des Themenbereichs

Da der zeitliche Rahmen einer Bachelorarbeit beschränkt ist, war es nötig den Themenbereich etwas einzuschränken.

Wir haben uns entschieden, in dieser Arbeit die Beziehung zwischen Kind und Psychomotorik-Therapeutin zu fokussieren. Die Beziehung zwischen dem Kind und seinem Umfeld (Eltern, Lehrperson, etc.) schliessen wir aus.

Eine weitere Einschränkung findet sich im Setting. Wir konzentrieren uns auf das Einzelsetting Kind-Therapeutin. Das Gruppensetting, in dem eine Therapeutin mit mehreren Kindern arbeitet, schliessen wir aus.

In der Literatur der Psychomotorik-Therapie legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Autoren Bernard Aucouturier und Renate Zimmer. Sie sind die zwei Autoren, die sich am meisten mit der therapeutischen Beziehung auseinandersetzen. Wir haben uns auch deshalb für sie entschieden, da der tiefenpsychologische Ansatz von Bernard Aucouturier und der kindzentrierte Ansatz von Renate Zimmer in der psychomotorischen Praxis anerkannt sind und auch oft nach diesen zwei Ansätzen gearbeitet wird.

In der Literatur der personenzentrierten Psychotherapie entscheiden wir uns für die Autoren Carl Rogers, Virginia Axline, Michael Behr und Sabine Weinberger. Carl Rogers ist für diese Arbeit sehr wichtig, da er als Gründungsvater der personenzentrierten Psychotherapie als erster Aussagen über die therapeutische Beziehung machte. Man könnte sagen, dass er die Person war, die der Thematik der therapeutischen Beziehung ihre Wichtigkeit verliehen hat und somit den Stein ins Rollen brachte. Seine Aussagen richten sich vor allem an den Erwachsenenbereich. Da die Klientel der Psychomotorik-Therapie Kinder im Vorschul- und Schulalter sind, ist es wichtig, neben der personenzentrierten Psychotherapie im Erwachse-

nenbereich zudem auf die personenzentrierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, bzw. Spieltherapie zu fokussieren. Hier kommt Virginia Axline ins Spiel. Ihr Konzept der nicht-direktiven Spieltherapie bildet den Grundstein für wichtige Weiterentwicklungen innerhalb der Spieltherapie. Zwei Autoren, die sich auf ihr Konzept beziehen, sind Michael Behr und Sabine Weinberger. Sie werden in dieser Arbeit gegenüber anderen Autoren bevorzugt, da ihre Aussagen sehr praxisnah sind, was eine Zusammenführung mit den Erkenntnissen aus der Psychomotorik-Therapie erleichtert.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die folgenden Aussagen, die gemacht werden, immer an Therapeuten sowie an Therapeutinnen gerichtet sind. Der Lesbarkeit halber verwenden wir in dieser Arbeit die weibliche Form „Therapeutin“. Wir schliessen das männliche Geschlecht aber selbstverständlich mit ein.

Im Kapitel „die therapeutische Beziehung in der personenzentrierten Psychotherapie“ wird neben dem Kind auch vom Klienten gesprochen. Der Begriff „Klient“ wird im Unterkapitel „die therapeutische Beziehung nach Carl Rogers“ benutzt, da sich die Aussagen hauptsächlich auf erwachsene Personen beziehen. Auch im Kapitel „aktueller Forschungsstand“ wird vom Klienten gesprochen, sobald sich die empirischen Ergebnisse auf den Erwachsenenbereich beziehen. In allen anderen Kapiteln beziehen sich die Aussagen auf das Kind.

In den Kapiteln „Zusammenführung“, „Schlussfolgerungen“ und „Diskussion“ sprechen wir der Einfachheit halber von der personenzentrierten Psychotherapie. Gemeint sind die Erkenntnisse der personenzentrierten Psychotherapie, aber auch die Erkenntnisse der personenzentrierten Spieltherapie.

2. Die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie

2.1. Einführung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, beschäftigt sich diese Arbeit mit der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik-Therapie. Im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit wird der Fokus auf die Psychomotorik-Therapie in der Deutschschweiz gelegt. Dies entspricht der Tatsache, dass sich die Klientel, mit der sich die Psychomotorik-Therapie beschäftigt, auf Kinder im Vor- und Schulalter beschränkt.

In diesem Kapitel wird ein erstes Bild von der Psychomotorik-Therapie zuerst durch die Definition gegeben. Danach wird nach allgemeinen Ansichten über die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie gesprochen. Hier werden verschiedene Aspekte der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik vorgestellt und vertieft. In einem weiteren Schritt wird der Fokus auf zwei spezifische psychomotorische Ansätze und deren Beziehungsverständnis gelegt. Sich auf mehrere Autoren zu beziehen, ermöglicht verschiedene Akzentuierungen und somit, einen vielfältigen und bereichernden Einblick in die therapeutische Beziehung zu bekommen. Bernard Aucouturier und Renate Zimmer wurden zu diesem Zweck ausgewählt, weil sie interessante Blickwinkel liefern. Diese Arbeit wird dann den aktuellen Forschungsstand der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik-Therapie vorstellen. Zum Schluss werden die Schwerpunkte dieses Kapitels zusammengefasst.

2.2. Definition der Psychomotorik-Therapie

Die Psychomotorik-Therapie wurde in der Schweiz von Suzanne Naville entwickelt. Es handelt sich um ein junges Konzept. Der Begriff Psychomotorik kennzeichnet den engen Zusammenhang zwischen körperlich-motorischen und geistig-seelischen Vorgängen (vgl. Zimmer, 2012). Sie beschäftigt sich mit Wechselbeziehung von Wahrnehmungen, Gefühlen, Gedanken, Bewegungen und Verhalten (vgl. Psychomotorik Schweiz, n.d.). Die Psychomotorik versteht das Kind in seiner Ganzheitlichkeit und stützt sich auf das humanistische Menschenbild. Durch Bewegung und Spiel trägt die Psychomotorik-Therapie zur Persönlichkeitsstabilisierung, zur Bearbeitung motorischen Schwächen sowie zu den sozialen Verhaltensauffälligkeiten bei (vgl. Zimmer, 2012).

2.3. Allgemeine Aussagen über die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie

2.3.1. Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung

„Es ist zu vermuten, dass die Wirkungen der Psychomotorik – ähnlich wie in vielen anderen kindertherapeutischen Verfahren auch – auf der besonderen Art und Weise der Beziehungsgestaltung beruht, die unter anderem mit der Persönlichkeit der Fachpersonen und ihrer professionellen Kompetenzen zusammenhängt“ (Hölter in Mertens, 2002, S.77). Nach dieser Aussage bildet die therapeutische Beziehung einen fundamentalen Aspekt der Psychomotorik, der einen klaren Beitrag zum Erfolg der Therapie leistet. Sie ist der Pfeiler der Psychomotorik-Therapie und darf auf keinen Fall unterschätzt werden.

Die Schaffung von Beziehungskontinuität sowie das Sammeln von neuen Bindungserfahrungen werden als Hauptziele der Psychomotorik-Therapie verstanden. Die Verfügbarkeit der Psychomotorik-Therapeutin als sichere Basis unterstützt diesen Prozess (vgl. Späker und Jessel, 2010). Die Beziehung in der Psychomotorik-Therapie hat eine zentrale Bedeutung. Dabei wird die Psychomotorik-Therapeutin in das ganze Vorgehen involviert und trägt die Verantwortung für das gute Funktionieren der Beziehung.

Die Beziehung ist im Zentrum von verschiedenen Themen, die in der Psychomotorik geschätzt werden und eine hohe Relevanz haben. Sie ist zuerst einmal ein Indikator zum Selbstkonzept: *„Was denken die anderen von mir? Wie behandeln sie mich?“* (Köckenberger, 2011, S. 304). Weiter fördert sie das Verständnis anderer und die Fremdwahrnehmung: *„Wenn ich dich näher kenne, verstehe ich dich besser“* (ebd.). Sie unterstützt die Entwicklung des Kindes: *„Ich lerne auch über Nachahmung, Animation, Verbesserung und Bestätigung“* (ebd.). Die Beziehung wirkt schliesslich auch auf den Vertrauensaufbau: *„Du hilfst mir durch dein Vertrauen und durch unsere erfolgreichen Erlebnisse, zu mir, zu dir und zu Situationen Vertrauen aufzubauen“* (ebd.) und auf das allgemeine Wohlbefinden des Kindes: *„Mit dir erlebe ich Leichtigkeit, Gelassenheit und Aktivität“* (ebd.).

2.3.2. Der Beziehungsaufbau

Die Beziehung findet nicht einfach so statt. Sie muss zuerst aufgebaut werden und bildet ein Prozess, der von Anfang an nicht immer klar ist. Köckenberger sieht den Schlüssel des Beziehungsaufbaus in der Kommunikation. Der Austausch zwischen dem Kind und der Therapeutin ist von entscheidender Bedeutung und ermöglicht, dass *„Informationen, Gefühle und Absichten ausgedrückt, ... wahrgenommen, entschlüsselt und interpretiert“* (Köckenberger,

2011, S. 301) werden können. Das Ziel ist es, zu einer kongruenten Kommunikation zu kommen. Dies bedeutet, dass eine Übereinstimmung zwischen der Therapeutin und dem Kind stattfindet, was dazu führt, dass beide Partner sich verstehen. Offenheit, Klarheit, Neugier, Aufmerksamkeit, und Ehrlichkeit unterstützen übereinstimmende Kommunikation und somit die Verständigung zwischen beiden Personen (vgl. Köckenberger, 2011).

Wie verläuft der Beziehungsaufbau?

Köckenberger beschreibt verschiedene Stadien, die durchlaufen werden müssen, bis sich eine Beziehung entwickeln kann. Der erste Schritt bildet die Kontaktaufnahme. Dies bezeichnet Köckenberger als die „momentane Begegnung, meist in leiblicher Nähe mit einer anderen Person“ (Köckenberger, 2011, S. 302). Dies stellt den Anfang einer Beziehung dar. Kind und Therapeutin schenken sich gegenseitig Aufmerksamkeit, was zur Gemeinsamkeit und zum Austausch führt. In einem zweiten Schritt spricht Köckenberger von der Begegnung, die Buber als „relativ kurze aber intensive existentielle Kontakte“ (Buber; zitiert nach Köckenberger, 2011, S. 303) definiert. Eine Begegnung wird durch die Gleichwertigkeit beider Personen gekennzeichnet und wirkt auf die Beteiligten so, dass sie durch die Begegnung verändert werden. Die Begegnung ist intensiver als der Kontakt und kann zu einer Beziehung führen. Unter Beziehung versteht Köckenberger „situationsübergreifende, dauerhafte, regelmässige Kontakte oder Begegnungen, die subjektiv wichtig sind“ (Köckenberger, 2011, S. 303). Man spricht von einer Beziehung, wenn es zur Gegenseitigkeit zwischen beiden Partnern kommt.

Die Kommunikation zwischen dem Kind und der Therapeutin kann die therapeutische Beziehung fördern aber auch erschweren bzw. verhindern. Um Beziehungsfehler vermeiden zu können, plädiert Volmer für ein konsequentes und transparentes Therapeutenverhalten, das dem Kind mit Achtsamkeit und Respekt begegnet. Durch das Einstimmen und das Sich-Anpassen auf das Kind, verhält sich die Therapeutin feinfühlig mit dem Kind. Sie nimmt das Kind wahr, erkennt seine Bedürfnisse und reagiert auch dementsprechend. Nach unterbrochener Kommunikation hat die Psychomotorik-Therapeutin die Aufgabe, auf das Kind einzugehen und den Kontakt wieder zu suchen. Das Kind wird auch zum Gefühlsausdruck und zum Mitteilen von Emotionen ermutigt (vgl. Volmer, 2013).

2.3.3. Beziehungsverständnis und Beziehungstypen

In der Psychomotorik-Therapie ist die Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin formell. Dies bedeutet, dass sie mit einem Auftrag verknüpft ist. Es handelt sich um eine abhängige Beziehung, da die Kinder nicht freiwillig in die Therapie kommen, sondern im Auf-

trag von ihren Eltern bzw. Lehrpersonen. Die Beziehung ist auch zeitlich begrenzt, da die Therapie nicht lebenslang dauert. Die Beziehung kann sich auf ein Individuum oder auf eine ganze Gruppe richten und ist immer in einem System zu verstehen (vgl. Hölter in Mertens, 2002). Die Therapeutin-Kind-Beziehung verläuft in einem definierten Rahmen, der durch Raum, Zeit, Material und Körper klar eingeschränkt wird (vgl. Thiebo, 2008).

In der Beziehungsgestaltung bekommt die Frage „Was braucht das Kind?“ eine besondere Bedeutung. Je nach Kind ist die Beziehungsgestaltung unterschiedlich. Die Therapeutin passt sich dem Kind an und variiert die Beziehungsgestaltung zum Kind so, dass das Kind bekommt, was es braucht. Mit ängstlichen und gehemmten Kindern verhält sich die Psychomotorik-Therapeutin anregend und unterstützend. Im Gegensatz wirkt sie mit überbordenden und hyperaktiven Kindern eingrenzend und strukturierend (vgl. Buchmann, 2007). Die therapeutische Beziehung ist eine komplexe Sache, die verschiedene Gesichter hat und in einem Kontext eingebettet ist.

In der Psychomotorik-Therapie ist es schwierig, ein genaues Beziehungsverständnis abzugeben. Laut einer theoretischen und empirischen Studie von Grensemann und Sammann verstehen Psychomotorik-Therapeutinnen die therapeutische Beziehung entweder als Mittel der therapeutischen Arbeit, das ein Ziel verfolgt, oder als das therapeutische Ziel selbst (vgl. Grensemann und Sammann, 2005). Je nach Autoren wird der Fokus des Beziehungsverständnisses auf verschiedene Akzentuierungen gelegt. In seiner Beziehungsvorstellung spricht Köckenberger von drei Beziehungsgrundarten: symmetrisch, komplementär und metakomplementär. In symmetrischen Beziehungen gelten das Kind und die Therapeutin als gleichwertige Partner. Dies bedeutet, dass die Beteiligten sich ähnlich verhalten können. In komplementären Beziehungen ergänzen sich das Verhalten des Kindes und denen der Therapeutin. Jeder zeigt ein unterschiedliches Verhalten aber beide Verhalten lassen sich miteinander kombinieren (z.B. lehren und lernen). Mit metakomplementären Beziehungen bezeichnet Köckenberger die Fähigkeit eines Partners, den anderen absichtlich dazu zu bringen, sich in der Beziehung symmetrisch oder komplementär zu verhalten (z.B. „Lenke mich!“). Grundvoraussetzung für diesen Beziehungstyp ist die Metakognition (vgl. Köckenberger, 2011).

Die Beziehungsvorstellung von Sherborne wird ebenfalls durch drei verschiedene Beziehungsarten gekennzeichnet: Füreinander-, Gegeneinander- und Miteinander-Beziehungen. Mit Füreinander-Beziehungen widerspiegelt Sherborne die Basisbeziehung, die man mit der Mutter-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr vergleichen kann. In dieser Beziehungsart legt man vor allem Wert auf die Feinfühligkeit, Verlässlichkeit und Geborgenheit. Gegeneinander-Beziehungen bauen die Füreinander-Beziehungen aus und stellen den Prozess der Ablösung und der Autonomieentwicklung dar. Kind und Therapeutin werden nicht als Gegner

verstanden, sondern vielmehr als Partner, die spielerisch ihre Kraft messen, um Grenzen wahrnehmen zu können. Die Suche nach Identität bekommt in diesem Beziehungstyp eine grosse Bedeutung. Der letzte Schritt bildet die Miteinander-Beziehungen, welche soziale Kompetenzen und soziale Interaktionen fördern (vgl. Sherborne, 1998).

In der Psychomotorik-Therapie wird aber nicht nach einer einzigen Beziehungsart gearbeitet, sondern vielmehr nach allen verschiedenen Beziehungstypen, die miteinander kombiniert und dem therapeutischen Kontext angepasst werden. Die unterschiedlichen Beziehungskonstellationen sind in der Therapie präsent und wechseln sich je nach Situation miteinander ab (vgl. Amft, Boveland, Hensler Häberlin, Uehli Stauffer, 2012).

2.3.4. Beziehungsgestaltung, Therapeuteneigenschaften und therapeutische Haltung

Beziehungsgestaltung

Viele Psychomotorik-Therapeutinnen schliessen sich der Meinung des humanistischen Therapeuten Rogers an, wenn es um die Beziehungsgestaltung geht (vgl. Amft et. al., 2012). Das therapeutische Verhalten dem Kind gegenüber wird von Wertschätzung, Empathie und Kongruenz geprägt.

Die Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik-Therapie lässt sich von mehreren Faktoren beeinflussen. Einen wichtigen Einfluss darauf übt die Persönlichkeit der Therapeutin aus. Obwohl sie schwer zu definieren ist, prägt sie die Beziehungsgestaltung stark. Kiphard bezieht sich auf den Forschungsergebnissen des US-Departments of Health, Education and Welfare und leitet daraus Grundvoraussetzungen der Therapeutenpersönlichkeit ab. Folgende Eigenschaften gelten nach Kiphard als wesentlich (Kiphard, 1983, S. 36):

1. Körperliche Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Durchhaltekraft
2. Erhöhte innere Tragfähigkeit und Konflikttoleranz
3. Hohe Vitalität, Ausstrahlungskraft und Begeisterungsfähigkeit
4. Gesundes Selbstvertrauen und innere Ausgeglichenheit
5. Einfühlungsvermögen, Geduld und Verständnis
6. Kontaktfähigkeit, Herzlichkeit und Humor,
7. Flexibilität und Kreativität
8. Gewinnendes und sympathisches Äusseres

Für aktuelle Therapieforschungen genügt der Einfluss der Therapeutenpersönlichkeit alleine nicht mehr. Vielmehr werden Merkmale des therapeutischen Handelns mitberücksichtigt (vgl.

Hölter in Mertens, 2002). Die Grundvoraussetzungen der Beziehungsgestaltung sind in der „Wechselwirkung der Persönlichkeitsvariablen des Therapeuten mit anderen Variablen der therapeutischen Situation“ (Hölter in Mertens, 2002, S. 82) zu verstehen. Beide Elemente werden als wirksame und sich ergänzende Voraussetzungen betrachtet.

Die Ergebnisse der Bindungsforschung liefern ebenfalls interessante Erkenntnisse für die Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik-Therapie. Im psychomotorischen Setting findet man nach Ainsworth (vgl. Dornes, 2007) vier folgende Eigenschaften einer sicheren Bindung. Es sind:

1. Wahrnehmung der Befindlichkeit, niedrige Wahrnehmungsschwelle
2. Interpretation des motorischen / emotionalen Ausdrucks aus der Lage des Kindes und nicht nach den eigenen Bedürfnissen
3. Angemessene Reaktion im Einklang mit Entwicklungsprozessen
4. Prompte Reaktion

Sie können eins-zu-eins auf das therapeutische Handeln in der Beziehungsgestaltung übertragen werden: Genau wie bei einer sicheren Bindung zwischen Mutter und Kind muss zuerst die Psychomotorik-Therapeutin die Stimmung und die Gefühle des Kindes erkennen können. Dies vergleicht Hölter mit dem „Ausfahren von Antennen“ (Hölter, 2002, S.84). Weiter muss die Therapeutin die Bedürfnisse des Kindes ernst nehmen und richtig interpretieren. In einem dritten Schritt reagiert die Psychomotorik-Therapeutin auf die Bedürfnisse des Kindes angemessen. Zum Schluss muss die Therapeutin auch spontan und schnell reagieren können. Dies umfasst auch die Beachtung der nonverbalen Kommunikation und der Körpersprache (vgl. ebd.).

Eigenschaften der Therapeutin und der therapeutischen Haltung

Die pädagogisch-therapeutische Grundhaltung in der Psychomotorik stellt den Kern jeder Interaktion dar. Die therapeutische Haltung hat einen starken Einfluss auf die Therapeutin-Kind-Beziehung (vgl. Köckenberger, 2011).

Schache und Künne bringen in ihrem Artikel Elemente zusammen, die die psychomotorische Haltung kennzeichnen. Ideen, die aus verschiedenen Autoren stammen, werden gesammelt. Krus beschreibt das Therapeutenverhalten mit Begriffen wie Fachwissen, Erfahrung, Achtung vor Intuition, Respekt vor Andersartigkeit des Anderen, Zusammenarbeit und Reflexion über die Beziehung (vgl. Krus, 2004). Damit die Interaktion zwischen dem Kind und der Therapeutin wirksam verläuft, werden besondere Fähigkeiten auf der Seite der Therapeutin verlangt. Schmidtchen beschreibt Verhaltensweisen der Therapeutin wie Kongruenz,

unbedingte Wertschätzung, Verständnis für die Sicht des Patienten, sowie Atmosphäre des Gewährenlassens und der gefühlsmässigen Offenheit als unabdingbar, damit sich eine gute Therapeutin-Kind-Beziehung entwickeln kann (vgl. Schmidtchen in Schache und Künne, 2012). Die Therapeutin soll das Kind „begleitend zum Nachforschen und Herausspüren anregen“ (Schache und Künne, 2012, S.87). Die Bedeutung der tonischen Empathie und der emotionalen Resonanz im Therapeutenverhalten wird von Eckert unterstrichen (vgl. Eckert und Hammer, 2004).

In der Studie „Mitschwingen und Resonanzbereitschaft“ betonen die Autoren ebenfalls die Wichtigkeit von kongruentem Verhalten und Wertschätzung, die auch von Rogers gepredigt wird. Weiter muss die Therapeutin auf die Individualität des Kindes, dessen Lebensgeschichte, und auf den soziokulturellen Hintergrund besonders achten. Eine verlässliche, teilnehmende, positiv zutrauende und selbstwertstärkende Haltung wird von der Seite der Therapeutin erwünscht. Die Psychomotorik-Therapeutin bemüht sich um eine sehr intensive Begegnung mit dem Kind und sucht körperliche sowie auch emotionale Nähe (vgl. Amft et al., 2012).

Nach Köckenberger gibt es therapeutische Haltungen bzw. Verhaltensweisen, die die Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin unterstützen und fördern können (vgl. Köckenberger, 2011).

Durch Akzeptanz und Toleranz fühlt sich das Kind von der Therapeutin als ganzheitliche Persönlichkeit angenommen, Stärken und Schwächen eingeschlossen. Durch Authentizität, Klarheit und Ehrlichkeit im Gefühlsausdruck verhält sich die Psychomotorik-Therapeutin mit dem Kind transparent. Die Therapeutin hat im Umgang mit dem Kind eine bestärkende Rolle. Sie unterstützt das Kind auf seinem Entwicklungsweg und betont dabei dessen Ressourcen. Der Dialog mit dem Kind wird von der Therapeutin gesucht. Dies ermöglicht, dass das Kind und die Therapeutin in einen gemeinsamen Austausch kommen, was in einer Beziehung unerlässlich ist. Die Psychomotorik-Therapeutin zeigt Einfühlung und Verständnis für das Kind. Durch dieses empathische Vermögen werden die Bedürfnisse des Kindes aufgenommen und verstanden. Durch Gleichberechtigung bekommt das Kind die Möglichkeit, mit der Therapeutin als gleichstehend Kontakt aufzunehmen und zu handeln. Die Therapeutin gibt dem Kind Verlässlichkeit und Sicherheit. Dadurch kann das Kind zur Therapeutin ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Durch Selbstverantwortung lernt das Kind, seine Meinung zu äussern und Entscheidungen zu treffen, aber auch die Konsequenzen seiner Handlungen zu berücksichtigen. Damit sich die Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin entfalten kann, muss die Therapeutin dafür Zeit einplanen.

Zum Schluss ist es noch wichtig zu erwähnen, dass es keine allgemeingültige therapeutische Beziehungsgestaltung gibt, und dies obwohl Therapeutenverhaltensweisen und Eigenschaf-

ten der therapeutischen Haltung aufgelistet werden können (vgl. Grensemann und Sammann, 2005). Subjektive Färbung, Interaktion mehrerer komplexen Faktoren und unbewusste Vorgänge beeinflussen die therapeutische Beziehungsgestaltung so sehr, dass es kein universelles Rezept geben kann.

2.3.5. Rolle des Körpers und der Bewegung in der therapeutischen Beziehung

Rolle der nonverbalen Kommunikation in der therapeutischen Beziehung

Da die Kinder weniger durch Gespräche, sondern vielmehr durch Handlungen und Spiele zugänglich sind, bekommen Körpersprache und Bewegungen in der psychomotorischen Beziehungsgestaltung einen wichtigen Platz (vgl. Hammer, 2001). Die nonverbale Kommunikation gestaltet die therapeutische Beziehung implizit und wesentlich mit. Daraus ergibt sich die Atmosphäre der Beziehung (vgl. Fuchs, 2003).

Körpersprache und Bewegungen werden als Handlungsmöglichkeiten verstanden, die das Kind und die Therapeutin zur Verfügung haben, um miteinander in Beziehung zu kommen (vgl. Thiebo, 2008). Hammer unterstreicht die Bedeutung der Körperhaltung für soziale Beziehungen. Durch Körperhaltung, Mimik, Gestik und Tonfall werden dem Gegenüber viele Informationen vermittelt. Die Art der Körperhaltung eines Menschen kann verschiedene Gefühle bei seinem Gegenüber auslösen, die zur Zuwendung oder zur Abwehr führen können. Aus dieser Perspektive determiniert die Körperhaltung in hohem Mass die sozialen Beziehungen. Weiter bekommt der Körperkontakt vor allem in der sehr körperbetonten Kinderwelt einen grossen Wert. Durch die Intensität oder die Dauer der Körperberührungen vermittelt die Therapeutin dem Kind unterschiedliche Informationen. Auch die berührte Körperregion enthält eine Botschaft. Hier geht es wieder um Interpretationen. Je nach Art vom Körperkontakt kann man dadurch Freundlichkeit, Zuneigung, Macht, Aggression, körperliche Gewalt, usw. verstehen. Der Blickkontakt ist auch ein tragender Aspekt der nonverbalen Kommunikation. Das Blickverhalten kann Aufmerksamkeit und Interesse hervorrufen. Wenn es zu direkt ist, kann es aber auch zum Druck und zur Einschüchterung führen und somit dazu zwingen, den Blickkontakt abubrechen. Das Achten auf den persönlichen Raum ist in der therapeutischen Beziehung unerlässlich. Diese angemessene Nähe-Distanz-Regulierung übermittelt Wertschätzung und Respekt vor dem Gegenüber. Durch ein „zu nahes Kommen“ wird die persönliche Sphäre bedroht (vgl. Hammer, 2001). Damit die Beziehung auf körperlicher Ebene erfolgreich abläuft, muss auf Therapeutenseite eine genaue Beobachtung der nonverbalen Kommunikation erfordert werden. Die Psychomotorik-Therapeutin muss auch die nonverbalen Botschaften dosieren können, damit sie den richtigen Effekt hervorbringen.

Es ist zu bemerken, dass die nonverbalen Verhaltensmuster ständig und häufig im erzieherischen Kontext angewendet werden, ohne dass es den Menschen immer bewusst wird. Nach Fuchs (2003) setzt jede therapeutische Intervention „eine Sphäre der nonverbalen leiblich vermittelten Beziehung voraus, deren Prozesse subtil und doch spürbar sind, wenn uns auch oft die deutliche Wahrnehmung und die Begriffe für sie fehlen“ (S. 16).

Rolle der Bewegung in der therapeutischen Beziehung

Auch die Bewegung bildet einen zentralen Aspekt der Psychomotorik-Therapie und kann die Beziehungsgestaltung in hohen Massen unterstützen. Fischer versteht die Bewegung als Kommunikationsmedium. Durch die Bewegung werden nonverbale und sprachliche Informationen ausgedrückt, die die Grundlage für ein wechselseitiges Verständnis bilden. Eine Beziehung entsteht erst durch das „Bewegt-Sein“. Die Bewegung bildet im intuitiven Sinne die Grundlage für eine Beziehung. Die Fort-Bewegung führt zur Unabhängigkeit und zur Selbstständigkeit. Unter dieser Sichtweise verändert sich die Konzeption ursprünglicher Beziehungen und neue Kontakte können geknüpft werden. Durch den Wechsel zwischen „*sich aufeinander zu bewegen*“ und „*sich voneinander weg bewegen*“, entwickelt sich die soziale Identität (vgl. Fischer, 2009).

2.3.6. Rolle der Emotionen in der therapeutischen Beziehung

Nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Nähe spielt in der psychomotorischen therapeutischen Beziehung eine Rolle (vgl. Amft, et al., 2012). „Emotionen wachsen aus Interaktionen“ (Boscaini und Saint-Cast, 2010, S. 80) und „sind immer mit dem Körper gebunden“ (ebd.). In der Psychomotorik-Therapie bilden die Emotionen die Ausgangslage der therapeutischen Beziehung und des therapeutischen Handelns. Sie fördern Begegnung und Austausch.

Das psychomotorische Setting hat die Besonderheit, eine emotionale Bewegung zu ermöglichen, die sich in einem geschützten und klar definierten Rahmen zwischen dem Kind und der Therapeutin hin und her bewegt. Im Umgang mit Emotionen bekommt die Therapeutin die spezielle Aufgabe, die Gefühle, die das Kind ihr zeigt, wahrzunehmen, sie zu verstehen und sie leicht zu modifizieren, so dass sie fürs Kind erträglicher werden. Durch diese emotionalen Antworten gerät das Kind in einen Veränderungsprozess.

Dieses Vorgehen verläuft nicht intuitiv und braucht gewisse Fähigkeiten bzw. Erfahrungen auf der Seite der Therapeutin. Die Psychomotorik-Therapeutin muss in einem ersten Schritt

die Emotionen, die das Kind ihr zeigt, erkennen können. Dies ist nur möglich, wenn die Therapeutin das Kind genau beobachtet. Grundlage für die Fremdbeobachtung bildet die Selbstbeobachtung. Weiter muss die Therapeutin eine gewisse emotionale Feinfühligkeit haben (vgl. Boscaini und Saint-Cast, 2010). Die Psychomotorik-Therapeutin wird zum Resonanzkörper und zum symbolischen Spiegel und empfängt die Gefühle des Kindes. Durch den tonischen Dialog modifiziert und vermittelt die Therapeutin dem Kind die emotionale Antwort (vgl. Aucouturier, 2006).

Die therapeutische Beziehung auf emotionaler Ebene bildet einen intensiven Prozess. Die Psychomotorik-Therapeutin stellt ihren Körper zur Verfügung und teilt auch dem Kind ihre Gefühle mit. Sie setzt sich selber aufs Spiel (vgl. Boscaini und Saint-Cast, 2010). „Die therapeutische Beziehung ist kein blosser Rahmen, in dessen geschützter Atmosphäre Entwicklungsförderung stattfinden kann, sondern die Beziehung selbst wird zum Instrument, das den therapeutischen Prozess in Gang setzt, vorantreibt und gestaltet“ (Amft et al., 2012, S. 115).

2.4. Die therapeutische Beziehung nach Bernard Aucouturier

2.4.1. Beschreibung des Ansatzes

Die analytisch-orientierte Psychomotorik von Aucouturier legt Wert auf die Handlung des Kindes und den Sinn dahinter. Ein Fokus wird auf die Körperempfindungen gelegt. Dadurch lernt das Kind seinen Körper als Ganzheit zu erleben. Das Symbolhafte spielt beim Ansatz Aucouturiers eine grosse Rolle. Über den tonischen Dialog oder das Imitieren nimmt die Psychomotorik-Therapeutin aktiv Kontakt zum Kind auf (vgl. Köckenberger, 2011).

2.4.2. Eigenschaften und Aufgaben der Therapeutin

Humanistisches Menschenbild

Aucouturier (2006) beschreibt das humanistische Prinzip „an den Menschen zu glauben“ (S.204) für jede Beziehungsart als fundamental. Das Kind wird als Person wahrgenommen, die eigene Erfahrungen macht und mit der man respektvoll umgehen muss. Die grundlegenden Begriffe von Rogers wie Wertschätzung, Empathie und Kongruenz tauchen im analytisch-orientierten Ansatz immer wieder auf. Köckenberger und Hammer (2004) beschreiben weiter: „Es handelt sich um eine Art Empathie-Verhalten auf körperlicher Ebene“ (S. 159).

Grundlegende Eigenschaften der Therapeutin

Nach Aucouturier muss die Psychomotorik-Therapeutin über grundlegende Eigenschaften verfügen, um das Kind zu einer neuen Dynamik begleiten zu können. Die Therapeutin muss respektvoll, verständnisvoll und annahmefähig sein. Sie muss auch Hörbereitschaft zeigen und Emotionen annehmen, aber gleichzeitig Distanz wahren können (vgl. Aucouturier, 2006). Die Fremd- und Eigenwahrnehmung sowie die Fähigkeit zur Wahrnehmung im eigenen Handeln bilden weitere wichtige Punkte. Köckenberger und Hammer führen weiter mit Offenheit, Flexibilität und Verfügbarkeit der Therapeutin. Die Therapeutin soll über ein stabiles Selbstbild verfügen und für Veränderungen offen sein. Die Psychomotorik-Therapeutin geht von den Ressourcen des Kindes aus. Das Kind wird weder bewertet noch beurteilt, sondern in seiner Entwicklung begleitet. Die Idee der Selbstständigkeit des Kindes steht im Vordergrund. Die Lösung bekommt das Kind nicht von der Therapeutin, sondern das Kind ist der Experte für sich selbst und kennt daher selber die Lösung für seine Veränderung (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004).

Empathische Annahme und körperliches Engagement

Aucouturier (2006) beschreibt die Empathie als den gemeinsamen „Nenner für alle Beziehungen, die wir mit Kindern eingehen“ (S. 204) und fügt noch hinzu „ohne Empathie bleibt die therapeutische Hilfe steril und kompromittiert die psychische Empfindlichkeit und Fragilität des Kindes“ (S. 231). Die Empathie nimmt im analytischen-orientierten Ansatz eine besondere Stelle ein. Dies entspricht der Fähigkeit, sich in die Kinderrolle hineinzuschlüpfen, aber gleichzeitig auch in der eigenen Haut zu bleiben (vgl. ebd.). Durch diese Herangehensweise entwickeln sich tonisch-emotionale Resonanzen zwischen dem Kind und der Therapeutin. Tonisch-emotionale Resonanzen bilden ein Schlüsselkonzept der Haltung der Psychomotorik-Therapeutin und werden als Interaktionsgeschehen zwischen Kind und Therapeutin verstanden. Die Affekte zwischen Therapeutin und Kind kommen dadurch in Gang (vgl. Aucouturier, 2006). Diese Interaktion geschieht auf der körperlichen sowie auf der emotionalen Ebene (vgl. Weibel, 2002, S. 13).

Im engen Zusammenhang mit Empathie nimmt das körperliche Engagement vom Kind und Therapeutin in der Psychomotorik-Therapie einen besonderen Platz ein. Die tonisch-emotionalen Resonanzen finden im Körper Einklang. In der Interaktion mit dem Kind werden bei der Therapeutin Körperempfindungen (z.B. Verspannungen), Gefühle und innere Bilder (z.B. Erinnerungen) ausgelöst (ebd.) Dies führt dazu, dass die Psychomotorik-Therapeutin als eigene und ganze Person direkt und unmittelbar in den Therapieprozess involviert wird (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004). Die Reflexion der Eigenwahrnehmungen in Bezug auf das Kind hilft der Therapeutin dabei, das Kind besser oder so gut wie möglich zu verste-

hen (vgl. Weibel, 2002). Aucouturier betont die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen der eigenen affektiven Geschichte der Therapeutin und ihrer Rolle als Kinderbegleiterin (vgl. Aucouturier, 2006). Diese Rollenklärung nennt Aucouturier die „dezentrierte Interaktion“ (Aucouturier, 2006, S.232) und versteht sie als notwendig, damit die Psychomotorik-Therapeutin mit dem Kind interagieren kann, ohne von den eigenen Gefühlen abgelenkt zu werden.

In der nonverbalen Kommunikation zeigt der Körper wiederum eine grosse Bedeutung. Durch ihre Mimik, Gestik, Blicke, Lächeln, Haltung sowie durch den Ausdruck ihrer eigenen Gefühle verhält sich die Psychomotorik-Therapeutin echt und kongruent. Der Körper dient als Instrument zum Ausdruck der Empathie (vgl. Aucouturier, 2006).

Sensibilität und Sinn

Gegenüber dem Kind bringt sich die Therapeutin ins Spiel durch ihre Feinfühligkeit und das Verbalisieren, und weniger über direkte Teilnahme. Durch ihre Sensibilität strebt die Psychomotorik-Therapeutin nach dem Sinn der motorischen Expressivität des Kindes und versucht, sie richtig zu erfassen. Das Ziel dahinter ist es, das Kind und seine Geschichte so gut wie möglich durch emotionale Feinfühligkeit zu verstehen (vgl. Aucouturier, 2006).

Sicherheit

Damit das Kind sich entwickeln kann, muss die Psychomotorik-Therapeutin für einen geschützten und stabilen Rahmen sorgen, der Sicherheit vermittelt (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004). Durch ihren peripheren Blick achtet die Therapeutin auf das Verhalten und die Tätigkeiten des Kindes. Ihre Präsenz und ihre Wachheit gewährleisten dem Kind Geborgenheit (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004). Durch materielle und affektive Sicherheit kann sich das Kind ausdrücken und lässt seiner Expressivität freie Hand (vgl. Aucouturier, 2006).

Selbstreflexion

Die Therapeutin ist sich dessen bewusst, dass sie das Kind durch ihre Angebote, Grenzen und Orientierungshilfen beeinflussen kann (vgl. Aucouturier, 2006). Ein kritisches Hinterfragen über die Beziehung zum Kind ist auf der Seite der Psychomotorik-Therapeutin sehr empfohlen (Köckenberger und Hammer, 2004).

2.4.3. Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die therapeutische Beziehung

Aucouturier (2006) bezeichnet die Beziehung in der Psychomotorik-Therapie als „der Schlüssel für die Entwicklung des Kindes“ (S. 251). Vertrauen und Respekt fördern das Kind, seine Gefühle frei auszudrücken. Das Kind muss davor keine Angst haben, seine Emotionen mitzuteilen, da es nicht beurteilt wird, sondern so akzeptiert wird, wie es ist. Die Therapeutin nimmt die Emotionen des Kindes auf, bewahrt aber gleichzeitig Distanz zu ihm. Diese Therapeutenhaltung schafft einen Rahmen, der für das Gegenüber Kommunikation, Offenheit und Verständnis ermöglicht (vgl. Aucouturier, 2006). Die Art und Weise, wie die Therapeutin mit dem Kind umgeht, ist für das „Sich-Öffnen“ des Kindes entscheidend. Ob ein Kind mitteilt oder nicht, hängt in hohen Masse von der Qualität des „Willkommen-Heissens“, des Zuhörens und des Begleitens des Kindes ab. Tonisch-emotionale Resonanzen helfen dem Kind seine Emotionen auszuleben und den Schmerz zu äussern. Die Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin ist nicht hierarchisch. Es handelt sich um eine gleichberechtigte Interaktion, bei der beide Parteien im Prozess aktiv involviert sind. Die Veränderungsbereitschaft eines Kindes hängt im hohen Masse von der Bereitschaft der Therapeutin, sich selbst zu verändern, ab. Neben der Beziehungsqualität trägt ein stabiler und geschützter Raum zur Mitteilungsbereitschaft des Kindes bei (vgl. Köckenberger und Hammer, 2004).

Die Beziehung unterstützt die Entwicklung des Kindes und ist daher ein wichtiger Faktor im Therapieprozess. Sie ist für das „Sich-Öffnen“ des Kindes notwendig und macht somit den „Weg frei für eine Dynamik der Veränderung“ (Aucouturier, 2006, S. 252). Durch die Beziehung werden Veränderung und Entwicklung möglich. Mit diesen Worten wird es klar, dass der therapeutischen Beziehung im analytisch-orientierten Ansatz eine grundlegende Bedeutung zugeschrieben wird.

2.5. Die therapeutische Beziehung nach Renate Zimmer

2.5.1. Beschreibung des Ansatzes

Menschenbild und theoretischer Hintergrund

Wie bei der analytisch-orientierten Psychomotorik stützt sich der kindzentrierte Ansatz von Zimmer auf das humanistische Menschenbild. Das Kind strebt nach Autonomie und Unabhängigkeit. Seine Handlungen müssen sinngekoppelt sein und beziehen den ganzen Men-

schen ein, d.h. alle Ebenen (somatisch, psychisch, kognitiv und sozial) werden beteiligt und interagieren auch miteinander (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004). Der Ansatz stützt sich auf die nicht-direktive Spieltherapie nach Axline, die sich selber auf die Persönlichkeitstheorie von Rogers bezieht. Die Kinder werden als aktive Gestalter ihrer eigenen Entwicklung verstanden und werden in ihrer Selbstständigkeit von der Psychomotorik-Therapeutin unterstützt. Die Therapeutin gestaltet den Rahmen, das Material, die Spielsituation und zieht sich als Beobachterin zurück. Die Haltung der Psychomotorik-Therapeutin ist wertneutral und nicht-direktiv, aufmerksam und liebevoll. Das primäre Ziel des kindzentrierten Ansatzes ist es, zu einem positiven Selbstkonzept beizutragen (vgl. Köckenberger, 2011).

2.5.2. Eigenschaften und Aufgaben der Therapeutin

Grundlegende Eigenschaften der Therapeutin

In der Psychomotorik ist das Kind ein handelndes, aktives und selbstbestimmendes Wesen. Der kindzentrierte Ansatz beschäftigt sich mit der Hauptfrage, wie die Therapeutin dem Kind am besten helfen kann, dessen Handlungskompetenzen zu erweitern und sie einzusetzen. Dem Interaktionsgeschehen zwischen dem Kind und der Therapeutin wird im Zimmers Ansatz einen zentralen Wert gegeben (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004). Die Beachtung des therapeutischen Verhaltens, des eigenen seelischen Wachstums und der Fähigkeit zur Empathie und Wärme stehen im Zentrum des kindzentrierten Ansatzes (vgl. Seewald, 1997). In ihrem Ansatz beschreibt Zimmer die Eigenschaften der Therapeutin ausführlich und leitet viele Verhaltenspunkte aus der nicht-direktiven Therapie von Axline ab. Das humanistische Menschenbild prägt den psychomotorischen Ansatz von Zimmer stark (vgl. Fischer, 2009).

Das Verhalten der Therapeutin schätzt Werte wie, Wertschätzung, Empathie und Kongruenz im Gefühl und Ausdruck (vgl. Seewald, 1997). Im Umgang mit dem Kind baut die Therapeutin eine warme und freundliche Beziehung auf (vgl. Fischer, 2009). Sie freut sich, dem Kind zu begegnen, zeigt Interesse für das Kind und sein Umfeld, und bemüht sich um eine intensive Interaktion zu ihm (vgl. Zimmer, 2012). Die Psychomotorik-Therapeutin folgt dem Weg des Kindes und begleitet es dabei. Sie arrangiert die Therapiesituation, so dass das Kind dazu ermutigt wird, die Lösung selbstständig zu finden (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004). Von ihr wird erwartet, dass sie Konflikte schlichtet, Anweisungen gibt und Hilfe anbietet. Die Therapeutin ist sich ihrer Rolle und deren Wirkungen bewusst. Zimmer unterscheidet verschiedene Therapeutenverhaltensweisen: Die Therapeutin betont das Ver-

halten des Kindes und hebt seine Erfolge hervor. Sie bringt sich darin ein, wenn es notwendig ist. Die Psychomotorik-Therapeutin kann sich zurückziehen, aber muss doch präsent bleiben. Sie ermutigt das Kind zur Selbstständigkeit. Wenn es nötig ist, werden Hilfe und Sicherheit angeboten (vgl. Zimmer, 2012).

In Bezug auf die Psychomotorik-Therapie vertieft Zimmer das therapeutische Verhalten. Sie betont die Bedeutung des aufmerksamen Beobachtens. Das Prinzip des Hier und Jetzt nimmt im psychomotorischen Setting einen wichtigen Platz ein. Weiter beschreibt Zimmer die Wichtigkeit des Bewusstseins. Die Therapeutin ist ihrer Rolle bewusst und verhält sich auch dementsprechend. Sie übernimmt die Verantwortung für ihre Arbeit, bleibt ruhig und konsequent, und respektiert unter allen Umständen die Persönlichkeit des Kindes. Im Umgang mit dem Kind verhält sich die Therapeutin nicht-direktiv und offen. Durch das Spiegeln und Verbalisieren legt sie Wert auf die Reflexion von Emotionen (vgl. Zimmer, 2012).

Nicht-direktives therapeutisches Verhalten

Wie vorher erwähnt, wird das Prinzip des nicht-direktiven therapeutischen Verhaltens im kindzentrierten Ansatz von der nicht-direktiven Spieltherapie nach Axline abgeleitet. Das nicht-direktive Therapeutinnenverhalten wird durch die fehlende Einflussnahme auf das Kind charakterisiert. Grenzen werden nur gesetzt, wenn sie nötig sind. Das Kind wird als aktive, ganzheitliche und mitbestimmende Persönlichkeit verstanden, die bedingungslos von der Therapeutin angenommen wird (vgl. Fischer, 2009). Das Kind entscheidet selber, was es sich zutraut zu machen und was nicht. Die Therapeutin setzt keinen Druck und keinen Zwang auf das Kind, sondern steht als Begleitperson und nimmt im Spiel nur eine indirekte Rolle ein (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004). Die Angebote, welche die Psychomotorik-Therapeutin macht, werden als Vorschläge formuliert, welche das Kind annehmen kann oder auch nicht (vgl. Zimmer, 2012). Durch die Freiheit der Entscheidung lernt das Kind, seine Fähigkeiten einzuschätzen und auch Verantwortung zu übernehmen.

In ihrer Rolle als Spielpartnerin oder Helferin nimmt die Therapeutin die Impulse des Kindes auf, unterstützt deren Verwirklichung und folgt dem Weg des Kindes, dessen Richtung es selbst bestimmt (vgl. Fischer, 2009). Die Therapeutin lässt sich von Impulsen des Kindes leiten und baut sie auf, so dass dessen Eigenaktivität und selbstständiges Handeln im Zentrum stehen (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004).

Förderung der Selbstständigkeit

Die Selbstständigkeit und die Eigenaktivität des Kindes stehen beim kindzentrierten Ansatz im Mittelpunkt. Das Kind wird als „aktiver Gestalter seiner Entwicklung“ (Zimmer in Köcken-

berger und Hammer, 2004, S. 57) verstanden. Der eigenen Aktivität des Kindes wird eine grosse Bedeutung zugeschrieben, weil sich das Kind nur durch selbstständiges Handeln entwickeln kann und motivieren lässt (vgl. ebd.). Die Psychomotorik-Therapeutin begleitet das Kind in seiner Selbstständigkeitsentwicklung, indem sie das Bestreben des Kindes unterstützt, eine Aufgabe selbstständig zu lösen (vgl. Zimmer, 2012). Die Idee ist es, nicht das Kind zu behandeln, sondern es fürs selbständige Handeln im motorischen, sozialen, kognitiven und emotionalen Bereich kompetent zu machen (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004). Die Hauptaufgabe der Therapeutin in der Selbstständigkeitsförderung liegt darin, „dem Kind zu helfen und zu erkennen, wo der Übergang von der Fremdhilfe zur Selbsthilfe liegt und die äusseren Bedingungen so auf die Fähigkeiten der Kinder abzustimmen, dass sie sich möglichst viel selbst helfen können“ (Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004, S. 64).

Lob und Bewertung

Die Therapeutin unterstützt die Handlungen des Kindes positiv und wertfrei (vgl. Fischer, 2009), und verstärkt das Verhalten des Kindes (vgl. Zimmer, 2012). Mit Lob und Bewertung muss die Therapeutin vorsichtig umgehen. Auch wenn das Loben beim Kind ein bestimmtes Verhalten unterstützen kann, besteht die Gefahr, das Kind von äusseren Bewertungen abhängig zu machen. Die Therapeutin hat die Aufgabe, das Kind auf seine Fortschritte hinzuweisen, sie muss aber darauf achten, dass beim Loben nicht die Person, sondern die Tätigkeit selbst betont wird (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004).

2.5.3. Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die therapeutische Beziehung

Zimmer (2012) beschreibt die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung mit diesen Worten: „Bei jeder Fördermassnahme und bei jedem pädagogischen wie therapeutischen Prozess ist die Beziehung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind von entscheidender Bedeutung“ (S.161). Sie ist der Meinung, dass die therapeutische Beziehung sowohl für einen gutgelungenen Therapieeinstieg als auch für einen erfolgreichen Therapieverlauf sorgt (vgl. ebd.)

Das kindzentrierte und nicht-direktive Therapeutinnenverhalten trägt dazu bei, dass das Kind zur Selbstständigkeit gefördert wird. Dem Kind wird die Möglichkeit gegeben, eigene Entscheidungen zu treffen und sich somit als eigenständige und gleichwertige Persönlichkeit zu fühlen. Es entdeckt sich als Verursacher seiner eigenen Handlungen und erfährt, dass es aktiv auf seine Umwelt einwirken kann. Das Kind erscheint als Impulsgeber und fühlt sich

kompetent, was zur Stärkung seines Selbstwertgefühls beiträgt (vgl. Fischer, 2009).

Die bewertungsfreien Rückmeldungen der Therapeutin führen dazu, dass das Kind sein eigenes Verhalten bewerten und steuern lernt (vgl. Seewald, 1997). Es schätzt seine Handlungen selber ein und wird von den Bewertungen anderer unabhängig. Die Therapeutin arrangiert die Spielsituation, so dass das Kind Erfolgs- bzw. Misserfolgserlebnisse sammeln kann und sie als Ergebnis eigener Handlung erleben kann (vgl. Fischer, 2009). Durch das Spiegeln und das Verbalisieren lernt das Kind, sich seines eigenen Verhaltens bewusst zu werden (vgl. Zimmer, 2012).

Zimmer betont den Einfluss der Therapeutin auf das Kind und ihre Wirkung auf die kindliche Entwicklung. Hier werden die Schwerpunkte von Zimmer zusammengefasst: Die Therapeutin ist in der Lage, dem Kind zu helfen, indem Letzteres die bei sich vorhandene Energie zu mobilisieren lernt. Das Kind wird dazu ermutigt, seine eigenen Stärken zu erkennen und einzusetzen. Das Kind lernt, mit seinen Schwächen umzugehen und sich als solches anzunehmen. Trotz Schwächen und Ängsten wird das Kind ermutigt, an den Bewegungsspielen mitzumachen. Dadurch bekommt es Übungsmöglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten (vgl. Zimmer in Köckenberger und Hammer, 2004).

Durch diese Worte wird es klar, dass die Haltung der Therapeutin einen direkten Einfluss auf das Kind und dessen Entwicklung hat. Die Beziehung zwischen dem Kind und der Therapeutin ist ein fundamentaler Faktor, der zum positiven Therapieverlauf und zum Therapieerfolg beiträgt.

2.6. Aktueller Forschungsstand und Wirkung der therapeutischen Beziehung

Nach intensiven Recherchen ist es festzustellen, dass nur wenige Forschungen über die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie zu finden sind. Hier hat die Psychomotorik-Therapie einen brennenden Nachholbedarf. Hölter sagte bereits in den 80er Jahren, dass die therapeutische Beziehung ein „bedeutsames, beziehungsstiftendes Element in der Psychomotorik sei, das zwar angewendet, jedoch wenig systematisch reflektiert wird. Die praktischen Konsequenzen für eine Systematik der Beziehungsgestaltung in Psychomotorik können hier nur skizzenhaft angedeutet werden, und das Thema harret einer weiteren, genaueren Analyse“ (Hölter in Mertens, 2002, S.84). Trotz der wesentlichen Bedeutung dieses Themas in der Psychomotorik, fehlt es noch an Forschungen. Jedoch werden immer wieder bestimmte Folgerungen hervorgerufen, die der Wirkung der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik-Therapie zustimmen. Grensemann und

Sammann betonen den hohen Stellenwert der therapeutischen Beziehung und verstehen sie sogar als Basis des therapeutischen Prozesses (vgl. Grensemann und Sammann, 2005). Mit anderen Worten bedeutet diese Aussage, dass ohne therapeutische Beziehung kein Therapieprozess erfolgen kann. Weiter zeigen mehrere Texte und Artikel, dass die psychomotorische Haltung der Therapeutin einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Bechstein und Wolgard Hagemann unterstützen diesen Gedanken, indem sie gezeigt haben, dass die Beziehungsgestaltung einen Beitrag für Aufmerksamkeitsförderung bei AD(H)S-Kindern leisten kann (vgl. Bechstein und Wolgard Hagemann, 2011). Weiter argumentiert Jessel darüber, dass die ressourcenorientierte Haltung der Psychomotorik-Therapeutin zur Stärkung des Selbstwertgefühls und zur Verbesserung des Wohlbefindens des Kindes beiträgt. Aber nicht nur! Die Selbstwirksamkeitserfahrungen führen dazu, dass das Kind Kontrollüberzeugung erlebt. Diese therapeutische Haltung wirkt auch auf das Motivationssystem des Kindes selbst. Die Konzentration sowie die Handlungsbereitschaft werden erhöht. Positive Wirkungen auf die Lebensfreude, auf die emotionale Gestimmtheit sowie auf das ICH-Gefühl, wie z.B. das Vertrauen in eigenen Fähigkeiten, werden auch beobachtet (vgl. Jessel, 2010). Dies sind ein paar Beispiele, die die Wirkung der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik zeigen. Aus zeitlichen Gründen beschränkt sich diese Arbeit auf diese Beispiele, obwohl noch viele weitere Wirkungspunkte aufgelistet werden könnten. Zum Schluss fasst Krus (2004) das Ganze mit einem Satz zusammen: „die Verbindung zwischen diesen beiden Persönlichkeiten [Kind und Therapeutin, Anm. d. Verf.] ist für die Therapie konstituierend und stellt mit ihren Möglichkeiten und Schwierigkeiten den zentralen Wirkfaktor im therapeutischen Setting dar“ (S. 108).

2.7. Zusammenfassung

Die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik bildet im Therapieprozess einen wesentlichen Wirkfaktor. Ihre Wichtigkeit für den Therapieerfolg sowie ihre Bedeutung und Wirkung auf das Kind dürfen nicht unterschätzt werden. Obwohl die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik zentral ist, lässt sie sich durch ihre hohe Komplexität nicht einfach erfassen. Die verschiedenen Dimensionen, die die therapeutische Beziehung ausmachen, zeigen, dass es sich um ein umfassendes Thema handelt. Je nach Psychomotorik-Therapeutin kann diese Beziehung leicht anders verstanden werden, wie der folgende Gedanke es bestätigt: Eine allgemeingültige Beziehungsgestaltung gibt es nicht (vgl. Grensemann und Sammann, 2005). Trotz ihrer unerlässlichen Bedeutung für die Psychomotorik ist heutzutage über die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie nur wenig Literatur zu finden.

3. Die therapeutische Beziehung in der personenzentrierten Psychotherapie

3.1. Einführung

Was man in der Psychomotorik-Therapie unter der therapeutischen Beziehung versteht, wurde im vorigen Kapitel vorgestellt. In diesem Kapitel wird aufgezeigt, was sich über die therapeutische Beziehung in der Literatur der personenzentrierten Psychotherapie finden lässt. Wie bereits erwähnt werden wir im Rahmen dieser Arbeit auf vier Autoren eingehen. Doch bevor nun aufgezeigt wird, was die Autoren Rogers, Axline, Behr und Weinberger zum Thema „therapeutische Beziehung“ beitragen können, werden die Begriffe „personenzentrierte Psychotherapie“ und „personenzentrierte Spieltherapie“ kurz erklärt. Danach wird der Unterschied zwischen der Erwachsenen- und der Kinderpsychotherapie erläutert. Am Schluss dieses Kapitels wird zudem der aktuelle Forschungsstand der therapeutischen Beziehung aufgezeigt.

3.2. Definition der personenzentrierten Psychotherapie und der Spieltherapie

Personenzentrierte Psychotherapie

Die personenzentrierte Psychotherapie gehört, neben der Gestalttherapie als zweite Hauptrichtung, zur humanistischen Psychotherapie. Allen humanistischen Psychotherapien gemeinsam ist das humanistische Menschenbild, welches auf den folgenden vier zentralen Grundgedanken beruht: Autonomie und soziale Interdependenz, Ziel- und Sinnorientierung, Selbstverwirklichung und Ganzheit (vgl. Kriz, 2007b). Carl Rogers ist der Begründer der personenzentrierten Psychotherapie. Sein therapeutischer Ansatz, von dem viele Weiterentwicklungen ausgehen, bildet den Ursprung der personenzentrierten Psychotherapie.

Personenzentrierte Spieltherapie

Eine erste Weiterentwicklung ist die nicht-direktive Spieltherapie nach Virginia Axline, die eine Schülerin von Rogers war. Sie leistete einen wichtigen Beitrag für die Spieltherapie, indem sie Rogers' Prinzip der Nicht-Direktivität und seine drei Variablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz für die Therapie mit Kindern und Jugendlichen umformulierte. Aus der nicht-direktiven Spieltherapie von Axline entstand dann die personenzentrierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (vgl. Weinberger, 2013). Der Einfachheit halber wird in dieser Arbeit von der personenzentrierten Spieltherapie gesprochen. Das Verhalten einer Therapeutin

in der heutigen personenzentrierten Spieltherapie kann wie folgt beschrieben werden: „Im Gegensatz zum traditionellen Ansatz der Spieltherapie von Axline ... verhält sich der Therapeut nicht zurückhaltend, primär beobachtend, sondern als ein *aktiver Interaktionspartner*, der mitspielt und sich als Person mit seinen Gefühlen, Gedanken und Wertvorstellungen einbringt“ (Schmidtchen, 1996, S. 134). In der heutigen Spieltherapie ist die Therapeutin nicht mehr in einer distanzierten Position, sondern vielmehr eine Antwort gebende Bindungsperson, die gestörte Beziehungserfahrungen durch gesunde ersetzen oder zumindest ergänzen kann (vgl. ebd.). Die Klientel der personenzentrierten Spieltherapie sind Kinder im Alter von drei bis ca. zwölf Jahren, die an psychischen Störungen leiden (vgl. Weinberger, 2013).

Unterschiede zwischen Erwachsenen- und Kinderpsychotherapie

Kindern fällt es schwer, über ihre Gefühle, ihr Erleben und Verhalten zu sprechen. Im Unterschied zu den Erwachsenen reden sie nicht über Gefühle, sondern sie zeigen sie durch das Spielen. „Kinder inszenieren im Spiel, was sie seelisch beschäftigt; indem sie spielen, organisieren sie ihre Erfahrung: sie durchleben ein Problem, eine Bedrohung, einen Aspekt ihres Selbst, eine Beziehungserfahrung, einen Wunsch, eine Emotion“ (Behr, 2012, S. 16). Im Erwachsenenbereich ist somit das Gespräch zwischen Klient und Therapeutin im Fokus. Bei Kindern ist es das Spiel, welches als Mittel zur Heilung dient.

3.3. Die therapeutische Beziehung nach Carl Rogers

3.3.1. Beschreibung des Ansatzes

Carl Rogers war ein Pionier der Prozessforschung. Aus seiner Forschungsarbeit ergab sich die Erkenntnis, dass der therapeutische Erfolg nicht so sehr von den Interventionstechniken abhängt, sondern vielmehr von der therapeutischen Beziehung (vgl. Rogers, 1961). Laut Rogers hat jede tiefere zwischenmenschliche Beziehung einen heilsamen Effekt, der in der therapeutischen Beziehung jedoch grösser wird, da diese eine besondere Intensität aufweist (vgl. Schwab in Petzold, 1980). Ein weiterer Schritt war es, herauszufinden, welche Einstellungen bei der Therapeutin gegeben sein müssen, damit die Beziehung zwischen dem Klienten und der Therapeutin gelingt. Aus dieser Frage ergaben sich drei Bedingungen: Wertschätzung, Empathie und Kongruenz. Diese drei Bedingungen sind in der personenzentrierten Psychotherapie als die drei „Basisvariablen“ bekannt. Kriz (2007b) schlägt eine andere Bezeichnung vor. Er nennt sie die „drei Aspekte der Begegnungshaltung“ (S. 173). Lambert und Barley (2001) nennen diese die „drei faciliativen Konditionen“ (S. 357). Da diese drei Bedingungen eine enorme Wichtigkeit für die therapeutische Beziehung haben, wie

wir es später sehen werden, wird für diese Arbeit der Begriff „Beziehungsvariablen“ von nun an bevorzugt.

Bevor wir die von Rogers beschriebenen Beziehungsvariablen genauer analysieren, werden vorerst einige grundlegende Theorien von Rogers' personzentriertem Ansatz vorgestellt.

Rogers' Persönlichkeitstheorie

Das zentrale Konzept der Persönlichkeitstheorie ist das „Selbst“. „Das Selbst differenziert sich im Verlauf der frühkindlichen Entwicklung aus den Körperwahrnehmungen in Interaktion mit der Umwelt heraus. Es organisiert und strukturiert Erfahrungen, was auch dazu führen kann, dass Erfahrungen verleugnet oder verzerrt werden, wenn sie keinen Bezug zum Selbst haben oder dies sogar bedrohen“ (Kriz, 2007b, S. 169). Unsere Persönlichkeit entwickelt sich demnach aus dem, was wir wahrnehmen und erleben – mit uns selbst und in der Beziehung zu unseren Bezugspersonen. Das Erlebte wird symbolisiert und abgespeichert. Dieser Prozess der Symbolisierung erschafft ein „Selbst“ oder im weiteren Sinne ein Selbstkonzept.

Nun gibt es wahrgenommene Erlebnisinhalte, die mit dem Selbstkonzept nicht übereinstimmen und es somit bedrohen. Um das Selbst zu schützen, werden Erlebnisinhalte ganz verleugnet oder zwar im Selbst aufgenommen, aber verzerrt und unangemessen symbolisiert (vgl. Kriz, 2007b). Hier spricht Rogers von Inkongruenz (vgl. Rogers, 1961). Die Wahrnehmungen, die im Selbst abgespeichert werden, stimmen nicht mehr mit der Realität überein. Dies kann zu psychischen Beeinträchtigungen führen. Ziel der personzentrierten Psychotherapie ist es, die Übereinstimmung zwischen Selbstkonzept und realer Umwelt wieder herzustellen (vgl. Kriz, 2007b).

Rogers' Entwicklungstheorie

Das zentrale Prinzip der Entwicklungstheorie ist die Aktualisierungstendenz. Diese dem Menschen innewohnende Tendenz ermöglicht es ihm, sich von selbst dem Positiven hin zu entwickeln und dabei Selbstverwirklichung anzustreben (vgl. Rogers, 1961). Dies geschieht im Spannungsfeld zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Diese Umwelt kann sich als für die Entwicklung förderlich oder hinderlich darstellen. Ein Mensch kann sich also nur dann positiv entwickeln, wenn die Beziehungen, in denen der Mensch lebt, gut sind (vgl. Behr, 2012).

Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich wichtige Eigenschaften und Aufgaben der Therapeutin, die im Folgenden beschrieben werden.

3.3.2. Eigenschaften und Aufgaben der Therapeutin

Rogers ist der Überzeugung, „dass der Klient sich in dem vom Therapeuten hergestellten 'psychologischen Klima' letzten Endes selbst hilft“ (Schwab, 1980, S. 59). Es ist die Aufgabe der Therapeutin, dem Klienten eine förderliche Umgebung anzubieten. Für Rogers sind es nicht die Techniken und Vorgehensweisen die wichtig sind. Es geht ihm darum, den Klienten in seiner Entwicklung hin zum Positiven zu begleiten. Diese Begleitung wird massgebend durch die Person der Therapeutin bestimmt. „Entscheidend ist also nicht, was der Therapeut tut, sondern welcher Einstellung heraus er es tut“ (Petzold, 1980, S. 61). Die förderliche Umgebung ergibt sich durch die Einstellung der Therapeutin, die durch Wertschätzung, Empathie und Kongruenz gekennzeichnet ist. Diese drei Beziehungsvariablen werden im Folgenden genauer beschrieben.

Wertschätzung

Die Wertschätzung der Therapeutin dem Klienten gegenüber ist durchaus komplex. Es ist keine Kompetenz, die antrainiert werden kann. Wertschätzung ist eine Beziehungsvariable, die eine grundlegende Einstellung der Therapeutin fordert. Diese bedingungslose Wertschätzung oder auch Akzeptanz beschreibt Rogers (1961) wie folgt: „By acceptance I mean a warm regard for him [den Klienten, Anm. D. Verf.] as a person of unconditional self-worth – of value no matter what his condition, his behaviour, or his feelings“ (S. 34). Die Therapeutin muss bereit sein, sich auf eine Begegnung einzulassen und den Klienten dabei als Partner zu erleben (vgl. Kriz, 2007b). Sie wird nicht versuchen, dem Klienten ihre Meinung oder Werthaltung aufzudrängen. Sie gibt keine Ratschläge und Empfehlungen. In einem Vortrag macht Rogers (1992) folgende Aussage: „Die Art von Wertschätzung ..., über die ich hier spreche, ist dann am hilfreichsten ..., wenn sie vielleicht sehr ähnlich der Sorge ist, die Eltern gegenüber ihrem Kind fühlen“ (Rogers; zitiert nach Frenzel, 1992, S. 25). Die Eltern lieben ihr Kind und achten es, auch wenn es in ihren Augen ein schlechtes Verhalten zeigt (vgl. ebd.). Das beschreibt Kriz auf eine sehr ähnliche Weise. Er spricht vom Aspekt der Differenzierung zwischen dem Menschen selbst und dessen Handlungen (vgl. Kriz, 2007b). Dank der wertschätzenden Haltung der Therapeutin lernt der Klient, dass er als Mensch einen Wert hat, dass dieser Wert geschätzt wird und dass dieser Wert als Mensch von der Bewertung der eigenen Handlungen zu differenzieren ist (vgl. ebd.). Diese Erfahrung, die im Idealfall schon während der Kindheit in der Beziehung zur den Eltern gemacht wurde, kann wichtige Entwicklungsprozesse in Gang setzen (vgl. ebd.).

Bezüglich der Wertschätzung stellt Rogers folgende Bedingung auf: Je mehr es der Therapeutin möglich ist, ihren Klienten zu akzeptieren und ihn anzunehmen, so wie er ist, desto

besser wird es ihr gelingen, eine für ihn förderliche Beziehung zu ermöglichen (vgl. Rogers, 1961). Durch diese Beziehung kann die Therapeutin die Wertschätzung dem Klienten gegenüber auch im Klienten selbst auslösen, und zwar in dem Sinne, dass sich der Klient selbst mehr wertschätzen kann.

Doch die Wertschätzung ist erst dann bedeutsam, wenn die Therapeutin den Klienten überhaupt versteht (vgl. Rogers, 1961). Denn erst wenn sie versteht, was der Klient fühlt und denkt, und erst wenn sie dieses Verstandene akzeptiert, wird es dem Klienten möglich, sich zu öffnen und sich zu erforschen. Für das Verstehen von Gefühlen braucht es Empathie.

Empathie

Diese Beziehungsvariable ist wohl die einzige, die man auch zu einem gewissen Grad trainieren kann. Jedoch nur auf der Grundlage der Variablen „Wertschätzung“ und „Kongruenz“ kann diese Variable gewinnbringend sein (vgl. Kriz, 2007b). Es soll darauf geachtet werden, dass die „Empathie“ nicht zu einer aufgesetzten Technik wird. Die Aufgabe der Therapeutin ist es, den Klienten in seinem Erleben zu verstehen und dieses Verstandene dann dem Klienten zum Ausdruck zu bringen (vgl. ebd.). Gleichzeitig muss die Therapeutin darauf achten, dass sie nicht Gefühle aufdeckt, die dem Klienten noch überhaupt nicht bewusst sind, da dies zu bedrohlich sein könnte (vgl. Rogers in Frenzel, 1992).

Sprechen wir nun von einer Technik, die man trainieren kann, dann wird die Beziehungsvariable „Empathie“ auch als „Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte“ bezeichnet (vgl. Kriz, 2007b). Dabei hört die Therapeutin dem Klienten aufmerksam zu und konzentriert sich vor allem auf die emotionalen Erlebnisinhalte, also Gefühle, Empfindungen oder mit Wertungen verbundene Erfahrungen. „Der Therapeut 'spiegelt' also nicht die Klientenäußerung ... sondern geht höchst selektiv vor, indem er nur die gefühls- bzw. erlebnismässigen Inhalte aufgreift, die er aus der Aussage des Klienten herausgehört hat“ (Kriz, 2007b, S. 175). Für die Therapeutin ist es wichtig, dass sie möglichst wenig interpretiert. Das, was sie sagt, soll sie durch ihre gemachten Beobachtungen belegen können.

Im Klienten löst die Empathie ein Gefühl des Verstandenwerdens aus. Es wird dem Klienten möglich, sich selbst zu öffnen und sich „nach und nach in einem langen Prozess unter Begleitung des Therapeuten selbst zu erforschen“ (Kriz, 2007b, S. 174). Er kann Gefühle zulassen, erleben und sich dessen langsam bewusst werden.

Kriz (2007a) ergänzt und meint, dass die Beziehungsform „Empathie“ so gelesen werden kann, „als ob der Therapeut seine 'Empathiefähigkeit' an einen Patienten 'herantragen' würde, sich in den inneren Bezugsrahmen des Patienten 'versetzte', die dort anzutreffenden Gefühle 'wahrnehmen' und diese dann 'verbalisieren' würde“ (S. 83). Grundlegend für diese

antrainierbare Technik des Verbalisierens ist es jedoch, dass die Therapeutin das Erleben des Klienten überhaupt wahrnehmen und verstehen kann. Dafür braucht es eine kongruente Therapeutin. Denn je besser die Therapeutin ihre eigenen Gefühle und Gedanken wahrnehmen kann und je besser sie diese in ihr Selbst integrieren kann, sprich je kongruenter sie ist, desto besser wird es der Therapeutin gelingen, die Gefühle und Gedanken des Klienten wahrzunehmen (vgl. Kriz, 2007b).

Kongruenz

Hier wird eine Persönlichkeitseigenschaft beschrieben, die wohl auch eine bestimmte Reife voraussetzt. Auch diese Variable ist keine antrainierte Technik, sondern sie formt sich aus den gemachten Erfahrungen. Die Kongruenz war für Rogers bekanntlich der wichtigste therapeutische Beziehungsaspekt, der erst dann als erreicht gilt, wenn Erfahrungen, Bewusstsein und Kommunikation vollständig übereinstimmen (vgl. Rogers, 1961). Er beschreibt die Kongruenz wie folgt: „I need to be aware of my own feelings, in so far as possible, rather than presenting an outward façade of one attitude, while actually holding another attitude at a deeper or unconscious level“ (Rogers, 1961, S. 33). Die kongruente Therapeutin versteckt sich nicht hinter einer Fassade, sie spielt keine Rolle und sie setzt sich mit ihrer Professionalität nicht über den Klienten. Ihre Gefühle und Gedanken verleugnet sie nicht, sondern sie nimmt sie wahr und ist sich deren bewusst. Sie ist in dem Sinne kongruent. Die Kongruenz oder Echtheit der Therapeutin zeigt sich in der Übereinstimmung von Inhalt der Äusserung und Mimik, Gestik, Tonfall etc. (vgl. Kriz, 2007b). Die kongruente Therapeutin gibt dem Klienten jedoch nicht jedes Gefühl oder jeden Gedanken preis, sondern sie verhält sich „selektiv authentisch“, indem [sie] dem Klienten nur die Erfahrungen mitteilt, die für diesen förderlich sind“ (Lux, 2008, S. 237). Rogers stellt die Hypothese auf, dass, je ehrlicher sich die Therapeutin verhält, umso hilfreicher ist die Beziehung (vgl. Rogers 1961.)

Beim Klienten löst die Kongruenz Folgendes aus: Er nimmt die Übereinstimmung von verbaler und nonverbaler Kommunikation wahr. Dadurch wird es für ihn möglich, Vertrauen zur Therapeutin aufzubauen. Durch die Kongruenz zeigt die Therapeutin auf, wie man sich anderen gegenüber öffnen kann (vgl. Kriz, 2007b).

Bevor wir zu der Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die therapeutische Beziehung kommen, möchten wir bezüglich der von Rogers beschriebenen Beziehung noch Folgendes erwähnen: Rogers selbst sagte, dass er keinesfalls immer in der Lage sei, diese Art von Beziehung zu einem Klienten zu erreichen (vgl. Rogers, 1961). Er sagt zudem, dass noch vieles erforscht werden müsse (vgl. ebd.). Dennoch bleibt er seiner Hypothese treu: Wenn die Therapeutin die beschriebene Haltung einnehmen kann und diese dem Klienten erfahrbar

machen kann, werden sich Veränderungen und Persönlichkeitsentwicklung in allen Fällen ereignen (vgl. ebd.).

3.3.3. Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die therapeutische Beziehung

Die Grundlage des personenzentrierten Ansatzes nach Rogers ist die spezifische Beziehungsgestaltung zwischen Therapeutin und Klient. Das Entscheidende im personenzentrierten Ansatz ist das Beziehungsangebot, das die Therapeutin dem Klienten macht. Wie bereits erwähnt, ist nicht entscheidend, *was* die Therapeutin tut, sondern *welcher Einstellung heraus* sie es tut. Nach Rogers wird die Therapeutin-Klient-Beziehung durch die Beziehungsvariablen Wertschätzung, Kongruenz und Empathie gekennzeichnet. Eine therapeutische Beziehung soll sich demnach durch jene Variablen auszeichnen. Umgekehrt können Wertschätzung, Kongruenz und Empathie nur in der Beziehung zwischen zwei Menschen erlebt werden. Die Beziehung, die nach Rogers (1961) notwendig ist, damit sich der Klient entwickeln und entfalten kann, beschreibt er wie folgt: „Thus the relationship which I have found helpful is characterized by a sort of transparency on my part, in which my real feelings are evident; by an acceptance of this other person as a separate person with value in his own right; and by a deep empathic understanding which enables me to see his private world through his eyes“ (S. 34). Doch was tragen Wertschätzung, Kongruenz und Empathie zur therapeutischen Beziehung bei? Durch die Haltung der Therapeutin, welche die drei Beziehungsvariablen beinhaltet, erfährt sich der Klient in einer neuen Beziehung zu sich selbst. Diese Beziehung gleicht der Beziehung zwischen Therapeutin und Klient. Der Klient kann seiner Therapeutin vertrauen und fühlt sich von ihr verstanden und akzeptiert. Es gelingt dem Klienten, sich nach und nach neuen Erfahrungen zu öffnen und dadurch sein Selbst zu erkunden (vgl. Kriz, 2007b). Gewisse Gefühle und Erfahrungen werden nach wie vor bedrohlich und dem Selbst widersprüchlich sein. Dem Klienten wird es zunächst einfacher fallen, sich vertrauter Verhaltensweisen zu bedienen und somit bedrohliche Erfahrungen zu verleugnen und zu verzerren. Mit der Zeit aber wird es ihm gelingen, diese bisher verleugneten Erfahrungen in sein Selbst zu integrieren. So gelangt er zu mehr Kongruenz. Ziel der Beziehungshaltung ist es somit, beim Klienten eine ähnliche Beziehung zu sich selbst auszulösen (vgl. ebd.). Diese neue Beziehung zu sich selbst ermöglicht es, den oben beschriebenen Prozess in Gang zu bringen und dadurch Persönlichkeitsveränderungen in einer Psychotherapie zu erreichen (vgl. ebd.).

An dieser Stelle möchten wir noch auf die Verbundenheit der einzelnen Beziehungsvariablen hinweisen: Erst wenn sich die Therapeutin ihrer eigenen Gefühle bewusst ist, spricht erst wenn sie kongruent ist, kann sie die Gefühle des Klienten wahrnehmen und verstehen. Das

bedeutet, dass die Therapeutin zuerst wahrnehmen muss, was der Klient an Gefühlen zeigt. Hat sie diese Gefühle verstanden, kann sie das Verstandene wertschätzen und dem Klienten zurück spiegeln. Und erst wenn sich der Klient mit all seinen Gefühlen und Gedanken wertgeschätzt und verstanden fühlt, kann er sich frei fühlen, seine bisher unterdrückten Gefühle zu erforschen. Erst durch diese Beziehung wird ein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt (vgl. Rogers, 1961).

3.4. Die therapeutische Beziehung nach Virginia Axline

3.4.1. Beschreibung des Ansatzes

Hier wird kurz auf Virginia Axlines traditionellen Ansatz der nicht-direktiven Spieltherapie eingegangen, bevor wir einen Blick auf die Konzepte von zwei Autoren der aktuellen Spieltherapie werfen.

Wie bereits erwähnt, war Axline eine Schülerin von Rogers. Sie nahm Rogers' Prinzip der Nicht-Direktivität sowie seine drei Basisvariablen auf und formulierte sie um. Sie tat dies, damit diese Variablen in der Spieltherapie für Kinder und Jugendlichen angewendet werden können. Axlines Buch „Kinderspieltherapie im nicht-direktiven Verfahren“ fand weite Verbreitung und genießt auch heute noch Anerkennung. Die Autorin beschreibt darin, wie man sich dem Kind gegenüber verhalten soll, damit eine optimale Umgebung möglich wird. Welche konkreten Aussagen sie dazu machte, wird im Folgenden aufgezeigt.

3.4.2. Eigenschaften und Aufgaben der Therapeutin

Axline beschreibt acht Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie, die von der Therapeutin gewissenhaft und konsistent befolgt werden sollen (vgl. Axline, 1989). Sie zeigen der Therapeutin, wie sie sich im Kontakt mit dem Kind verhalten soll (vgl. Axline, 2002):

Die acht Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie

1. Die Therapeutin muss eine warme, freundliche Beziehung zum Kind aufnehmen, die so bald wie möglich zu einem guten Kontakt führt.
2. Die Therapeutin nimmt das Kind so an, wie es ist.
3. Die Therapeutin gründet ihre Beziehung zum Kind auf eine Atmosphäre des Gewährenlassens, so dass das Kind sich frei fühlt, alle seine Gefühle uneingeschränkt aus-

zudrücken.

4. Die Therapeutin ist aufmerksam in Bezug auf die Gefühle, die das Kind ausdrücken möchte. Sie versucht, dies zu erkennen und so zu spiegeln, dass es Einsicht in sein Verhalten gewinnt.
5. Die Therapeutin achtet die Fähigkeiten des Kindes, mit seinen Schwierigkeiten selbst fertig zu werden, wenn man ihm Gelegenheit dazu gibt. Die Verantwortung, eine Wahl zu treffen und Veränderungen einzuleiten, ist beim Kind.
6. Die Therapeutin versucht nicht, die Handlungen oder Gespräche des Kindes zu beeinflussen. Das Kind weist den Weg; die Therapeutin folgt ihm.
7. Die Therapeutin versucht nicht, den Gang der Therapie zu beschleunigen. Die Therapie ist ein Weg, der langsam Schritt für Schritt gegangen werden muss, und die Therapeutin weiss das.
8. Die Therapeutin setzt nur Grenzen, wo diese notwendig sind, um die Therapie in der Welt der Wirklichkeit zu verankern und um dem Kind seine Mitverantwortung an der Beziehung bewusst zu machen.

Die Aufgabe der Therapeutin besteht nach Axline darin, „das Kind empathisch zu begleiten und ihm zu 'folgen'“ (Fröhlich-Gildenhoff, 2006, S.42). Die Therapeutin verhält sich zurückhaltend und primär beobachtend. Im Therapieraum ist das Kind die wichtigste Person. Es hat das Kommando über die Situation und über sich selbst (vgl. Axline, 1989).

3.4.3. Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die therapeutische Beziehung

In den acht Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie sind vor allem die zwei Beziehungsvariablen Wertschätzung (das Kind so annehmen, wie es ist) und Empathie (Aufmerksamkeit in Bezug auf Gefühle des Kindes) zu erkennen. Die Kongruenz ist in den acht Grundprinzipien nicht eindeutig zu erkennen. Jedoch spricht Axline von der Therapeutin wie folgt: Sie „sollte eine reife Persönlichkeit sein, die sich der Verantwortung, die ihm [respektive ihr, Anm. d. Verf.] durch die Arbeit mit dem Kind auferlegt wird, bewusst ist“ (Axline, 2002, S. 63). Die meisten Prinzipien beziehen sich auf die Nicht-Direktivität. Schlussendlich ist die Funktionsweise der drei Beziehungsvariablen sehr ähnlich, wie sie schon bei Rogers beschrieben werden. Dem Kind wird durch das Einhalten der acht Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie eine Umgebung angeboten, in der es sich entfalten kann. Es kann sich so zeigen, wie es ist, und kann seine Gefühle und Gedanken „ausspielen“. Durch das

„Ausspielen“ seiner Gefühle kann es sich deren überhaupt erst bewusst werden und kann so lernen, damit umzugehen (vgl. Axline, 1989). Wie auch bei Rogers ist es also die therapeutische Beziehung zwischen Therapeutin und Kind, die diese optimale Umgebung für dessen Entwicklung bildet.

3.5. Die therapeutische Beziehung nach Michael Behr

3.5.1. Beschreibung des Ansatzes

Michael Behr folgt in seinem Buch „Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen“ der Hypothese, „dass die Interaktion mit der Therapeutenperson so nachhaltige Erfahrungen vermittelt, dass sie zu tiefen Veränderungen im Erleben von Beziehungen führen – diese gehen mit Umstrukturierungen im Selbstbild einher“ (Behr, 2012, S. 11). Somit ist es ein Ziel der interaktionellen Psychotherapie, dass Kinder ihre bisherigen Beziehungserfahrungen im Spiel verarbeiten können und diese mit neuen Erfahrungen in der Beziehung zur Therapeutin erweitern können.

Behr stützt seine Überlegungen auf dem personzentrierten Ansatz nach Rogers sowie auf dem klassischen Konzept der nicht-direktiven Spieltherapie nach Axline. Diese ursprünglichen Konzepte von Rogers und Axline werden durch Überlegungen zur Interaktion ergänzt.

Das folgende Unterkapitel bezieht sich auf Behrs (2012) Buch „Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen“.

3.5.2. Eigenschaften und Aufgaben der Therapeutin

Die Therapeutin bietet dem Kind zwei Entwicklungsmöglichkeiten an. Sie begleitet das Kind im Spiel mit dem faciliativen Beziehungsangebot oder mit dem interaktionellen Beziehungsangebot:

Faciliatives Beziehungsangebot

Die Therapeutin faciliert den Spielprozess des Kindes, indem sie den vom Kind selbstgesteuerten Prozess erleichtert, ermöglicht und unterstützt. Dies tut sie, ohne den Prozess durch direkte Inputs zu manipulieren. Die Therapeutin kommentiert dabei einfühlsam und nicht wertend das Geschehen. Sie spielt nicht mit dem Kind, oder tut dies nur nach expliziter Aufforderung des Kindes.

Auch bei Behr prägen die Beziehungsvariablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz die Einstellung der Therapeutin. Er präzisiert den Aspekt der Wertschätzung, indem er drei weitere grundlegende Prinzipien einer faciliativen Beziehungsgestaltung ergänzt. Dazu gibt er praktische Tipps, wie diese Prinzipien umgesetzt werden können (vgl. Behr, 2012):

Bedingungsfreie Wertschätzung:

- einen freundlichen Gesichtsausdruck haben
- oft Blickkontakt aufnehmen
- das Kind öfter anlächeln
- ihm zunicken
- eine offene, entspannte Körperhaltung haben
- Interesse zeigen („Wie hast du das ... geschafft?“)
- Sorge zeigen („Ich Sorge mich, wie es dir morgen ... gehen wird.“)
- Entwicklungsschritte akzentuieren („Das ... hast du ja ganz alleine geschafft!“)
- bei organisatorischen Themen die Wünsche des Kindes ernst nehmen und Partei für das Kind ergreifen

Sicherheit vermittelndes Verhalten:

- Körper leicht nach vorne neigen
- die Hände sind locker
- es gibt keine heftigen Bewegungen
- die Stimme ist gut moduliert, die Therapeutin spricht nicht zu schnell
- das Kind bei seinen Aktivitäten unterstützen (ihm helfen, etwas zu finden, instrumentelle Ratschläge geben)

Körperliche-räumliche Nähe-Distanz-Regulierung:

- Ausgangsposition: auf einem Stuhl sitzen, den Körper zum Kind ausrichten
- Nähe-Distanz-Regulierung: Entfaltungsspielraum ermöglichen und zugleich Nähe, Bindung und Beteiligung spüren lassen

Nicht-Direktivität:

- keinen Einfluss nehmen auf das Spiel
- abwarten
- keine Vorschläge machen

- Die Verantwortung dem Kind geben („Was soll ich hier spielen?“)

Durch das faciliative Beziehungsangebot fühlt sich das Kind wertgeschätzt und verstanden. Es kann aus dem Verhalten der Therapeutin Vertrauen schöpfen und somit zu mehr Sicherheit gelangen. Deshalb ist die faciliative Beziehung gerade zu Beginn einer Therapie sehr wichtig. Dieses Beziehungsangebot zielt darauf, dass sich das Kind im Spiel selbst explorieren kann. Durch die Selbstexploration gelangt das Kind zu einem kongruenteren Selbst.

Interaktionelles Beziehungsangebot

In der von Behr beschriebenen Kinder- und Jugendpsychotherapie geht das faciliative dem interaktionellen Beziehungsangebot voraus. Nach einer gewissen Anfangszeit wird das Kind vermehrt die Interaktion mit der Therapeutin suchen. Dies wird es jedoch erst dann tun, wenn es sich dafür stark genug fühlt. Die Therapeutin reagiert darauf. Dabei sollen die Komponenten der faciliativen Beziehung erhalten bleiben und weiterhin als Grundlage dienen. Sie werden jedoch durch Komponenten der interaktionellen Beziehung ergänzt, die im Folgenden beschrieben werden.

Durch die Beziehungserfahrungen, welche das Kind in der Interaktion mit seinen Bezugspersonen macht, bilden sich Interaktionsschemata. Diese Interaktionsschemata sind Bestandteil des Selbst. Sie beinhalten Erwartungen bezüglich der Reaktionen anderer auf das eigene Verhalten und beeinflussen zudem die Gestaltung von Beziehungen im Alltag. Vor allem die Beziehungserfahrungen, welche das Kind in seiner Familie, respektive mit seinen Eltern macht, sind prägend für sein Selbst. Die Bindungsforschung konnte empirisch belegen, „wie gerade schicksalhaft Bindungserfahrungen die Art und Weise beeinflussen, wie das Selbst funktioniert und wie das eigene Selbst von der Person erlebt wird“ (Behr, 2012, S. 98). Der Therapeutin soll bewusst sein, dass das Kind Interaktionsschemata, die frühe Beziehungserfahrungen im Kind ausgebildet haben, mit sich mitbringt. Es wird sich in der Interaktion mit der Therapeutin so verhalten und erleben, wie es dies in früheren Beziehungen erlebt hat. Auf diesem Wissen baut die Interaktionsresonanz auf. Diese funktioniert wie folgt: Die Therapeutin achtet auf das Interaktions-, bzw. Beziehungsverhalten des Kindes im gemeinsamen Spiel und antwortet darauf mit eigenen Spielhandlungen. Dabei verhält sie sich ähnlich, aber nie gleich wie das Kind. Sie nimmt das Spielthema des Kindes auf und stimmt sich auf dessen Emotionen ein, lenkt das Spiel aber nicht, sondern verändert nur die Tönung, die Gestalt oder die Ausprägung.

Ziel des Interaktionellen Modus' ist es, dass das Kind neue und möglichst optimale Interaktions-, bzw. Beziehungserfahrungen machen kann. Dies geschieht in der Beziehung zwischen

Kind und Therapeutin. Die neuen Erfahrungen ermöglichen, vorhandene Beziehungsschemata zu verändern. Dadurch gelangt auch das Selbst zu mehr Kongruenz.

Folgende Beziehungserfahrungen sind optimal, um das Selbsterleben des Kindes positiv zu verändern (vgl. Behr, 2012):

- Das Kind erlebt, wie sich die Beziehung zu einer Person anfühlt, die aufrichtig und verlässlich ist.
- Die Gefühle des Kindes werden verstanden, auch wenn es sich widersprüchlich verhält.
- Die Gefühle des Kindes werden anerkannt und wertgeschätzt, auch wenn diese ungewöhnlich sind.
- Das Kind wird an bestimmten Verhaltensweisen konsequent gehindert, Grenzsetzungen sind konsistent und vorhersehbar.
- Das Kind erlebt, dass man sich streiten kann, ohne zugleich entwertet oder vernichtet zu werden.
- Das Kind erlebt, dass Wettstreit lustvoll sein kann.
- Das Kind erlebt, dass es die Therapeutin nicht manipulieren kann.
- Das Kind erlebt, dass es nichts leisten muss, um gemocht zu werden.

3.5.3. Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die therapeutische Beziehung

Wie bereits erwähnt, zeigt uns das Kind seine symbolisierten Erfahrungen im Spiel und nicht durch die Sprache. Dabei sind es die im Kind ablaufenden Prozesse der Symbolbildung und die gleichzeitige Begleitung durch die Therapeutin, die für die Organisation und Erweiterung der Beziehungserfahrungen entscheidend sind. Um eine angemessene Begleitung des Kindes zu ermöglichen, muss eine therapeutische Beziehung gegeben sein, die wichtige Komponenten beinhaltet.

In der faciliativen Beziehung entwickelt sich das Selbsterleben *durch* Beziehungserfahrungen. Die Beziehung wird „nicht als eigenständiger Wirkfaktor gesehen, sondern als Auslöser der Selbstexploration“ (Behr, 2012, S.85). Die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind ist gekennzeichnet durch Wertschätzung, durch Sicherheit vermittelndes Verhalten, Körperliche-räumliche Nähe-Distanz-Regulierung und Nicht-Direktivität.

Im Unterschied zur faciliativen Beziehung entwickelt sich in der interaktionellen Beziehung das Selbsterleben nicht *durch* Beziehungserfahrungen sondern *als* Beziehungserfahrung.

Durch diese neue Beziehung zwischen Kind und Therapeut wird es möglich, dass das Kind seine Beziehungsschemata verändern und erweitern kann. Diese Beziehung ist ebenfalls durch Wertschätzung (nichts leisten müssen, um gemocht zu werden), Empathie (Gefühle werden verstanden und anerkannt) und Kongruenz (die Therapeutin als aufrichtige und verlässliche Person) gekennzeichnet. Die neue Erfahrung findet im Spiel statt, doch die Veränderungen der Schemata wirken auch im Alltag.

3.6. Die therapeutische Beziehung nach Sabine Weinberger

3.6.1. Beschreibung des Ansatzes

Sabine Weinberger stellt in ihrem Buch „Kindern spielend helfen- Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung“ einen Ansatz vor, der eine Weiterentwicklung des personenzentrierten Ansatzes nach Carl Rogers und der nicht-direktiven Spieltherapie nach Axline darstellt.

Solange nichts anderes genannt wird, bezieht sich das folgende Unterkapitel auf Weinbergers (2013) Buch „Kindern spielend helfen“.

3.6.2. Eigenschaften und Aufgaben der Therapeutin

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Beziehungsangebot von der Therapeutin umgesetzt werden kann. Als grundlegende Voraussetzung für den Aufbau einer Beziehung zwischen Kind und Therapeutin nennt Weinberger die Fähigkeiten des Beobachtens, des Präsent-Seins und des Zuhörens. Als Therapeutin soll man zunächst lernen, das Kind genau zu beobachten und wertende Gedanken und Interpretationen erst einmal beiseite zu legen. Wie verhält sich das Kind? Wie ist sein Gefühlsausdruck? Mit „präsent sein“ ist gemeint, dass die Therapeutin schnell auf Handlungen und Gefühle des Kindes reagieren kann. Durch dieses „Präsent- und Aufmerksam-Seins“ wird es ihr möglich sein, das Kind und auch sich selbst besser wahrzunehmen. Die dritte grundlegende Voraussetzung ist das Zuhören. Dabei geht es nicht darum, sich nur auf den Inhalt zu konzentrieren, sondern auch paraverbale Signale wie die Stimme, den Tonfall, das Sprechtempo und non-verbale Signale wie Mimik, Gestik und Körperhaltung wahrzunehmen.

Auf der Grundlage dieser Fähigkeiten zeigt Weinberger auf, wie die Beziehungsvariablen Wertschätzung, Kongruenz und Empathie in der Arbeit mit Kindern umgesetzt werden können.

Wertschätzung

Schätzt die Therapeutin das Kind in seinem So-Sein, kann das Kind daraus Selbstannahme entwickeln. Man nimmt das Kind so an, wie es ist, und anerkennt störendes Verhalten des Kindes als Versuch, „auf seine Inkongruenz aufmerksam zu machen und/oder diese zu bewältigen“ (Weinberger, 2013, S. 96). Auf der Basis dieser schon von Rogers formulierten grundlegenden Annahmen zeigt Weinberger auf, wie diese Beziehungsvariable mit Kindern umgesetzt werden kann.

Um „Unbedingte Wertschätzung“ (Weinberger, 2013, S. 96) zu gewährleisten, muss die Therapeutin versuchen, durch genaues Beobachten Veränderungen in der Art und Weise, wie das Kind handelt, spricht, spielt und sich bewegt, zu erkennen. Veränderungen weisen darauf hin, dass das Kind zu einem neuen Entwicklungsschritt bereit ist, zu welchem es von der Therapeutin ermutigt werden soll. Neben dem Aufzeigen von Entwicklungsschritten ist es zudem wichtig, das Kind erfahren zu lassen, dass man an ihm als Person interessiert ist. Für das Kind kann es auch wichtig sein, zu erkennen, dass sich die Therapeutin um das Kind Sorgen macht. Dem Kind wird dadurch bewusst, dass es für die Therapeutin wichtig ist. Auch Erfahrungen, die zeigen, dass die Therapeutin auf der Seite des Kindes steht, lösen beim Kind ein Gefühl des Vertrauens und des Wertgeschätzt-Werdens aus.

Auf der körperlichen Ebene soll darauf geachtet werden, welche Nähe, bzw. welche Distanz zwischen Kind und Therapeutin für das Kind angenehm ist. Die nonverbale Botschaft dahinter sagt: „Ich erkenne, was du brauchst, um dich wohl zu fühlen und akzeptiere das“. Ein weiterer Punkt, den Weinberger nennt, ist das Respektieren des Widerstands. Möchte das Kind über eine bestimmte Sache nicht reden, so wird dies von der Therapeutin akzeptiert. Sie zeigt dem Kind, dass es in Ordnung ist, wenn es nicht reden möchte, und dass es auch so akzeptiert und wertgeschätzt wird.

Als letztes macht Weinberger auf den Umgang mit Lob aufmerksam. Lobt die Therapeutin das Kind, so besteht die Gefahr, dass sich das Kind stark an der Meinung und Bewertung der Therapeutin orientiert. Dabei wäre es wichtig, dass das Kind so handelt, wie es dies selbst für richtig hält. Darum sollte mit Lob vorsichtig umgegangen werden.

Empathie

Diese Beziehungsvariable nennt Weinberger (2013) „Einführendes Verstehen“ (S. 89). Sie präzisiert diese Variable, indem sie sie in Unterasspekte gliedert. Einer dieser Unterasspekte ist das „Einführende Mitschwingen“ (ebd.). Es geht dabei darum, verbale, nonverbale und handlungsmässige Aussagen des Kindes aufzunehmen und in eigenen Worten wiederzugeben. Zudem werden die Signale, die vom Kind ausgehen, über die Körperhaltung und die

Stimmfärbung von der Therapeutin widergespiegelt. Nun geht es noch einen Schritt weiter. Legt man den Fokus vertieft auf das innere Erleben des Kindes, so spricht Weinberger (2013) vom „Reflektieren von Gefühlen“ (S. 91). Aus den beobachteten Handlungen und Aussagen des Kindes wird nicht wie beim „Einfühlenden Mitschwingen“ der Inhalt (z.B. Was hat das Kind gesagt oder in seinen Handlungen gezeigt?) aufgenommen, sondern die emotionale Färbung der Botschaft (*Wie* hat es das Kind gesagt? *Wie* hat es gehandelt? Welche Gefühle stehen dahinter?). Legt man den Fokus auf die Bewertungen, die das Kind in Bezug auf seine Gefühle und Verhaltensweisen macht, so spricht man vom „Selbstkonzeptbezogenen Verstehen“ (Weingerger, 2013, S. 92). Nimmt man diese beobachteten Bewertungen verbal auf, so bezieht man sich vor allem auf die Stärken und Ressourcen („Du hättest nicht gedacht, dass du das so gut schaffst.“). Ein weiterer Unteraspekt legt den Fokus auf das „Reflektieren von Problemlösungsprozessen“ (Weingerger, 2013, S. 94). Hier werden Denk- und Verhaltensweisen aufgegriffen („Du fragst dich, wie du das Problem am besten angehen solltest.“). Der letzte Unteraspekt nennt Weinberger „Fragen stellen“ (ebd.). Die Fragen sollen helfen, das Kind zum Nachdenken zu bringen. Sie sollen dem Kind helfen, sich mit seinen Verhaltensweisen und Gefühlen zu verstehen. Im weitesten Sinne geht es hier um eine Reflexion. Dazu sind Wie- und Was- Fragen hilfreicher als Warum-Fragen.

Bezüglich der Sprache der Therapeutin soll das Sprachniveau dem Kind angepasst werden und die Sätze sollen einfach und kurz sein. Zudem sollen sie in einem fragenden Tonfall wiedergegeben werden. Dies gilt für alle Unteraspekte des „Einfühlenden Verstehens“.

Zusammenfassend geht es beim „Einfühlenden Verstehens“ darum, Gefühle, Handlungen Aussagen und Bewertungen des Kindes wahrzunehmen und dem Kind das Wahrgenommene zu kommunizieren. Die Therapeutin versucht, „das innere Erleben des Kindes möglichst genau zu verstehen und dem Kind dies so Verständene mitzuteilen“ (Weinberger, 2013, S. 91). Ziel ist es, dem Kind seine Gefühle, Gedanken, Handlungen und Bewertungen bewusst zu machen, damit es sich selbst verstehen lernt.

Kongruenz

Im Gegensatz zur Empathie, wo es um das Erleben des Kindes geht, wird hier der Fokus auf die Therapeutin und ihr Erleben gelegt. Bezüglich der Umsetzung der Empathie und der Wertschätzung kommt der Therapeutin die Rolle der Antwortenden zu. Behr spricht hier von der Interaktionsresonanz (vgl. Behr, 2012). Wer antwortet, gibt immer auch seine Haltung und sein Erleben preis. Die Haltung der Therapeutin ist somit sehr wichtig und wird unter dem Aspekt der Kongruenz etwas genauer unter die Lupe genommen.

Die Therapeutin soll ihren eigenen Gefühlen gegenüber offen sein. Welche Gefühle hat die Therapeutin dem Kind gegenüber? Welche Gefühle löst das Kind bei der Therapeutin aus? Diese Offenheit gegenüber den eigenen Gefühlen ist auch für die Beziehungsklärung sehr wichtig. Kinder zeigen störendes Verhalten, um zu sehen, wie die Therapeutin reagiert. Hier schlägt Weinberger vor, dies einfach zu verbalisieren: „Du machst einfach weiter und willst sehen, wie ich reagiere“ (Weinberger, 2013, S. 102).

Ein wichtiger Unteraspekt ist das „Modell geben“ (ebd.). Weinberg wendet sich an die Therapeutin mit folgender Aussage: „Alleine schon dadurch, dass Sie erwachsen sind, sind Sie für das Kind in der Art und Weise, wie Sie 'im Leben stehen' und wie Sie mit sich und anderen umgehen, immer ein Modell für das Kind“ (Weinberger, 2013, S. 102-103). Durch die Modellfunktion zeigt die Therapeutin Möglichkeiten auf, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten kann. Dieses Aspektes sollte man sich als Therapeutin immer bewusst sein.

3.6.3. Bedeutung der bisherigen Überlegungen für die therapeutische Beziehung

Wie Rogers, Axline und Behr bezieht sich auch Weinberger auf die drei Beziehungsvariablen. Sie betont zudem, dass sich Wertschätzung, Kongruenz und Empathie in Abhängigkeit vom Kind, von den jeweiligen Situationen und dem Therapiesetting entwickeln. Sehr hilfreich für diese Arbeit sind die konkreten und praxisnahen Unteraspekte, wie zum Beispiel das „Einfühlende Mitschwingen“ als Unteraspekt der Empathie. Weinberger präzisiert die Begriffe Wertschätzung, Kongruenz und Empathie und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag für die Praxis. Als grundlegende Voraussetzung für das Entstehen einer therapeutischen Beziehung zwischen Kind und Therapeutin nennt Weinberger zudem die Fähigkeiten des Beobachtens, des Präsent-Seins und des Zuhörens.

Angestrebt wird „die durch die personenzentrierte Grundhaltung geprägte spezifische Beziehung zwischen Therapeutin und Kind, welche die Aktualisierungstendenz im Kind stimuliert, sodass therapeutische Prozesse in Gang kommen können, die tief greifende Veränderungen im Selbstkonzept nach sich ziehen“ (Weinberger, 2013, S. 38).

Im freien Spiel zeigt das Kind seine Wirklichkeit und seine Gefühle. Indem die Therapeutin die Gefühle des Kindes erkennt und sie ihm zurück spiegelt, kann sich das Kind mit seinen verschiedenen Gefühlen wahrnehmen. Gleichzeitig lernt es, sich und seine Gefühle besser zu verstehen und damit besser umgehen zu können.

3.7. Aktueller Forschungsstand

Im folgenden Abschnitt werden Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit der therapeutischen Beziehung aufgezeigt.

Borg-Laufs macht darauf aufmerksam, dass es bisher nur sehr wenige empirische Studien zur Wirkung der therapeutischen Beziehung in der Kinderpsychotherapie gibt. „Aus den Arbeiten zur Bedeutung der therapeutischen Beziehung in der Erwachsenentherapie lässt sich allerdings auch auf die Wichtigkeit der Therapiebeziehung für die Kindertherapie schliessen“ (Borg-Laufs, 2009, S. 190). Somit macht es Sinn, zuerst einmal auf die Befundlage der Erwachsenenpsychotherapie einzugehen, bevor einzelne Ergebnisse aus dem Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie aufgezeigt werden.

3.7.1. Ergebnisse in der personzentrierten Erwachsenenpsychotherapie in Bezug auf die therapeutische Beziehung

Bereits Rogers (1992) erklärte in einem Vortrag, dass er sich einerseits sicher sei, dass seine Beziehungsvariablen, die er beschrieben habe, „nicht vollständig aussagen, was in einer wirksamen Therapie geschieht“ (S. 29). Trotzdem seien diese Beziehungsvariablen wichtige Elemente einer Therapie, die schon damals in verschiedenen Forschungsarbeiten bestätigt werden konnten (vgl. ebd.). Es soll nun aufgezeigt werden, dass diese Aussage auch mit aktuellen Forschungsergebnissen bestätigt werden kann.

Drei Arbeiten im Erwachsenenbereich stammen von Lambert und Barley, von Orlinsky, Grave und Parks und von Lux. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten werden im Folgenden beschrieben.

Einen wichtigen Beitrag in der Wirksamkeitsforschung leisten Lambert und Barley in ihrer Review zur Wirkung der therapeutischen Beziehung. Sie zeigen auf, dass ein Grossteil des Therapieergebnisses Faktoren ausserhalb der Therapie zugeschrieben werden kann (40%) (vgl. Lambert & Barley, 2001). Faktoren innerhalb der Therapie, die den grössten Einfluss auf ein positives Therapieergebnis haben, sind „common factors, or client-therapist relationship factors“ (Lambert & Barley, 2001, S. 358), also Beziehungsfaktoren (30%). Auswirkungen der Erwartungshaltung und spezifische Therapietechniken beeinflussen die Varianz der Wirksamkeit nur zu je 15% (vgl. ebd.). Lambert und Barley kommen zum Schluss, dass diese Beziehungsfaktoren mit dem Therapieergebnis höher korrelieren, als Therapietechniken und -interventionen. So bestätigen sich die Ergebnisse von Rogers, der in seiner Prozessforschung schon damals erkannte, dass der therapeutische Erfolg nicht so sehr von den

Interventionstechniken abhängt als vielmehr von der therapeutischen Beziehung (vgl. Behr, 2012). Lambert und Barley präzisieren diese Erkenntnis und weisen darauf hin, dass dies nicht bedeuten soll, dass man als Therapeutin seine Therapietechniken nicht verbessern soll, sondern dass man sich immer bewusst sein soll, dass die therapeutische Beziehung den grundlegenden Kontext ermöglicht, in welchem spezifische Techniken ihren Einfluss haben können (vgl. ebd.). Zu den Beziehungsfaktoren, die Lambert und Barley beschreiben, gehören die Beziehungsvariablen Empathie, Wertschätzung und Kongruenz. Der Zusammenhang zwischen den drei Beziehungsvariablen und dem Therapieerfolg wurde in verschiedenen Reviews untersucht. In einer Meta-Analyse von Greenberg, Elliott und Lietaer wurde der Zusammenhang zwischen der Fähigkeit der Therapeutin, diese facilitativen Konditionen umzusetzen, und dem Therapieergebnis beim Klienten untersucht. Die Autoren erhielten eine hohe Korrelation und konnten so die Wirkung dieser Beziehungsvariablen beweisen. (vgl. Greenberg, Elliott & Lietaer in Lambert & Barley, 2001). In ihrer Review kommen Lambert und Barley zu dem Schluss, dass eine Psychotherapie dann am erfolgreichsten ist, wenn die Therapeutin lernt, die Beziehungsaufnahme zum Klienten zu verbessern, und diese Beziehung auf den Klienten individuell zuzuschneiden (vgl. ebd.).

In einer Review konnten Orlinsky, Grave und Parks aufzeigen, welche Verhaltensweisen der Therapeutin sich auf das Therapieergebnis positiv auswirken. Diese Verhaltensweisen und Eigenschaften der Therapeutin waren die folgenden: Die Glaubwürdigkeit der Therapeutin, empathisches Verstehen, die Fähigkeit, den Klienten in den Therapieprozess miteinzubeziehen, der Fokus auf die Probleme des Klienten und die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit des Klienten auf die affektiven Erfahrungen zu lenken (vgl. Orlinsky, Grave, Parks, 1994). Es wird deutlich, dass diese Verhaltensweisen, die beschrieben wurden, den von Rogers beschriebenen Beziehungsvariablen sehr ähnlich sind. Sicherlich spiegelt sich die Empathie im „empathischen Verstehen“ und in der „Fähigkeit, die Aufmerksamkeit des Klienten auf die affektiven Erfahrungen zu lenken“ wieder. Die Kongruenz lässt sich in der „Glaubwürdigkeit der Therapeutin“ wieder finden.

Lux liefert einen sehr interessanten Beitrag für diese Arbeit. Indem er Theorien und Konzepte der personenzentrierten Psychotherapie, wie zum Beispiel die Beziehungsvariablen, in Verbindung mit den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen setzt, kann er aufzeigen, welche wichtigen Parallelen bestehen. So gelingt es ihm, die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung aus neurowissenschaftlicher Sicht zu bestätigen.

Neurowissenschaftlich ausgedrückt könnte die Beziehungsvariable „Empathie“ wie folgt erklärt werden: Durch das Verbalisieren der emotionalen Erlebnisinhalte passiert Folgendes: Die expliziten Verarbeitungssysteme (diese steuern das Verhalten) des Klienten werden auf

die implizit ablaufenden Prozesse im Gehirn gelenkt (diese laufen automatisch ab) (vgl. Lux, 2008). Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, „dass der Klient den implizit ablaufenden Vorgängen mehr Betrachtung schenkt und sie dadurch vollständiger im Arbeitsgedächtnis repräsentieren kann – sie also exakter symbolisiert“ (Lux, 2008, S. 235-236). Eine exaktere Symbolisierung bedeutet, dass die expliziten Funktionssystemen (z.B. Verhalten in der Umwelt) mit den impliziten (automatisch ablaufende Symbolisierung im Gehirn) besser übereinstimmen (vgl. ebd.). Aus personenzentrierter Sicht sprechen wir hier von der Kongruenz.

Lux macht zudem auf die Entdeckung der Spiegelneuronen aufmerksam und sieht dies als mit den Sichtweisen der personenzentrierten Psychotherapie völlig im Einklang stehende Befunde. Spiegelneurone sind Neurone, „die sowohl bei der Ausführung als auch bei der Beobachtung einer Handlung Aktivität zeigen“ (Lux, 2008, S. 238). Beobachtet zum Beispiel die Therapeutin die Gefühlsregung des Klienten, so wird über die Spiegelneuronen eine Resonanz im Gehirn hervorgerufen, die es der Therapeutin ermöglicht, die emotionale Situation des Gegenübers unmittelbar zu erfahren (vgl. ebd.). Diese Erkenntnisse zu den Spiegelneuronen liefern eine wichtige Erklärung für den im personenzentrierten Ansatz formulierten Aspekt der Empathie.

Nun folgen Ableitungen aus der neurowissenschaftlichen Perspektive zur Bedeutung der Beziehungsvariable „Wertschätzung“: Auch hier wird auf die durch die Spiegelneuronen ausgelösten Resonanzprozesse eingegangen. Die Therapeutin erkennt beim Klienten negativ bewertete Erfahrungen und Emotionen der Abneigung. Sie reagiert darauf mit unbedingter Wertschätzung, mit Verständnis für das Wahrgenommene, bleibt aber dennoch ruhig. Die Spiegelneuronen des Klienten reagieren auf die wahrgenommene Wertschätzung, indem sie eine Resonanz auslösen (vgl. ebd.). Der Resonanzprozess bewirkt, dass negative Emotionen von bislang abgewerteten Erfahrungen vermindert werden und durch die Emotionen der Wertschätzung ergänzt oder sogar ersetzt werden. So wird es möglich, dass die Emotionen, die mit einer gemachten Erfahrung verbunden sind, geändert werden können. Die Resonanzprozesse innerhalb der therapeutischen Beziehung haben somit eine heilsame Wirkung auf die impliziten, „automatisch“ ablaufenden Bewertungsprozesse des Klienten (vgl. ebd.). Die neu bewertete Erfahrung kann nun leichter im Arbeitsgedächtnis repräsentiert werden.

Die dritte Beziehungsvariable „Kongruenz“ kann aus neurowissenschaftlicher Sicht wie folgt erklärt werden: „Kongruenz ist dann gegeben, wenn ein bewusster Zugang zu den eigenen Erfahrungen besteht“ (Lux, 2008, S. 237). Eine Inkongruenz besteht dann, wenn Erfahrungen verzerrt symbolisiert oder verleugnet werden. Eine Inkongruenz hat zur Folge, dass die Empathie-Fähigkeiten beeinträchtigt werden. Somit gelingt auch das Verbalisieren von emotionalen Erlebnisinhalten weniger gut (vgl. ebd.). Auch hier verhelfen die Überlegungen zu

den Spiegelneuronen zu einem besseren Verständnis der Bedeutung der Kongruenz. Ist die Grundhaltung der Therapeutin, welche durch Empathie und Wertschätzung geprägt ist, nur aufgesetzt, kann sich das im verbalen und nonverbalen Verhalten der Therapeutin bemerkbar machen (vgl. ebd.). Der Klient nimmt dieses widersprüchliche Ausdrucksverhalten wahr. Seine Spiegelneuronen rufen eine Resonanz hervor, die Irritation und somit auch Unsicherheit auslöst. „Diese Überlegungen unterstreichen, dass es ein Irrweg ist, die therapeutischen Grundhaltungen als trainierbare Verhaltensmerkmale zu betrachten“ (Lux, 2008, S. 238).

In seiner abschliessenden Bemerkung weist Lux darauf hin, dass die neurowissenschaftlichen Konzepte teilweise noch hypothetischen Charakter haben. Er sieht die personenzentrierte Psychotherapie als geeignete Psychotherapierichtung, um darin neurowissenschaftliche Erkenntnisse zu integrieren, und ermuntert die Vertreter der personenzentrierten Psychotherapie, die Entwicklungen innerhalb der Neurowissenschaften zu verfolgen (vgl. ebd.).

3.7.2. Ergebnisse der personenzentrierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Bezug auf die therapeutische Beziehung

Wie bereits erwähnt, ist die Befundlage im Kinder- und Jugendlichenbereich sehr schmal. Es liessen sich nur vereinzelte Ergebnisse und Aussagen finden.

Stefan Schmidtchen gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Kinderpsychotherapieforschung im deutschsprachigen Raum. Er zeigt in einem Forschungsüberblick zu Prozessen und Effekten der personenzentrierten Spieltherapie, dass in Studien zur Therapeuten-Prozessforschung „alle Therapeutenverhaltensweisen von Rogers und Axline in der Spieltherapie aufgetreten und z. T. durch ihre Korrelation mit dem Therapieerfolg ... bestätigt worden“ (Schmidtchen, 1996, S. 132) sind. Hinsichtlich der Aspekte der therapeutischen Beziehung kommt Schmidtchen (1996) zu folgendem Fazit:

„Alles in allem kann man vom empirisch bestätigten Ergebnis ausgehen, dass die basalen Aspekte des klientenzentrierten Therapeutenverhaltens in Form eines *echten persönlichen Sicheinbringens*, einer *wertschätzenden und freundlichen Begegnung* und eines *präzisen Verstehens* in verbaler und nichtverbaler Ausdrucksweise auch in der Spieltherapie eine herausragende Bedeutung haben“ (S.132-133).

Schmidtchen konnte zudem nachweisen, „dass eine Personenzentrierte Spielpsychotherapie ihrem zweifachen Wirksamkeitsanspruch gerecht wird: zum einen das Wachstum der kindlichen Persönlichkeit zu fördern und zum anderen damit einhergehend einen

Abbau der kindlichen Verhaltensstörungen zu bewirken“ (Weinberger, 2013, S. 39).

Borg-Laufs betont die Wichtigkeit weiterer Forschungsarbeiten zur therapeutischen Beziehung in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Er spricht von einer intuitiven und subjektiv-plausiblen Art der Beziehungsgestaltung, die nur durch weitere Forschungsanstrengungen zu einer empirisch fundierten Beziehungsarbeit werden kann (vgl. Borg-Laufs, 2009).

3.8. Zusammenfassung

Die gemachten Überlegungen in diesem Kapitel geben uns eine theoretische Basis für die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung in der personenzentrierten Psychotherapie, bzw. Spieltherapie. Es konnte aufgezeigt werden, dass das Beziehungsangebot, das die Therapeutin dem Klienten macht, das Entscheidende im personenzentrierten Ansatz ist. Die drei Beziehungsvariablen findet man bei allen genannten Autoren. Sie haben seit dem Anfang des Ansatzes für die therapeutische Beziehung und für das Gelingen einer Therapie ihre Wichtigkeit behalten. Alle Autoren sind sich einig: Die Beziehungsvariablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz müssen im Beziehungsangebot, das die Therapeutin dem Kind macht, enthalten sein. Denn durch dieses Beziehungsangebot wird es dem Kind möglich, sich selbst zu öffnen und seine Gefühle und Gedanken darzulegen und zu erleben. Es wird sich seiner Gefühle und Gedanken bewusst, lernt mit ihnen umzugehen und kann sie in sein Selbst aufnehmen. Das Kind nähert sich in diesem Prozess Schritt für Schritt der angestrebten Kongruenz an.

In der aktuellen Forschung bestätigen sich die Ergebnisse von Carl Rogers, der in seiner Prozessforschung schon damals erkannte, dass der therapeutische Erfolg nicht so sehr von den Interventionstechniken abhängt als vielmehr von der therapeutischen Beziehung (vgl. Behr, 2012). Einfach gesagt, kommt es weniger darauf an, *was* man macht (Inhalt), sondern viel mehr, *wie* man es macht (Therapeutische Beziehung und Haltung der Therapeutin). Dies ist auch eine wichtige Erkenntnis für diese Arbeit.

Die therapeutische Beziehung ist auch in der Kinder- und Jugendpsychotherapie von besonderer Bedeutung. Die Befundlage zu diesem Gebiet ist jedoch im Vergleich zur Erwachsenenpsychotherapie ausgesprochen schmal. „Insgesamt steckt die Psychotherapieprozessforschung im Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erst in ihren Anfängen, und es besteht dringender Bedarf für weitere differenzierte Forschungsarbeiten gerade zum Thema therapeutische Beziehung in der Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapie“ (Borg-Laufs, 2009, S. 191). Mit diesem Zitat sind wir am Schluss dieses Kapitels angelangt. Als nächstes folgt ein interessanter Teil dieser Arbeit, in dem wir die personenzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung auf die Psychomotorik-Therapie zu übertragen werden.

4. Übertragung der personzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung auf die Psychomotorik-Therapie

In den letzten zwei Kapiteln haben wir uns intensiv mit den psychomotorischen und den personzentrierten Aussagen über die therapeutische Beziehung beschäftigt. In diesem Kapitel werden wir die vorgestellten personzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung auf ihre Übertragbarkeit in die Psychomotorik-Therapie hin betrachten. Als erstes vergleichen wir die beiden Therapierichtungen. Dieser Vergleich soll aufzeigen, wie sinnvoll diese Übertragung ist. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der personzentrierten Psychotherapie und der Psychomotorik-Therapie festgestellt. Erst in einem weiteren Schritt kommen wir zur Übertragung der personzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung auf die Psychomotorik-Therapie. Dazu werden die wichtigsten personzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung kurz dargestellt. In einem nächsten Schritt folgen die personzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung, die auf die Psychomotorik-Therapie übertragen werden können. Zuletzt werden die Aspekte aufgezeigt, die nicht oder nur zum Teil übertragen werden können.

Abb. 2

4.1. Gemeinsamkeiten der beiden Therapierichtungen

4.1.1. Humanistisches Menschenbild

Den beiden Therapierichtungen gemeinsam ist das humanistische Menschenbild. Dieses prägt die Haltung der Psychomotorik-Therapeutin, wie auch die der personenzentrierten Psychotherapeutin. Beide Therapierichtungen gehen in ihren theoretischen Konzepten von dieser Grundlage aus.

4.1.2. Grundlegendes Beziehungsverständnis

Sowohl in der personenzentrierten Psychotherapie als auch in der Psychomotorik-Therapie handelt es sich um eine formelle Beziehung. Beide sind zeitlich und räumlich begrenzt und beide sind in einem Kontext zu verstehen (vgl. Hölter, 2002). Die Orientierung am Einzelfall sowie die Anpassungsfähigkeit auf jeden Klienten sind in beiden Therapien wesentlich. Eine allgemeingültige therapeutische Beziehung gibt es nicht (vgl. Grensemann und Sammann, 2005).

4.2. Unterschiede zwischen den beiden Therapierichtungen

4.2.1. Klientel und Indikation

Die Klientel der Psychomotorik-Therapie in der Deutschschweiz sind Kinder im Vorschul- und Schulalter, also Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. In die Psychomotorik-Therapie kommen Kinder mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten im Bewegungs-, Wahrnehmungs- und sozial-emotionalen Bereich. Im Unterschied zur personenzentrierten Psychotherapie kommen keine Kinder mit psychischen Störungen in die Psychomotorik-Therapie. Vom Altersbereich her überschneiden sich die zwei Therapierichtungen fast. Die personenzentrierte Psychotherapie eignet sich für Kinder ab drei bis ca. zwölf Jahren (vgl. Weinberger, 2013).

4.2.2. Anwendungsbereich

Da die Psychomotorik-Therapie in der Deutschschweiz hauptsächlich im schulischen Bereich

angesiedelt ist, bekommt die Pädagogik einen wichtigen Platz. Man spricht von einem pädagogisch-therapeutischen Beruf. Die personenzentrierte Psychotherapie ist hingegen eindeutig therapeutisch orientiert.

4.2.3. Therapieziele

Die Psychomotorik-Therapie und die personenzentrierte Psychotherapie unterscheiden sich in den Zielen, die sie während der Therapie verfolgen. Zwar ist ein gemeinsames Ziel die Begleitung des Kindes in seinem Entwicklungsprozess. Doch durch die unterschiedliche Klientel, bzw. die unterschiedlichen Indikationen ergeben sich unterschiedliche Ziele. In die personenzentrierte Psychotherapie kommen Kinder mit einer psychischen Störung, die behoben werden muss (vgl. Weinberger, 2013). Um die psychische Störung zu beheben, zielt die personenzentrierte Psychotherapie auf Kongruenz. Damit das Kind diese Kongruenz erlangt, braucht es Veränderungen im Selbstkonzept, bzw. Veränderungen in der Persönlichkeit.

Wie auch in der personenzentrierten Psychotherapie sind die Therapieziele in der Psychomotorik-Therapie auf das Kind individuell zugeschnitten. Bei einem Kind bezieht sich das Ziel auf den Bereich der Motorik, bei einem anderen bezieht es sich auf die sozial-emotionalen Kompetenzen. Ein grundlegendes Ziel der Psychomotorik ist es, das Kind in seiner Entwicklung so zu unterstützen und es so zu fördern, dass das Lernen in der Schule möglich wird oder sich verbessert.

4.2.4. Wichtigkeit des Körpers und der Bewegung

Die Bedeutung des Körpers und der Bewegung ist in der Psychomotorik-Therapie viel größer als in der personenzentrierten Psychotherapie. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen Indikationen und Therapiezielen. Der Körper bekommt in der Psychomotorik-Therapie einen grossen Wert. Die personenzentrierte Psychotherapeutin arbeitet mit dem Medium Spiel. Dies tut auch die Psychomotorik-Therapeutin. Da wir auch Kinder mit Bewegungsauffälligkeiten in der Therapie haben, arbeiten wir neben dem Spiel auch mit dem Medium Bewegung.

Wir haben gesehen, dass die personenzentrierte Psychotherapie und die Psychomotorik-Therapie nur zwei, dafür aber wichtige Gemeinsamkeiten haben: das humanistische Menschenbild und das grundlegende Beziehungsverständnis. Es konnte zudem aufgezeigt werden, dass klare Unterschiede zwischen den beiden Therapierichtungen bestehen. Dieser Unterschiede sollte man sich bewusst sein. Trotz dieser Unterschiede sehen wir eine Über-

tragung als durchaus sinnvoll. Zwar bestehen Unterschiede zwischen den beiden Therapie-richtungen, die therapeutische Beziehung behält jedoch bei beiden ihre Wichtigkeit.

Wie bereits erwähnt, folgt nun eine kurze Auflistung der personzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung:

4.3. Personzentrierte Aspekte der therapeutischen Beziehung

4.3.1. Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung

Die therapeutische Beziehung ist das Entscheidende im personzentrierten Ansatz. Ihre Wichtigkeit konnte in empirischen Studien belegt werden. Lambert und Barley konnten zum Beispiel Rogers' Erkenntnis bestätigen, dass der therapeutische Erfolg nicht so sehr von den Therapietechniken und –interventionen abhängt als vielmehr von der therapeutischen Beziehung, bzw. von den Beziehungsvariablen (vgl. Lambert & Barley, 2001). Der Zusammenhang zwischen den drei Beziehungsvariablen und dem Therapieerfolg konnte ebenfalls aufgezeigt werden (vgl. Greenberg Elliott & Lietaer in Lambert & Barley, 2001). Zudem konnte die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung und die Wirkung der einzelnen Beziehungsvariablen aus neurowissenschaftlicher Sicht bestätigt werden (vgl. Lux, 2008).

4.3.2. Die Haltung der Therapeutin

Es ist die Aufgabe der Therapeutin, das Kind in seinem Entwicklungsprozess zu begleiten. Diese Begleitung ist dann am hilfreichsten, wenn die Einstellung, bzw. die Haltung der Therapeutin durch Wertschätzung, Empathie und Kongruenz gekennzeichnet ist (vgl. Lambert & Barley, 2001). Das Entscheidende ist somit die Haltung der Therapeutin, bzw. das Beziehungsangebot, das sich daraus ergibt.

4.3.3. Die drei Beziehungsvariablen

Die drei Beziehungsvariablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz werden von allen in dieser Arbeit genannten personzentrierten Autoren aufgenommen. Alle Autoren sind sich einig: Die drei Beziehungsvariablen müssen im Beziehungsangebot der Therapeutin enthal-

ten sein. Sie sind somit von enormer Wichtigkeit für die therapeutische Beziehung. Die drei Beziehungsvariablen werden im Folgenden nochmals einzeln aufgeführt.

Wertschätzung

Das Kind soll von der Therapeutin bedingungslos wertgeschätzt werden. Es behält seinen Wert als Person, egal welche Gefühle es zeigt und egal wie es sich verhält. Die Therapeutin nimmt es so an, wie es ist, und erkennt störendes Verhalten des Kindes als Versuch an, „auf seine Inkongruenz aufmerksam zu machen und/oder diese zu bewältigen“ (Weinberger, 2013, S.96). Es gilt die Bedingung: Je mehr es der Therapeutin möglich ist, das Kind zu akzeptieren und anzunehmen, so wie es ist, desto besser wird es ihr gelingen, eine für das Kind förderliche Beziehung zu ermöglichen (vgl. Rogers, 1961).

Empathie

Die Therapeutin versucht das Kind in seinem Erleben möglichst genau zu verstehen. Es geht im ersten Schritt darum, Gefühle, Handlungen, Aussagen und Bewertungen des Kindes wahrzunehmen. Das Wahrgenommene versucht die Therapeutin dem Kind zurückzuspiegeln und ihm so das Verstandene mitzuteilen. Es gilt die Bedingung: Je besser die Therapeutin ihre eigenen Gefühle und Gedanken wahrnehmen kann, desto besser wird es ihr gelingen, die Gefühle und Gedanken des Kindes wahrzunehmen (vgl. Kriz, 2007b).

Kongruenz

Die Therapeutin verleugnet ihre Gefühle und Gedanken nicht, sondern nimmt sie wahr und ist sich ihrer bewusst. Diese Offenheit gegenüber den eigenen Gefühlen ist sehr wichtig. Sie ermöglicht es, kongruent zu sein. Es gilt die Bedingung: Je ehrlicher sich die Therapeutin dem Kind gegenüber verhält, bzw. je kongruenter die Therapeutin ist, desto hilfreicher ist die Beziehung (vgl. Rogers, 1961).

4.3.4. Grundlegende Voraussetzungen für den Aufbau einer therapeutischen Beziehung

Weinberger nennt drei Fähigkeiten, auf deren Grundlage sich die drei Beziehungsvariablen umsetzen lassen. Grundlegend ist die Fähigkeit des Beobachtens, des Präsent-Seins und des Zuhörens (vgl. Weinberger, 2013).

4.3.5. Faciliatives Beziehungsangebot

Das faciliative geht dem interaktionellen Beziehungsangebot voraus, denn es ist gerade zu Beginn einer Therapie sehr wichtig. Die Therapeutin faciliert, bzw. erleichtert den Spielprozess des Kindes, indem sie das Geschehen einfühlsam und nicht wertend kommentiert. Ihre Grundhaltung ist geprägt durch die drei Beziehungsvariablen. Sie spielt jedoch nicht mit oder tut dies nur nach expliziter Aufforderung des Kindes. Sie verhält sich nicht-direktiv, indem sie keinen Einfluss auf das Spiel nimmt und zudem keine Vorschläge macht (vgl. Behr, 2012).

4.3.6. Interaktionelles Beziehungsangebot

Wenn das Kind nach einer gewissen Zeit vermehrt die Interaktion mit der Therapeutin sucht, wird diese darauf reagieren. Die Grundhaltung der Therapeutin bleibt bestehen, doch sie wird durch Komponenten der interaktionellen Beziehung ergänzt. Eine wichtige Komponente ist die Interaktionsresonanz (vgl. Behr, 2012). Hier kommt der Therapeutin die Rolle der Antwortenden zu. Dabei achtet die Therapeutin auf das Interaktions-, bzw. auf das Beziehungsverhalten des Kindes im gemeinsamen Spiel und antwortet mit eigenen Spielhandlungen (vgl. ebd.). Sie nimmt das Spielthema des Kindes auf, stimmt sich auf die Emotionen ein, lenkt das Spiel aber nicht, sondern verändert nur die Ausprägung oder Tönung des Spiels (vgl. ebd.).

4.3.7. Ziel der therapeutischen Beziehung

Durch die therapeutische Beziehung, bzw. durch die Haltung der Therapeutin dem Kind gegenüber erfährt sich das Kind in einer neuen Beziehung zu sich selbst. Das Kind kann sich selbst mehr wertschätzen. Es getraut sich nach und nach immer mehr, sich Gefühlen und Erfahrungen zu öffnen, die es bisher vermieden hat. Das Kind kann sich im Spiel selbst explorieren. Es wird sich seiner Gefühlen, Gedanken, Handlungen und Bewertungen bewusst und lernt sich selbst besser zu verstehen. Dadurch kann es sie in sein Selbst integrieren. Das Kind nähert sich in diesem Prozess Schritt für Schritt der angestrebten Kongruenz an. Die Persönlichkeit des Kindes verändert sich (vgl. Weinberger, 2013).

Zudem kann das Kind seine bisher gebildeten Beziehungsschemata durch die in der Beziehung zur Therapeutin gemachten Beziehungserfahrungen erweitern (vgl. Behr, 2012). Diese neuen Erfahrungen finden im Spiel statt, doch die Veränderungen der Schemata wirken auch im Alltag (vgl. ebd.).

Nun kommen wir zu einem interessanten Teil unserer Arbeit: Wir versuchen eine mögliche Zusammenführung aufzuzeigen, indem wir zu Beginn die personenzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung auflisten, welche sich auf die Psychomotorik-Therapie übertragen lassen:

4.4. Übertragbare personenzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung

4.4.1. Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung

In folgendem Punkt sind sich alle einig: Die therapeutische Beziehung ist ein enorm wichtiger Wirkfaktor in der Therapie. Die Aussage, dass die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie sehr wichtig ist, wurde während der Ausbildung immer wieder von verschiedenen Personen gemacht. Viele Psychomotorik-Therapeutinnen verstehen die therapeutische Beziehung als den entscheidenden Wirkfaktor der Therapie. Die therapeutische Beziehung trägt in der Psychomotorik-Therapie sowohl zum gelungenen Therapieeinstieg sowie zum erfolgreichen Therapieverlauf bei und bildet einen wesentlichen Wirkfaktor der Therapie (vgl. Hölter, 2002; Zimmer, 2012).

In der personenzentrierten Psychotherapie konnte die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung, bzw. ihre Wirkung auf das Therapieergebnis durch empirische Studien belegt werden (vgl. Lambert et al., 2001; Lux, 2008; Orlinsky et al., 1994; Schmidtchen, 1996). Diese Studien stammen jedoch hauptsächlich aus der personenzentrierten Erwachsenenpsychotherapie. In diesem Bereich ist die Befundlage gross, wohingegen sie im Kinder- und Jugendlichenbereich sehr schmal ist.

4.4.2. Die Haltung der Therapeutin

Die Haltung der Therapeutin spiegelt sich in ihrem Umgang mit dem Kind und auch in der Beziehung zum Kind wider. In der personenzentrierten Psychotherapie ist das Entscheidende das Beziehungsangebot, welches die Therapeutin dem Kind macht. In der Forschung konnte aufgezeigt werden, dass dieses Beziehungsangebot dann am hilfreichsten ist, wenn die Einstellung, bzw. die Haltung der Therapeutin durch Wertschätzung, Empathie und Kongruenz gekennzeichnet ist (vgl. Lambert & Barley, 2001).

Auch bezüglich der Resonanz bekommt die Haltung einen wichtigen Stellenwert. Denn wer Resonanz gibt, der antwortet. Wer antwortet, der gibt auch etwas von sich und seiner Haltung preis. Auch das humanistische Menschenbild, auf welches sich personenzentrierte Therapeutinnen und Psychomotorik-Therapeutinnen stützen, hat einen direkten Einfluss auf die therapeutische Haltung.

In der Psychomotorik-Therapie sind neben den drei Beziehungsvariablen auch Verlässlichkeit, Offenheit, Transparenz, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, emotionale Feinfühligkeit und Respekt auf der Seite der Therapeutin verlangt. Anpassungs- und Reflexionsfähigkeit sind auch unerlässlich (vgl. Krus, 2004).

Die Haltung und Einstellungen der Therapeutin sind somit sehr wichtig, denn sie haben Einfluss auf die Therapeutische Beziehung.

4.4.3. Die drei Beziehungsvariablen

Wertschätzung, Empathie und Kongruenz im Umgang mit dem Kind werden sowohl in der personenzentrierten Psychotherapie wie auch in der Psychomotorik-Therapie als Haupteigenschaften der therapeutischen Haltung definiert. Lux konnte die Bedeutung der drei Beziehungsvariablen aus neurowissenschaftlicher Sicht belegen und gibt dazu sehr interessante Erklärungen, wie die Wertschätzung, Empathie und Kongruenz in Bezug auf unser Gehirn funktionieren (vgl. Lux, 2008).

Die Übertragung der drei Beziehungsvariablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz auf die Psychomotorik-Therapie finden wir besonders wichtig. Viele Psychomotorik-Therapeutinnen orientieren sich bereits an den drei Komponenten von Rogers und unterstreichen deren Bedeutung in der Beziehungsgestaltung (vgl. Amft et al., 2012).

Im Folgenden werden die einzelnen Beziehungsvariablen in Bezug auf ihre Übertragbarkeit aufgezeigt:

Wertschätzung

Auch in der Psychomotorik-Therapie wird das Kind bindungslos von der Therapeutin angenommen. Es ist uns durchaus bewusst, dass es nicht immer einfach ist, ein Kind bindungslos wertzuschätzen. Dennoch es ist ein Ziel, das man als Psychomotorik-Therapeutin anstreben soll.

Zur Wertschätzung gehört auch der Aspekt der Differenzierung zwischen dem Menschen selbst und seinen Handlungen. Rogers sprach in diesem Zusammenhang von der Haltung der Eltern, die ihr Kind lieben, auch wenn es ein schlechtes Verhalten zeigt (vgl. Rogers in Frenzel, 1992). Dieser Aspekt der Wertschätzung ist auch für die Psychomotorik-Therapie sehr wichtig. Gerade bei unsicheren Kindern ist es wichtig, dass sie in der Psychomotorik-Therapie lernen, dass sie als Person bedingungslos wertgeschätzt werden, auch wenn sie sich einmal völlig unangemessen verhalten. Dazu gibt es auch sehr schöne Kinderbücher, mit denen man in der Psychomotorik-Therapie arbeiten kann. Ein Beispiel wäre das Kinderbuch „Mama, hast du mich lieb?“ von Barbara M. Joosse und Barbara Lavalée.

Empathie

Die personenzentrierte Psychotherapeutin sowie die Psychomotorik-Therapeutin sind als Person im Therapieprozess emotional beteiligt. Diese intensive emotionale Teilhabe der Therapeutinnen bildet die Ausgangslage für die therapeutische Beziehung und für das therapeutische Handeln. Die Psychomotorik-Therapeutin geht auf das Kind ein und versucht es emotional so gut wie möglich zu verstehen. Durch die emotionale Nähe erkennt die Psychomotorik-Therapeutin die Bedürfnisse des Kindes und nimmt sie auch wahr. Dieses empathische Vermögen ist unter anderem für den Beziehungsaufbau von entscheidender Bedeutung.

Zur Empathie gehört auch das emotionale oder einführende Mitschwingen (vgl. Weinberger, 2013). Es geht dabei darum, verbale, nonverbale und handlungsmässige Aussagen des Kindes aufzunehmen und sie in eigenen Worten wiederzugeben (vgl. ebd.). Dies wird in der Psychomotorik-Therapie bereits umgesetzt.

Kongruenz

Auch in der Psychomotorik-Therapie ist es wichtig, kongruent zu sein. Somit lässt sich die Kongruenz gut übertragen. Die Psychomotorik-Therapeutin verhält sich dem Kind gegenüber möglichst echt. Sie kann ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und damit transparent umgehen. Echtheit in den Emotionen ist für die therapeutische Beziehung von tragender Bedeutung (vgl. Seewald, 1997).

Kongruent zu sein stellt einen hohen und doch wichtigen Anspruch an die Psychomotorik-Therapeutin. Sie sollte sich bewusst sein, dass, je schlechter sie ihre eigenen Gefühle wahrnimmt und annimmt, desto schlechter wird sie empathisch auf das Kind eingehen (vgl. Kriz, 2007b).

4.4.4. Grundlegende Voraussetzungen für den Aufbau einer therapeutischen Beziehung

Grundlegend für den Aufbau einer therapeutischen Beziehung ist die Fähigkeit des Beobachtens, des Präsent-Seins und des Zuhörens (vgl. Weinberger, 2013).

Die Selbst- und Fremdbeobachtung finden bereits im psychomotorischen Setting Einklang. Die Psychomotorik-Therapeutin schärft ihr Auge und beobachtet jeden kleinen Fortschritt des Kindes. Sie achtet besonders auf die nonverbale Kommunikation und auf das Verhalten des Kindes. Auch die Übertragung der Fähigkeiten des Präsent-Seins und des Zuhörens ist sinnvoll, denn auch sie gehören zu den Kompetenzen einer Psychomotorik-Therapeutin (vgl. Boscaini und Saint-Cast, 2010; Zimmer, 2012).

4.4.5. Interaktionelles Beziehungsangebot

Massgebend für das interaktionelle Beziehungsangebot ist die Interaktionsresonanz (vgl. Behr, 2012). Diese Fähigkeit der personzentrierten Psychotherapeutin, dem Kind emotional zu antworten, gehört auch zu den Kompetenzen einer Psychomotorik-Therapeutin. Dieser Aspekt kann somit gut übertragen werden. In der Psychomotorik-Therapie sind wir von Anfang an in Interaktion mit dem Kind. Die Psychomotorik-Therapeutin ist sich bewusst, dass das Kind mit sich Beziehungserfahrungen mitbringt, die es mit seinen primären Bezugspersonen gemacht hat. Die gemachten Beziehungserfahrungen zeigen sich in der Interaktion mit der Therapeutin. Diese Erkenntnisse stammen aus der Bindungstheorie. Die Bindungsforschung konnte empirisch nachweisen, dass die frühe Mutter-Kind-Beziehung, bzw. die frühe Vater-Kind-Beziehung langfristige Effekte hat (vgl. Dornes, 2007). Frühe Beziehungserfahrungen haben nicht nur Einfluss auf die Resilienz, sondern sie prägen alle späteren Beziehungen. Weiter konnte die Bindungsforschung empirisch belegen, „wie gerade schicksalhaft Bindungserfahrungen die Art und Weise beeinflussen, wie das Selbst funktioniert und wie das eigene Selbst von der Person erlebt wird“ (Behr, 2012, S.98).

4.4.6. Ziel der therapeutischen Beziehung

Ein gemeinsames Ziel der beiden Therapierichtungen ist, wie wir bereits gesehen haben, die Begleitung des Kindes in seinem Entwicklungsprozess. Genau wie die personzentrierte Therapeutin versteht sich die Psychomotorik-Therapeutin als Entwicklungsbegleiterin des Kindes. Ziel ist es also, durch die therapeutische Beziehung Entwicklung zu ermöglichen.

In der personzentrierten Psychotherapie soll sich das Kind zu einem kongruenteren Selbst hin entwickeln. Dadurch verändert sich seine Persönlichkeit und es kommt zu einem Abbau der psychischen Störung (vgl. Weinberger, 2013).

In der Psychomotorik-Therapie soll sich das Kind in einem bestimmten Bereich entwickeln. Die therapeutische Beziehung wirkt auf viele psychomotorische Themen wie zum Beispiel auf das Selbstkonzept, die Entwicklung des Kindes in der Motorik, den Vertrauensaufbau, das Wohlbefinden des Kindes, die Entwicklung der Sozialkompetenz, usw. (vgl. Köckenberger, 2011).

Die Therapieziele sind verschieden. Schliesslich handelt es sich auch um unterschiedliche Therapierichtungen und um unterschiedliche Klientelen. Doch das Hauptziel der therapeutischen Beziehung, das Ermöglichen der individuellen Entwicklung des Kindes, kann auf die Psychomotorik-Therapie gut übertragen werden.

Wir kommen nun zu den personzentrierten Aspekten der therapeutischen Beziehung, die sich auf die Psychomotorik-Therapie nicht ganz so reibungslos übertragen lassen:

4.5. Nur zum Teil übertragbare personzentrierte Aspekte der therapeutischen Beziehung

4.5.1. Faciliatives Beziehungsangebot

Anders als beim interaktionellen Beziehungsangebot lässt sich das faciliative Beziehungsangebot nur zum Teil auf die Psychomotorik-Therapie übertragen. Doch was heisst „zum Teil“?

Im faciliativen Beziehungsangebot ist die therapeutische Haltung, die durch Wertschätzung, Empathie und Kongruenz geprägt ist, enthalten. Diese kann, wie bereits erwähnt, für die Psychomotorik-Therapie übernommen werden. Beim Beziehungsaufbau am Anfang einer Therapie ist das faciliative Beziehungsangebot für uns, Psychomotorik-Therapeutinnen, ein Gewinn. Die praktischen Tipps, die Behr bezüglich der faciliativen Aspekten „bedingungsfreie Wertschätzung“, „Sicherheit vermittelndes Verhalten“ und „Körperliche-räumliche Nähe-Distanz-Regulierung“ macht, sind gerade für diesen Aufbau einer therapeutischen Beziehung sehr hilfreich.

Ein weiterer faciliativer Aspekt, den Behr beschreibt, ist die Nicht-Direktivität. Diesbezüglich möchten wir Folgendes klar stellen: Die Nicht-Direktivität nach dem Verständnis von Axline kann unserer Meinung nach nicht auf die Psychomotorik-Therapie übertragen werden. Auch

Spieltherapeuten wie Behr und Weinberger verlassen das orthodoxe nicht-direktive Modell von Axline (vgl. Behr, 2012). Sie bleiben jedoch weiterhin nicht-direktiv im Hinblick auf Spiel- und Gesprächsinhalte (vgl. ebd.). Auch in der Psychomotorik-Therapie gibt es Situationen, wo eine nicht-direktive Haltung gefragt ist, z.B. in der offenen Spielsituation, welche oft Bestandteil der psychomotorischen Abklärung ist. Die Psychomotorik-Therapeutin nimmt sich zurück und lässt das Kind das Spiel selbst gestalten. Die Intervention der Psychomotorik-Therapeutin ist nur dann erforderlich, wenn das Kind sie explizit darum bittet mitzumachen oder mitzuhelfen. Somit ist die Nicht-Direktivität nach dem Verständnis von Behr und Weinberger auch in der Psychomotorik-Therapie zu finden.

Als Psychomotorik-Therapeutinnen stehen wir in einem Konflikt. Wir sind uns der Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung bewusst und möchten in diese investieren. Gleichzeitig sind wir von der Schule beauftragt, an den Therapiezielen der Kinder zu arbeiten. Durch diese unterstützende Förderung soll es dem Kind möglich werden, in der Schule (besser) lernen zu können. Wir sind der Meinung, dass in diesem Zusammenhang eine Unterscheidung gemacht werden muss:

Wenn ein Kind mit Schwierigkeiten in der Grob-, Fein- oder Grafomotorik zu uns in die Psychomotorik-Therapie kommt, müssen wir ihm eine Struktur geben, damit es an diesen Schwierigkeiten arbeiten kann. Dasselbe gilt auch für Schwierigkeiten in der Konzentration oder in der Aufmerksamkeit. Nach dem Beziehungsaufbau wird hier der Rahmen von uns, Psychomotorik-Therapeutinnen, vorgegeben, und es ist unerlässlich, auch einmal zu üben und somit funktional an den Themen des Kindes zu arbeiten. Auch wenn es um den Transfer in den Alltag des Kindes geht, sind Übung und Wiederholung wichtig.

Wenn ein Kind mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich zu uns in die Psychomotorik-Therapie kommt, ist es sinnvoll, dem Kind ein faciliatives Beziehungsangebot zu machen. Denn durch dieses Angebot wird es dem Kind möglich, seine Gefühle zu erleben und dadurch in einen heilsamen Prozess zu kommen.

Zusammenfassend können wir sagen, dass in der Psychomotorik-Therapie das faciliative Beziehungsangebot während des Beziehungsaufbaus und speziell bei Kindern mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich hilfreich ist. Bei Schwierigkeiten in der Grob-, Fein-, Grafomotorik oder in der Konzentrationsfähigkeit reicht das faciliative Beziehungsangebot nicht aus.

5. Schlussfolgerungen

Nach dieser intensiven Auseinandersetzung mit der therapeutischen Beziehung kommen wir nun zu unseren Erkenntnissen und deren Bedeutung für die psychomotorische Praxis. Wir zeigen auf, was für die oben beschriebene Übertragung in der Ausbildung gebraucht wird.

5.1. Theoretische Erkenntnisse

Es wird klar, dass die therapeutische Beziehung auch für die Psychomotorik-Therapie von tragender Bedeutung ist. Ihre Wichtigkeit, sei es für den Therapieeinstieg, -Verlauf sowie -Erfolg, wird von vielen Autoren und Psychomotorik-Therapeutinnen unterstrichen (vgl. Amft et al., 2012; Grensemann et al., 2005; Hölter, 2002).

Die Wirksamkeit und somit auch die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung konnten in der personenzentrierten Psychotherapie empirisch belegt werden (vgl. Lambert et al., 2001; Lux, 2008; Orlinsky et al., 1994; Schmidtchen, 1996). Leider sind es vor allem Studien aus dem Erwachsenenbereich, die zu diesem Ergebnis führten. In diesem Bereich ist die Befundlage gross, wohingegen sie im Kinder- und Jugendlichenbereich sehr schmal ist. Auch Borg-Laufs betont die Wichtigkeit weiterer Forschungsarbeiten zur therapeutischen Beziehung in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (vgl. Borg-Laufs, 2009). Eine Forschungslücke besteht diesbezüglich auch in der Psychomotorik-Therapie.

Die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung wird auch in anderen Forschungsgebieten unterstrichen. Auch darauf kann sich die Psychomotorik-Therapie stützen. Forschungen aus der Neurowissenschaft bestätigen und erklären die Wichtigkeit und Wirkung der Beziehungsvariablen (vgl. Lux, 2008).

Auch aus Sicht der Bindungsforschung lässt sich die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung belegen. Sie zeigt auf, wie gross der Einfluss der frühkindlichen Beziehungserfahrungen auf das Kind ist. Die frühkindliche Kommunikation zwischen der Mutter und ihrem Säugling führt zu einem Bindungsmuster, das als Basis für spätere Beziehungsgestaltungen im weiteren Leben dient. Auch in der Interaktion zwischen Kind und Psychomotorik-Therapeutin werden die Bindungsmuster des Kindes zum Vorschein kommen. Die Bindungsmuster sind bis auf ein gewisses Potential veränderungsresistent, doch die Bindungsrepräsentanzen können ein Leben lang verändert werden (vgl. Dornes, 2007). Somit können wir schlussfolgern, dass wir dem Kind durch die therapeutische Beziehung neue und möglichst optimale Beziehungserfahrungen ermöglichen können und dass sich die Bindungsre-

präsentanzen des Kindes so erweitern können.

Der Bezug auf Nachbarwissenschaften ist durchaus sinnvoll, um die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung zu belegen. Dennoch sind wir der Meinung, dass Forschungsarbeiten zur therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik-Therapie dringend nötig sind. Wir müssen als Psychomotorik-Therapeutinnen belegen können, warum wir zu Beginn einer Therapie so viele Stunden investieren, um eine therapeutische Beziehung aufzubauen. Natürlich können wir uns auf die Ergebnisse aus der personenzentrierten Psychotherapie beziehen. Auch Borg-Laufs sagt, dass sich aus den Ergebnissen der Erwachsenenpsychotherapie Schlüsse ziehen lassen, die auf die Kinderpsychotherapie durchaus anwendbar sind (vgl. Borg-Laufs, 2009). Diese Schlussfolgerungen reichen jedoch nicht aus. Es ist wichtig, dass wir selbst aktiv werden. Die therapeutische Beziehung soll in der Psychomotorik-Therapie wissenschaftlich belegt werden.

In Bezug auf die Übertragungsmöglichkeit der personenzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung auf die Psychomotorik-Therapie kamen wir auf die Erkenntnis, dass alle Aspekte übertragungsrelevant sind. Nur beim faciliativen Beziehungsangebot mussten wir die Übertragung etwas einschränken und anpassen.

Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass die personenzentrierte Psychotherapie und die Psychomotorik-Therapie zwei unterschiedliche Berufe sind, die auch ihre eigene berufliche Identität behalten sollen. Bei der personenzentrierten Aspektenübertragung auf die Psychomotorik-Therapie handelt es sich vor allem um eine Dosierungsfrage. Je nachdem wie die einzelnen Aspekte gewichtet werden, werden unterschiedliche Effekte hervorgebracht.

5.2. Bedeutung für die psychomotorische Ausbildung und Praxis

Nun möchten wir aufzeigen, wie die Umsetzung dieser Aspekte in die psychomotorische Ausbildung und Praxis geschieht:

Die Haltung einer Psychomotorik-Therapeutin hat auch in der Ausbildung einen hohen Stellenwert. Während des Studiums wird man sich seiner eigenen Haltung und Einstellung immer wieder bewusst. Man reflektiert, revidiert und erneuert seine Haltung. Diese Haltung sollte Wertschätzung, Empathie und Kongruenz beinhalten. Die Wichtigkeit der drei Beziehungsvariablen wollen wir hier ein letztes Mal betonen. In der Praxis sind die Beziehungsvariablen bereits etabliert (vgl. Amft et al., 2012). Wie sieht es in der Ausbildung zur Psychomotorik-Therapeutin aus?

In der Ausbildung sind wir den drei Beziehungsvariablen im Modul „2B02 Kommunikation und Beratung“ begegnet. Wir fänden es aber wichtig, dass die Beziehungsvariablen nicht nur in diesem Modul thematisiert werden. Zwar gibt dieses Modul in Bezug auf die Beratung der Eltern und Lehrpersonen Anstoss, eine von Wertschätzung, Empathie und Kongruenz geprägte Haltung einzunehmen. Diese Haltung ist aber auch in der Beziehung zum Kind von enormer Wichtigkeit. Das ist eine Erkenntnis, zu der wir dank dieser Arbeit gekommen sind. Im Modul „2B11 Spiel als Sprache der Kinder“ kommen die drei Beziehungsvariablen wieder zum Ausdruck, jedoch sehr kurz. Wir sind der Meinung, dass diese therapeutische Haltung und die darin enthaltenen Beziehungsvariablen in der Ausbildung mehr gewichtet werden sollten. Sie sollten zum Beispiel in einem eigenen Modul thematisiert werden.

Hört man die Begriffe Wertschätzung, Empathie und Kongruenz, denkt man sich zuerst: „Ja klar, das schaffe ich schon umzusetzen.“ Doch setzt man sich etwas genauer mit diesen Begriffen und ihrer Bedeutung auseinander, so wird einem bewusst, wie schwierig die Umsetzung dieser Beziehungsvariablen ist. Dies bedeutet, dass man als Therapeutin immer an sich selbst arbeiten sollte. Das ist ein wichtiger Gedanke, dem wir Gewicht verleihen möchten. Wir möchten dennoch aufzeigen, welche Umsetzungsideen wir zu den Beziehungsvariablen haben:

Um das Kind wertschätzen zu können, müssen die Gefühle und Gedanken gegenüber dem Kind immer wieder reflektiert werden. Dazu dient die von der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik konzipierte Nachbereitung der Therapiestunde. Als Studentin wird man dabei von der Praktikumsbegleitung unterstützt. Später ist es unerlässlich, sich selbst im Berufsalltag aber auch in der Supervision bezüglich den eigenen Gefühle und Gedanken dem Kind gegenüber immer wieder zu reflektieren. Die Nachbereitung der Therapiestunde und die Supervision sind somit sehr wichtig.

Bezüglich der Empathie ist es wichtig, die damit verbundenen Techniken zu üben. Das Spiegeln oder einfühlende Mitschwingen wird in der Ausbildung sowohl im Modul „2B02 Kommunikation und Beratung“ als auch im Modul „2B11 Spiel als Sprache der Kinder“ geübt. Hier möchten wir anmerken, dass wir es sehr wichtig finden, dies so beizubehalten. Lambert und Barley betonen, dass es gerade für Anfänger unabdingbar sei, ihre Beziehungsfähigkeiten (z. B. empathische Kommunikation) zu trainieren (vgl. Lambert & Barley, 2001). Zudem sollen die Beziehungsfaktoren in einer Supervision reflektiert werden.

Bezüglich der Kongruenz gilt die Bedingung: Je schlechter die Therapeutin ihre eigenen Gefühle wahrnimmt und annimmt, desto schlechter wird sie empathisch auf das Kind eingehen (vgl. Kriz, 2007b). Daraus ergibt sich für uns die Frage, ob es sinnvoll wäre, als Psychomotorik-Therapeutin selbst in eine Psychotherapie zu gehen. Lambert und Barley machen auf die Psychohygiene der Therapeutin aufmerksam. Sie sagen, dass man sich als Therapeut selbst

Sorge tragen soll, damit man fähiger ist, sich auf die Klienten einzulassen (vgl. Lambert und Barley, 2001). Eine Psychotherapie sollte in der Ausbildung zur Psychomotorik-Therapeutin kein Obligatorium, jedoch eine Empfehlung sein.

In der Ausbildung ist es ebenfalls wichtig zu lernen, wie man ein Kind beobachtet. Vor allem im Modul „2A04 Diagnostik“ wurde das Beobachten thematisiert. Auch in anderen Modulen hatten wir immer wieder einmal einen Beobachtungsauftrag. Wir sind jedoch der Meinung, dass dies nicht ausreicht. Auch von Praktikumsbegleiterinnen hörten wir, dass sie bei ihren Praktikantinnen immer wieder dieselben Verbesserungsvorschläge anbringen: Das Beobachten üben. Ein Modul, in dem aufgezeigt wird, wie man „richtig“ beobachtet, in dem mit Hilfe von vielen verschiedenen Videobeispielen erklärt wird, welche Gefühle im kindlichen Ausdruck zu erkennen sind, so ein Modul wäre sehr wünschenswert.

Auch das Präsent-Sein und das Zuhören sind Fähigkeiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Diese werden im Modul „2B02 Kommunikation und Beratung“ thematisiert. Wichtig wäre es auch, diese Fähigkeiten in der Ausbildung nicht nur in Bezug auf die Beratung von Erwachsenen zu betrachten, sondern eben auch in Bezug auf die Entwicklungsbegleitung von Kindern.

Um das interaktionelle Beziehungsangebot ermöglichen zu können, braucht eine Psychomotorik-Therapeutin bestimmte Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten und auch der Resonanzprozess sollten in der Ausbildung thematisiert werden. Wichtig finden wir auch hier nochmals zu erwähnen, dass die Therapeutin als Antwortende ihre Haltung immer wieder preis gibt. Darum ist die oben beschriebene Haltung so wichtig!

Zuletzt möchten wir noch kurz auf unsere Forschungshypothese eingehen. Diese lautet wie folgt: Wenn zwischen Kind und Therapeutin keine therapeutische Beziehung vorhanden ist, ist beim Kind keine Entwicklung möglich. Die aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass die therapeutische Beziehung einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Durch die Haltung der Psychomotorik-Therapeutin ergibt sich eine Beziehung, die es dem Kind ermöglicht, sich zu öffnen, sich zu selbst explorieren, einfach gesagt, sich zu entwickeln. Natürlich verläuft die Entwicklung des Kindes auch biologisch bedingt. Zudem gibt es noch viele andere Einflussfaktoren, die die kindliche Entwicklung beeinflussen. Doch eines ist klar: Die therapeutische Beziehung beeinflusst die Entwicklung des Kindes positiv und ermöglicht, dass die Entwicklung des Kindes schneller und in eine positive Richtung verläuft. Wie in der Problemstellung beschrieben, ist es also unerlässlich, dem Aufbau einer therapeutischen Beziehung Zeit zu lassen und darin zu investieren. Die therapeutische Beziehung kann somit als Grundstein der Psychomotorik-Therapie gesehen werden.

6. Diskussion

6.1. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse im Hinblick auf die Fragestellungen

In Bezug auf unsere Fragestellungen sind wir zu folgenden Erkenntnissen gekommen:

a) Was lässt sich über die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin in der Literatur der Psychomotorik-Therapie finden?

Während der Analyse der Literatur der Psychomotorik-Therapie zeigt sich, dass die therapeutische Beziehung sowohl zum gelungenen Therapieeinstieg beiträgt als auch zum erfolgreichen Therapieverlauf und -ergebnis.

Während der Interaktion mit dem Kind übernimmt die Psychomotorik-Therapeutin die Beziehungsverantwortung. Kern jeder Interaktion ist die pädagogisch-therapeutische Haltung, die vom humanistischen Menschenbild und auch von Wertschätzung, Empathie und Kongruenz geprägt ist (vgl. Köckenberger, 2011). Weitere wichtige Aspekte der therapeutischen Haltung sind Verlässlichkeit, Offenheit, Transparenz, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, emotionale Feinfühligkeit, Respekt, Anpassungs- und Reflexionsfähigkeit (vgl. Krus, 2004). Diese Haltung beeinflusst das Verhalten der Psychomotorik-Therapeutin und somit auch die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin.

Um dem Kind in der therapeutischen Beziehung zu begegnen, werden neben dem Spiel vor allem der Körper und die Bewegung eingesetzt.

b) Was lässt sich über die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin in der Literatur der personzentrierten Psychotherapie finden?

In der Literatur der personzentrierten Psychotherapie liess sich sehr viel über die therapeutische Beziehung finden. Schnell zeigte sich, dass die therapeutische Beziehung den entscheidenden Bestandteil im personzentrierten Ansatz darstellt. Durch die therapeutische Beziehung wird beim Kind ein Prozess ausgelöst, der zur Erweiterung der Persönlichkeit, zu mehr Kongruenz und somit zur Auflösung der psychischen Störungen führt.

Ein Aspekt kam bei der Literaturanalyse immer wieder zum Vorschein: die drei Beziehungsvariablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz. Diese sind von enormer Wichtigkeit für die therapeutische Beziehung und prägen die Haltung der Therapeutin. Wir konnten zudem sehen, wie diese Beziehungsvariablen in einem Beziehungsangebot praktisch umgesetzt

werden können (vgl. Behr, 2012; Weinberger, 2013).

Zuletzt konnte aufgezeigt werden, dass die Wirkung und somit die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung durch empirische Studien belegt ist. Eine wichtige Erkenntnis liefern Lambert und Barley. Sie konnten empirisch beweisen, dass der Erfolg einer Therapie nicht so sehr von den Therapietechniken und –interventionen abhängt als vielmehr von der therapeutischen Beziehung (vgl. Lambert & Barley, 2001). Zudem konnte die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung aus neurowissenschaftlicher Sicht bestätigt werden (vgl. Lux, 2008). Das, was man als Therapeutin beeinflussen kann, sind die Beziehungsfaktoren, deren Wirksamkeit erwiesen ist.

c) Welche personenzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung lassen sich auf die Psychomotorik-Therapie übertragen? Welche Aspekte lassen sich nicht übertragen?

Bis auf einen Aspekt liessen sich alle personenzentrierten Aspekte der therapeutischen Beziehung auf die Psychomotorik-Therapie übertragen. Die Übertragung der drei Beziehungsvariablen Wertschätzung, Empathie und Kongruenz finden wir besonders wichtig, da sie die Haltung der Therapeutin prägen und die therapeutische Beziehung beeinflussen. Auch das Hauptziel der therapeutischen Beziehung kann sehr gut auf die Psychomotorik-Therapie übertragen werden: das Ermöglichen der individuellen Entwicklung des Kindes. Zudem erkannten wir, dass gewisse Aspekte von der Psychomotorik-Therapie bereits übernommen wurden, wie zum Beispiel die Beziehungsvariablen (vgl. Amft et al., 2012).

Das faciliative Beziehungsangebot konnten wir nur zum Teil auf die Psychomotorik-Therapie übertragen. Für den Beziehungsaufbau zwischen Kind und Therapeutin zu Beginn einer Psychomotorik-Therapie und auch bei Kindern mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich ist das faciliative Beziehungsangebot sehr hilfreich. Bei Schwierigkeiten in der Grob-, Fein- und Grafomotorik oder in der Konzentrationsfähigkeit reicht das faciliative Beziehungsangebot nicht aus. Nach dem Aufbau der Beziehung wird in diesem Fall von uns, Psychomotorik-Therapeutinnen, der Rahmen vorgegeben. Es ist unerlässlich zu üben und somit an den Themen des Kindes funktional zu arbeiten.

d) Welche Bedeutung haben die Erkenntnisse dieser Arbeit für die psychomotorische Ausbildung und Praxis?

Eine wichtige Erkenntnis unserer Arbeit ist die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung. Sie konnte neben der Forschung der personenzentrierten Psychotherapie auch in anderen Forschungsgebieten wie der Neurowissenschaft und der Bindungstheorie aufgezeigt werden.

Aus diesen Nachbarwissenschaften können wir zwar auf die Psychomotorik-Therapie Schlüsse ziehen, diese Schlussfolgerungen reichen jedoch nicht aus. Wir sind der Meinung, dass Forschungsarbeiten dringend nötig sind, um die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie wissenschaftlich zu hintermauern.

Die Beziehungsvariablen sind in der Praxis zum Teil schon etabliert (vgl. Amft et al., 2012). In der Ausbildung finden wir es sehr wichtig, dass die therapeutische Beziehung zwischen Kind und Therapeutin intensiver thematisiert wird. Dabei soll vor allem die Haltung der Therapeutin und die darin enthaltenen Beziehungsvariablen genauer unter die Lupe genommen werden. Man soll sich der Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung bewusst werden.

In der Praxis ist es notwendig, sich in der Nachbereitung der Therapiestunde und in der Supervision bezüglich der eigenen Haltung zu reflektieren. Auch eine Psychotherapie könnte hilfreich sein, um als Psychomotorik-Therapeutin mehr Kongruenz zu erlangen.

6.2. Reflexion des Arbeitsprozesses

6.2.1. Welches sind die Grenzen der Arbeit?

Da wir bereits zu Beginn annahmen, dass es an Aussagen über die therapeutische Beziehung in der psychomotorischen Literatur mangelt, suchten wir zudem in der personenzentrierten Literatur. Der Mangel an Literatur über die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie bestätigte sich während unserer Arbeit. Dies führt dazu, dass wir uns in diesem Bereich auf wenig Literatur stützen konnten. Zudem war diese nicht immer aktuell.

Da der zeitliche Rahmen einer Bachelorarbeit beschränkt ist, war es nötig den Themenbereich etwas einzuschränken. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben möchten. Wir können nicht ausschliessen, dass durch diese Einschränkung wichtige Aussagen über die therapeutische Beziehung fehlen.

Wir haben uns einerseits auf die psychomotorischen Ansätze von Zimmer und Aucouturier eingeschränkt. Die Auswahl in der personenzentrierten Psychotherapie traf auf Rogers, Axline, Behr und Weinberger. Wir hätten weitere psychomotorische Ansätze wie auch weitere Autoren der personenzentrierten Psychotherapie in unsere Arbeit involvieren können, jedoch hätte dies den Umfang einer Bachelorthese überschritten.

Im Rahmen dieser Arbeit haben wir nicht die Möglichkeit, unsere Erkenntnisse auf ihre Rich-

tigkeit hin zu überprüfen. Unsere Erkenntnisse müssten in einer weiteren Forschungsarbeit evaluiert werden.

6.2.2. Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess

Im Nachhinein haben wir bemerkt, dass wir am Anfang unseres Arbeitsprozesses viel zu viel und auch zu wenig strukturiert recherchiert haben. Bezüglich der Autoren und Ansätze hatten wir zu Beginn noch keine Begrenzung vorgenommen. In der personenzentrierten Literatur sammelten sich dadurch grosse Mengen an Artikeln und Büchern an, von denen sich später die meisten als irrelevant enttarnten.

Wäre diese Erfahrung zu wiederholen, würden wir während der Recherche unseren Blick besser schärfen. Wir würden uns getrauen, wirklich nur die Literatur zu bearbeiten, die auch zu unserem begrenzten Thema gehört. Wir würden uns auch zutrauen, früher mit der Verfassung der Arbeit zu beginnen, damit wir unsere Gedanken beim Recherchieren gezielter strukturieren können.

Wir haben es geahnt, und waren doch erstaunt, dass so wenig Literatur über die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik-Therapie zu finden war. Der Umgang mit wenig Literatur hat uns Mühe bereitet, weil wir intensiver suchen mussten, um an Informationen zu kommen. Wir haben zum Beispiel nach einzelnen Aussagen statt nach ganzen Artikeln gesucht. Die Verwendung von Synonymen oder ähnlichen Wörtern sowie die Suche auf anderen Sprachen waren beim Recherchieren hilfreich.

Aussagen über die therapeutische Beziehung in der personenzentrierten Psychotherapie liessen sich hingegen sehr leicht finden. Der Umgang mit dieser umfangreichen Literatur war aber keine einfache Sache, da es schwierig war, sie systematisch zu bearbeiten. Die Begrenzung auf vier Autoren war sehr hilfreich, um die Fülle an Literatur etwas einzugrenzen.

Eine gute Organisation im Verlauf des ganzen Arbeitsprozesses hat uns sehr geholfen. Die genau erarbeitete Disposition bildete eine wichtige Basis für unsere Arbeit. Da wir zu zweit waren, erwies sich eine genaue Aufteilung der zu behandelnden Themen als hilfreich.

6.2.3. Was gab es bisher und welche neuen Erkenntnisse liefert die Arbeit?

In der Literatur der Psychomotorik-Therapie gibt es bereits Aussagen über die therapeutische Beziehung. Auch eine Übertragung von personenzentrierten Aspekten der therapeuti-

schen Beziehung hat bereits stattgefunden. Und zwar sind das die drei Beziehungsvariablen: Wertschätzung, Empathie und Kongruenz.

Durch diese Forschungsarbeit konnte aufgezeigt werden, dass weit mehr personenzentrierte Aspekte als nur die drei Beziehungsvariablen auf die Psychomotorik-Therapie übertragen werden können. Es wurde gezeigt, wie diese Aspekte die Haltung der Psychomotorik-Therapeutin prägen, und auch welche Auswirkungen diese auf die therapeutische Beziehung haben. Durch konkrete Tipps, wie die drei Beziehungsvariablen umgesetzt werden können, ist diese Arbeit auch für die psychomotorische Praxis von Nutzen. Zudem konnten wir die Wichtigkeit der Thematisierung der therapeutischen Beziehung zwischen Kind und Psychomotorik-Therapeutin in der Ausbildung unterstreichen.

6.3. Ausblick

Als nächster Schritt wäre es wichtig, die Erkenntnisse dieser Arbeit in einer weiteren Forschungsarbeit zu evaluieren. Ausserdem gibt es einen grossen Forschungsbedarf bezüglich therapeutischer Beziehung in der Psychomotorik-Therapie. Der Bedarf nach Forschung geht somit weit über die Schlussfolgerungen dieser Bachelorthese hinaus. Relevant ist es also, die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung in der Psychomotorik-Therapie empirisch zu belegen. Weiter Forschungsfragen könnten sich auf die Beziehung zwischen dem Kind und seiner Umwelt beziehen. Wie kann die therapeutische Beziehung in einer Kleingruppe erfolgreich sein? Wie lässt sich die therapeutische Beziehung individuell auf das Kind abstimmen? Diese Frage wird von Borg-Laufs präzisiert: „Wie sollte die Beziehung in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand und/oder vom Störungsbild bzw. der jeweils vorliegenden Problemkonstellation gestaltet werden?“ (Borg-Laufs, 2009, S. 191). Solche Fragen könnten beispielsweise in einer Fallstudie beantwortet werden.

Durch unsere Arbeit wurde es uns möglich, ein vertieftes Verständnis der therapeutischen Beziehung zu erlangen. Wir können nun gut erklären, weshalb wir viel Zeit in den Beziehungsaufbau investieren. Unsere Haltung werden wir immer wieder reflektieren und die drei Beziehungsvariablen werden unsere ständigen Begleiter sein.

Literaturverzeichnis

- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauffer, B. (2012). "Mitschwingen und Resonanzbereitschaft..." Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichen Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie*, 35, 110-117.
- Aucouturier, B. (2006). *Der Ansatz Aucouturier. Handlungsfantasmen und psychomotorische Praxis*. Bonn: Projecta Verlag.
- Axline, V.M. (1989). *Play-Therapy*. Edinburgh, London, Melbourne, New York: Churchill Livingstone.
- Axline, V.M. (2002). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren* (10. Aufl.). München: Reinhardt.
- Bechstein, M. & Wolgard Hagemann, P. (2011). AD(H)S – Beziehungsgestaltung und Aufmerksamkeitserleben. Lernentwicklung in sozialen Kontexten. *Praxis der Psychomotorik*, 36, 146-154.
- Behr, M. (2012). *Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Boscaini, F. & Saint-Cast, A. (2010). L'expérience émotionnelle dans la relation psychomotrice. *Enfances & Psy*, 49, 78-88.
- Borg-Laufs, M. (2009). In J. Margraf & S. Schneider (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie. Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Berlin: Springer, 184-192.
- Boutinaud, J., Rodriguez, M., Moyano, O. & Joly, F. (2013). Les thérapeutiques psychomotrices aujourd'hui: perspective dialectique et approche intégrative. *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, 61, 250-258.
- Buber, M. (2011). In H. Köckenberger (Hrsg.), *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media, 300-311.
- Buchmann, T. (2007). *Psychomotorik-Therapie und individuelle Entwicklung. Bewegung bewegt das Denken und Fühlen*. Luzern: Edition SZH/ CSPA.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes* (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Verlag.
- Eckert, R. A. & Hammer, R. (2004). *Der Mensch im Zentrum. Beiträge zur sinnverstehenden Psychomotorik und Motologie*. Band 3. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik Literatur und Medien.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fröhlich-Gildenhoff, K. (2006). Die Kraft des Spiel(en)s – Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern. *Psychotherapie im Dialog*, 7 (1), 42-48.

- Fuchs, T. (2003). Non-verbale Kommunikation: phänomenologische, entwicklungspsychologische und therapeutische Aspekte. *Zeitschrift für klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie*, 51, 333-345.
- Greenberg, L.S., Elliott, R. & Lietaer, G. (2001). In M. Lambert & D. Barley, Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. *Psychotherapy*, 38 (4), 358-359.
- Grensemann, D. & Sammann K. (2005). Ist die Beziehungsgestaltung das A und O in der Psychomotorik? Eine theoretische und empirische Untersuchung zum Thema: Beziehungsgestaltung als Qualitätsmerkmal pädagogisch-therapeutischer Settings am Beispiel der Psychomotorik im Schweizer Kanton Zürich. *Praxis der Psychomotorik*, 30 (3), 144-149.
- Hammer, R. (2001). *Bewegung allein genügt nicht. Psychomotorik als grundlegendes Prinzip der Alltagsgestaltung*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Hölter, G. (2002). In K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik – Grundlagen und Wege der Förderung* (S. 77-84). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Jessel, H. (2010). Im Sinne des Menschen – Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik. *Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie*, 33, 26-30.
- Jossee, B.M. & Lavalley, B. (1995). *Mama, hast du mich lieb?*. München: arsEdition.
- Kiphard, E.J. (1983). *Mototherapie I. Psychomotorische Entwicklungsförderung*. Band 2. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Künne, T. & Schache, S. (2012). Auf der Suche nach einer Haltung ... – Persönlichkeitstheorie und Psychomotorik. *Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie*, 35, 86-92.
- Kriz, J. (2007a). *Gesprächspsychotherapie. Die therapeutische Vielfalt des personenzentrierten Ansatzes* (1. Aufl.). Wien: Facultas.
- Kriz, J. (2007b). *Grundkonzepte der Psychotherapie* (6. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Reihe Motorik, Band 26. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann.
- Lambert, M. & Barley, D. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. *Psychotherapy*, 38 (4), 357-361.
- Lux, M. (2008). In M. Tuckai (Hrsg.), *Offenheit & Vielfalt. Personenzentrierte Psychotherapie. Grundlagen, Ansätze, Anwendungen* (1. Aufl.). Wien: Krammer, 234-241.
- Orlinsky, D.E., Grave, K. & Parks, B.K. (1994). In A.E. Bergin & S.L. Garfield (Hrsg.), *Handbook of psychotherapy and behaviour change*. New York: Wiley, 270-376.

- Petzold, H. (1980). *Die Rolle des Therapeuten und die therapeutische Beziehung*. Paderborn: Junfermann.
- Psychomotorik Schweiz (n.d.). Was ist Psychomotorik? Zugriff am 13. Januar 2015 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>
- Rogers, C.R. (1961). *On becoming a person. A therapist's view of psychotherapy*. Boston, Mass.: Houghton Mifflin.
- Rogers, C.R. (1992). In P. Frenzel, P.F. Schmid & M. Winkler (Hrsg.), *Handbuch der personenzentrierten Psychotherapie*. Köln: Ed. Humanistische Psychologie, 21-29.
- Schmidtchen, S. (1996). In C. Boeck-Singelmann (Hrsg.), *Personenzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Konzepte*. Göttingen: Hogrefe, 99-139.
- Schmidtchen, S. (2012). In T. Künne & S. Schache (Hrsg.), *Auf der Suche nach einer Haltung ... – Persönlichkeitstheorie und Psychomotorik. Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie*, 35, 86-92.
- Schwab, R. (1980). In H. Petzold (Hrsg.), *Die Rolle des Therapeuten und die therapeutische Beziehung*. Paderborn: Junfermann, 57-61.
- Seewald, J. (1997). Der „Verstehende Ansatz“ und seine Stellung in der Landschaft der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22, 4-15.
- Sherborne, V. (1998). *Beziehungsorientierte Bewegungspädagogik*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Späker, T. & Jessel, H. (2010). *Brücken bauen in der Psychomotorik... damit Theorie in Praxis übergeht- und umgekehrt!*. Band 8. Lemgo: Verlag Aktionskreis Psychomotorik.
- Thiebo, B. (2008). Unité psychomotrice: des enjeux développementaux aux enjeux thérapeutiques. *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, 58, 148-151.
- Volmer, J. (2013). *Bewegt ins Gleichgewicht. Misshandelte und missbrauchte Jungen in psychomotorischer Therapie*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Weibel, M. (2002). *Dialogische Abklärung in der Psychomotorik-Therapie. Ein Handbuch für die Praxis und Beobachtungsbogen*. Luzern: SZH.
- Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen. Eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.
- Zimmer, R. (2004). In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 55-67). Dortmund: Verlag modernes Lernen.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Titelblatt: Internet www.pinterest.com [04.02.2015]
- Abb. 2: S. 52: mögliche Übertragung personzentrierter Aspekte der therapeutischen Beziehung über die Psychomotorik-Therapie und deren Bedeutung für die Psychomotorik-Therapie

Anhang

Anhang 1: Recherchetagebuch

Zeitraum	Thema / Suchwörter	Ergebnisse	Objekte	Führt zu
17.03.14	Therapeutische Beziehung UND Bindung	Ja	Artikel	<p>Strauss (2005). Bindungsforschung und therapeutische Beziehung</p> <p>Lammers & Schneider (2009). Die therapeutische Beziehung. Verfahrensübergreifende Aspekte</p>
17.03.14	Therapeutic alliance UND meta analysis	Ja	Artikel	Flückiger (2012). How Central Is the Alliance in Psychotherapy? A Multilevel Longitudinal Meta-Analysis
10.06.14	Psychomotorik UND Beziehung	Nein	-	
	Psychomotorik UND therapeutische Beziehung	Nein	-	
11.06.2014	Therapeutic alliance	Ja	Artikel	<p>Simpson, Bedi & Robinder: The Therapeutic Alliance: Clients' Categorization of Client-identified Factors</p> <p>Bayllis, Collins & Coleman: Child Alliance Process Theory: a qualitative Study of a Child centred Therapeutic Alliance</p> <p>Campbell & Simmonds: Therapist perspectives on the therapeutic alliance with children and adolescents</p> <p>Manso, A. Rautis, M.E.: What is the Therapeutic Alliance and why does it matter?</p> <p>Feller & Cottone: The Importance of the Empathy in the therapeutic alliance</p> <p>Green: The therapeutic Alliance</p> <p>Horvath & Fraser: The therapeutic relationship: From transference to alliance</p> <p>Omer: Troubles in the therapeutic relationship: a pluralistic perspective</p> <p>Exploring the therapeutic process: abstract collection</p> <p>Corff: Rôles des traits de la personnalité dans l'intervention psychologique</p> <p>Beretta, de Roten, Stigler, Drapeau & Fischer: The Influence of Patient's Interpersonal Schemas on Early Alliance Building</p> <p>Satterfield & Lyddon: Client attachment and the working alliance</p>
	Therapeutische Beziehung		Buch	<p>Krause & Merten (2008). Beziehungsregulation im Alltag und in der Psychotherapie - Schlussfolgerungen für Praxis und Theorie der Psychotherapie. Quelle : Hermer (2008): Handbuch der therapeutischen Beziehung</p>

			Artikel	Worm (2011). Zum Umgang mit Handlungsdialogen in der therapeutischen Beziehung. Spiel und Beherrschung im Beziehungsprozess in der Psychomotorik
11.06.14	Psychomotoric UND therapeutic alliance	Nein	-	
	Psycho motoric UND therapeutic alliance	Nein	-	
	Psychomotrice therapy UND therapeutic alliance	Ja	-	
	Therapeutische Beziehung UND Psychotherapie	Ja	Bücher	Hermer (2008). Handbuch der therapeutischen Beziehung Erhardt (2014). Bezogenheit und Differenzierung in der therapeutischen Dyade : Eine empirische Untersuchung von psychoanalytischen und psychotherapeutischen Veränderungsprozessen Küchenhoff (2009). Psychotherapie im psychiatrischen Alltag : Die Arbeit an der therapeutischen Beziehung Streeck (2009). Gestik und die therapeutische Beziehung : Über nichtsprachliches Verhalten in der Psychotherapie Röhrle (2009). Soziale Unterstützung und Psychotherapie Jaeggi (2004). Liebe und Heilung: Neue Perspektiven in der therapeutischen Beziehung
			Artikel	Kronmüller (2003). Die therapeutische Beziehung in der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie: Evaluation einer deutschen Version der Therapeutic Alliance Scales for Children Dinger (2008). Therapist Effects on Outcome and Alliance in Inpatient Psychotherapy
	therapeutic alliance	Ja	Artikel	Reese (2013). The Influence of Demand Characteristics and Social Desirability on Clients' Ratings of the Therapeutic Alliance
11.06.2014	Thema: Spiegelungsprozess			
	Spiegeln UND Psychotherapie UND therapeutische Beziehung	Ja	-	
	Spiegeln UND Psychotherapie	Ja	-	
	Spiegeln UND therapeutische Beziehung	Ja	-	
	Spiegeln UND Beziehung	Ja	-	
	Spiegelung UND Beziehung	Ja	Bücher	Fonagy, P. (2003). Bindungstheorie und Psychoanalyse Fonagy, P. (2004). Spiegelbilder: Der Einsatz des Spiegels in der klinischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kernberg Paulina F., 2008)
	Affektspiegelung	Ja	Bücher	Sulz Serge, K.D, (2012). Mentalisierungs- und Bindungsentwicklung in psychodynamischen und behavioralen Therapien : Die Essenz wirksamer Psychotherapie
11.06.2014	Thema: Übertragungsgeschehen			

	Übertragung UND Gegenübertragung	Ja	Bücher	Bettighofer, S. (2010). Übertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozess Hass, H. (2008). Übertragung und Gegenübertragung : über die Verwendung der psychoanalytischen Konzepte in der Pädagogik
			BATH	Auer Stegermann, E. (2004). Übertragung- Gegenübertragung: das innere Kind
			Artikel	Ungar V., Rapp, B. (2010). Übertragung und Gegenübertragung in der Kinderanalyse heute. Quelle : Kinderanalyse Moser, U. (2001). „What is a bongaloo, daddy?’ Übertragung, Gegenübertragung, therapeutische Situation. Allgemein und am Beispiel früher Störungen.“ Quelle : Psyche: Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen Rainer, K., Merten, J. (1996): Affekte, Beziehungsregulierung, Übertragung und Gegenübertragung
	Transference	Ja	Artikel	Gelso, C., Palma, B., Bathia, A. (2013). Attachment Theory as a Guide to Understanding and Working with Transference and the real Relationship in Psychotherapy Cancrini, T. (2004). Transfert et contre-transfert dans la psychanalyse des enfants
	Transference UND Countertransference UND Children	Ja	Artikel	Bertolini, M. (2004). Transfert de base en psychanalyse d'enfant et d'adolescent Brusset, B. (2004). Processus en analyse et théorie de l'infantile Jackson, J. (1998). The total transference
	Narcissism UND Transference	Ja	Artikel	McAuley, M.J. (2003). Transference, countertransference and mentoring Espasa, F-P. (2004). parent-infant-psychotherapy, the transition to parenthood and parental narcissism: Implications for treatment
	Mentale Repräsentationen UND Übertragung	Ja	-	
	Mental representation UND transference	Ja	-	
02.07.14	Weinberger Sabine, Behr Michael	ja	Buch	Weinberger, S. (2013). Kindern spielend helfen Behr, M. (2012). Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
	Schlippe Arist person* psychotherapie	Ja	Buch	Arist von Schlippe (2004). Personzentrierung und Systemtheorie. Perspektiven für psychotherapeutisches Handeln
	grundkonzepte der psychotherapie	Ja	Buch	Kriz, J. (2007). Grundkonzepte der Psychotherapie
	kriz personzentriert	Ja	Buch	Maurer, I. (2012). Personzentriert beraten: alles Rogers? Theoretische und praktische Weiterentwicklungen
	Personzentrierte Psychotherapie	Ja	Buch	Tuczai, M. (2008). Offenheit & Vielfalt. Personzentrierte Psychotherapie: Grundlagen, Ansätze, Anwendungen Frenzel, P. (1982). Handbuch der personzentrierten Psychotherapie Boeck-Singelmann (2002). Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
			Artikel	Fröhlich-Gildhoff, K. (2006). Die Kraft des Spiel(en)s - Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern

	Personzentrierte Psychotherapie UND therapeutische Beziehung	Ja	Buch	Behr, M. (2009). Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Personzentrierte Methoden und interaktionelle Behandlungskonzepte
	client centered therapy UND therapeutic alliance	Ja	Buch	Lewin, J. (2010). The importance of emotional-reflexive patterns for productive therapy. A narrative process analysis of emotion-focused and client-centered psychotherapy
			Artikel	Karcer, M. (2008). Relationship processes in youth psychotherapy Overholser, J. (2007). The central role of the therapeutic alliance: A simulated interview with Carl Rogers Anderson, T. (1999). Creative use of interpersonal skills in building a therapeutic alliance
	carl rogers UND client centered therapy UND therapeutic alliance	Ja	Buch	Cain, D. (2002). Humanistic psychotherapies
	Carl Rogers UND Persönlichkeit	Ja	Buch	Rogers, C. (2008). Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehung
	klient zentrierte Psychotherapie UND therapeutische Beziehung	Ja	Artikel	Zimmer, D. (1983). Die Therapeutische Beziehung
	Personzentrierte Psychotherapie UND therapeutische Beziehung UND kind*	Ja	-	
07.07.14	Person centred psychotherapie UND therapeutic alliance	Ja	-	
	Person centred counseling AND therapeutic relationship	Ja	Buch	Feltharm, C. (1999). Understanding the counselling relationship
			Artikel	Timulak, L. (2001). Moments of empowerment: A qualitative analysis of positively experienced episodes in brief person-centred counselling
	Rogerian psychotherapy	Ja	Buch	Rudnick, A. (2011). Serious mental illness
	Psychotherapy UND therapeutic alliance UND child*		Artikel	Carlberg, G.(2009). Children's expectations and experiences of psychodynamic child psychotherapy Kinnen, C. (2013). Zusammenhang von Therapeutischer Beziehung mit Symptomminderung und Behandlungszufriedenheit in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS und/oder Störungen des Sozialverhaltens Zirkelback, E., 2010). A review of psychotherapy outcome research: Considerations for school-based mental health providers Accurso, E., (2013). Psychometric Properties of the Therapeutic Alliance Scale for Caregivers and Parents Langer, D. (2011). Do Treatment Manuals Undermine Youth-Therapist Alliance in Community Clinical Practice? Haugvik, M. (2008). Facets of Structure and Adaptation : A Qualitative Study of Time-limited Psychotherapy with Children Experiencing Difficult Family Situations Kronmüller, K-L. (2002). Muster der therapeutischen Beziehung in der Kinder- und Jugendlichen Hentschel, W. (1997). Kindheitserfahrungen, internalisierte Elternbilder und therapeutische Allianz in Beziehung zum Therapieerfolg

			Buch	Pritz, A. (1994). Psychotherapie im Krankenhaus
	Psychotherapie UND Therapeutische Allianz UND Kind*	Ja	-	
	personenzentriert* Ansatz UND therapeutische Beziehung	Ja	Buch	Kriz, J. (2011). Gesprächspsychotherapie Die therapeutische Vielfalt des personenzentrierten Ansatzes
			Artikel	Pauls, H. (1989). Was ist das, Kinderpsychotherapie?
	personenzentriert* Psychotherapie UND therapeutische Beziehung UND Praxis	Ja	Buch	Meyer-Cording, G. (1990). Gesundheit und Krankheit. Theorie, Forschung und Praxis der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie heute
	JN "Zeitschrift für personenzentrierte Psychologie und Psychotherapie"	Ja	-	
	JN "Person Centered and Experiential Psychotherapies"	Ja	-	
21.07.14	Mototherapie UND Beziehung	Ja	Academic Journal	Mattner, D. (1989). Anthropologische Bestimmung der Mototherapie
	Mototherapie	Ja	Academic Journal	Beckmann-Neuhaus, D. (2010). Mototherapie und Körperpsychotherapie – ein Blick aus der klinischen Praxis. Stellungnahme zum neuen Studienschwerpunkt Körperpsychotherapie im Studiengang Motologie
	Therapeutische Beziehung + Psychomotorik	Ja	Academic Journal	Esser, M. (1988). Psychomotorische Praxis à la Aucouturier – ein ganzheitlicher Ansatz in der französischen Psychomotorik
	Therapeutische Beziehung + Mototherapie	Nein	-	
23.07.14	Therapeutic alliance + movement therapy	Nein	-	
	Therapeutic alliance + motor therapy	Nein	-	
	Therapeutic relationship + movement therapy	Ja	Academic Journal	Payne, H., Warnecke, T. (2014). Body, Movement and Dance in psychotherapy.
		Ja	Buch	Walker, M. (2004). How connections heal
		Ja	Academic Journal	Spaniol, S. und Cattaneo, M. (1994). The power of language in a art therapeutic relationship
		Ja	Academic Journal	Krantz, A. (2012). Let the body speak.
	Therapeutic relationship + motor therapy	Ja	Buch	Billock, E. (2009). The therapeutic relationship in motion : A dance/movement therapist's perspective
	Psychomotricité + relation thérapeutique	Ja	Artikel, Zeitschrift	Boscaini, F. (2007). Les émotions dans la relation psychomotrice Boscaini, F., Saint-Cast, A. (2010). L'expérience émotionnelle dans la relation psychomotrice. Enfances et psy
		Ja	Academic Journal	Perono, M. Grabot, D. (2006). La fragile naissance de l'alliance thérapeutique: psychomotricité? Psychothérapie? Jolivet, B. (1999). Psychomotricité: une motricité en relation.

23.07.14	JN Psychotherapeut UND Hentschel	Ja	Artikel	Hentschel, U. (2005). Die Therapeutische Allianz. Teil 1: Die Entwicklungsgeschichte des Konzepts und moderne Forschungsansätze Hentschel, U. (2005). Die therapeutische Allianz. Teil 2: Ergänzende Betrachtungen über Verbindungen und Abgrenzungsmöglichkeiten zu ähnlichen Konstrukten
	Bordin UND therapeutic alliance	Ja	Artikel	Campbell, A. (2011). Therapist perspectives on the therapeutic alliance with children and adolescents
	Grawe UND therapeutische beziehung UND Wirkfaktor*	Ja	Buch	Fröhlich-Gildhoff, K. (2004). Auf dem Weg zu einer allgemeinen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
27.07.14	Psychomotricité + relation thérapeutique	Ja	Academic Journal	Schieste, S., Leturcq, S., Berdah, S. (1992). Spécificité de la thérapie en psychomotricité
		Ja	Academic Journal	Colombara, M. (2010). L'équilibre dans la profession entre formation théorique et vécu
	Psychomotorik + Beziehung	Ja	BATH	Pellegrini, I., Losi, S. (2010). Nonverbale Kommunikation in der Psychomotorik-Therapie
		Ja	Buch	Esser, M. (2009). Beziehung wagen: mit Körper und Bewegung (psycho-) therapeutisch arbeiten Wilda-Kiesel, A., Tögel, A., Wutzler, U. (2011). Kommunikative Bewegungstherapie: Brücke zwischen Psychotherapie und Körpertherapie
			Buch	Barolin, G., Sedlak, F., Gerbert, G. (1992). Beziehung als Therapie - Therapie als Beziehung.
28.07.14	Psychomotricité UND Relation		Artikel	Misès, R. (2007). L'exigence d'une perspective dynamique en psychomotricité. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence Thiebo, B. (2008). Unité psychomotrice: des enjeux développementaux aux enjeux thérapeutiques. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Miglioranza, S. (2004). L'utilisation de l'espace en psychomotricité. Enfances et psy Joly, F. (2009). De la faillite des liens au travail de relation: approche psychopathologique et thérapeutique du jeune enfant hyperactif. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence Claudon, P. (2000). L'instabilité psychomotrice de l'enfant: réflexions cliniques et thérapeutiques. Psychiatrie et psychologie Wilda- Kiesel, A. , Tögel, A., Wutzler, U. J. (2011). Kommunikative Bewegungstherapie. Brücke zwischen Psychotherapie und Körpertherapie. Claudon, P. (2001). Instabilité psychomotrice infantile et pathologie du lien Boutinaud, J., Rodriguez, M., Moyano, O., Joly, F. (2013). Les thérapeutiques psychomotrices aujourd'hui: perspective dialectique et approche intégrative. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence Rivière, J. (2010). L'évaluation des soins en psychomotricité: la thérapie psychomotrice basée sur les preuves vs. la psychomotricité relationnelle.. Annales médico psychologiques Raynaud, J-P., Danner, C., Inigo, J-P. (2007). Psychothérapies et thérapies psychomotrices avec des enfants et des adolescents: indications, spécificités, différences. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence.

	Dialogue tonico-émotionnel		Artikel	Boscaini, F. (2004). Le rôle du dialogue tonique dans la genèse de la relation parentale et thérapeutique. Evolutions psychomotrices Corraze, J. (2007). Le dialogue tonico-émotionnel à la lumière des connaissances actuelles
			BATH	Fontaine, A. (2013). Théorie et concepts de l'éducation psychomotrice
			Buch	Fischer, K. (2009). Einführung in die Psychomotorik
10.09.2014	Psychomotorik UND Aucouturier	Ja	Buch	Aucouturier, B. (2006). Der Ansatz Aucouturier. Handlungsfantasmen und psychomotorische Praxis. Aucouturier, B., Lapierre, A. (2002). Die Symbolik der Bewegung und kindliche Entwicklung
	Psychomotorik UND Seewald	Ja	Buch	Seewald, J. (2009). Aktuelle Themen in Psychomotorik und Motologie: zwischen Forschungsauftrag und Praxisbezug Seewald, J., Noe, A. (2007). Der verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie.
	Psychomotorik UND Zimmer	Ja	Buch	Zimmer, R. (2012). Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung Zimmer, R. (2011). Psychomotorik: Entwicklungsförderung durch Bewegung
28.10.14	Psychomotorik UND Praxis	Ja	Buch	Späker, T., Jessel, H. (2010). Brücken bauen in der Psychomotorik... damit Theorie in Praxis übergeht und umgekehrt.
04.12.14	Kronmueller, Beziehung, Muster	Ja	Artikel	Kronmüller, K. et al. (2002) Muster der therapeutischen Beziehung in der Kinder und Jugendlichen Psychotherapie
	Ackermann, review, alliance	Ja	Artikel	Ackerman, S. et al. (2003) A review of therapist characteristics and techniques positively impacting the therapeutic alliance
	Fröhlich Gildhoff, Personenzentrierte Psychotherapie		Artikel	Fröhlich- Gildhoff K. (2005) Personenzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen (PTKJ) - eine aktuelle Bestandsaufnahme
	Beelmann, Schneider, meta analyse, Personenzentrierte Psychotherapie		Buch	Wirksamkeit personenzentrierter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in: Behr, M., Hölldampf, D., Hüsson, D. (2009). Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Personenzentrierte Methoden und interaktionelle Behandlungskonzepte. pp. 319-339.
	Personenzentrierte Spieltherapie, Forschung	Ja	Buch	Boeck-Singelmann, C. (1996) Personenzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen
	Spieltherapie, Forschung	Ja	Artikel	File, N. et al. (2008) Forschung in der Klienten- bzw. Personenzentrierten und Experienziellen Psychotherapie 1991-2008. Ein narrativer Review
	Lambert, Barley, Psychotherapy	Ja	Artikel	Lambert, M. ,Barley, D. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome.

07.12.14	Spieltherapie, Wirksamkeit	Ja	Artikel	<p>Beelmann, A., Schneider, N. (2009). Wirksamkeit von Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Eine Übersicht und Meta-Analyse zum Bestand und zu Ergebnissen der deutschsprachigen Effektivitätsforschung</p> <p>Wirkfaktoren und Wirksamkeit in: Kriz, J.; Slunecko, T. (2011). Gesprächspsychotherapie. Die therapeutische Vielfalt des personenzentrierten Ansatzes.</p> <p>Schmidtchen, S., Hennies, S., Acke, H. (1993). Zwei Fliegen mit einer Klappe? : Evaluation der Hypothese eines zweifachen Wirksamkeitsanspruches der klientenzentrierten Spieltherapie</p>
13.12.2014	Psychomotorik UND therapeutische Haltung	Ja	Artikel	Künne, T., Schache, S. (2012). Auf der Suche nach einer Haltung... – Persönlichkeitstheorie und Psychomotorik. Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie
	Psychomotorik UND Bewegung / Körpersprache	Ja	Buch	Hammer, R. (2001). Bewegung allein genügt nicht. Psychomotorik als grundlegendes Prinzip der Alltagsgestaltung
			Artikel	Jessel, H. (2010). Im Sinne des Menschen – Ressourcenorientierung in der psychomotorischen Diagnostik. Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie
14.01.15	Carl Rogers, Persönlichkeit	Ja	Buch	Rogers, C. (2009). Eine Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen Beziehungen
	Orlinsky, Handbook of psychotherapy	Ja	Buch	Orlinsky, Grawe Process and outcome in psychotherapy. In: Bergin, Garfield, S. (2013). Handbuch der Psychotherapie und Verhaltensmodifikation
	Axline, play therapy	Ja	Buch	Axline, V. (1947). Play therapy: the inner dynamics of childhood
	Handbuch der therapeutischen Beziehung	Ja	Buch	Hermer, M. (2008). Handbuch der therapeutischen Beziehung